

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Mathematische Textaufgaben
lesen, verstehen und lösen
Ein systematischer Review zu
wirksamen Förderinterventionen

Eingereicht von: Marlis Keller

Begleitung: Prof. Dr. Dennis Christian Hövel

Datum der Abgabe: 26. Juni 2022

Abstract

Sprache ist in allen mathematischen Themen ein wichtiger Faktor. An das Lesen, Verstehen und Lösen von mathematischen Textaufgaben sind spezifische Kompetenzen gebunden. Der Aufbau dieser Fertigkeiten stellt für alle Lernenden auf der Primarstufe eine Herausforderung dar. Für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten bedeuten sie eine enorme Hürde. Die theoretische Forschung beschäftigt sich seit über vierzig Jahre mit der Thematik. Vor einiger Zeit entdeckte die empirische Wissenschaft das komplexe Thema und untersucht fachspezifische Strategien. In der evidenzbasierten Forschung liegen darüber bislang wenige Studien vor.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, mittels systematischem Review die Wirksamkeit von Förderinterventionen auf der Primarstufe zu untersuchen. Die Auswertungen zeigen die Möglichkeiten und Einschränkungen von Interventionen zu Textaufgaben auf und spiegeln die aktuelle, spezifische Forschung wider.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	5
1.1	AUSGANGSLAGE	5
1.2	HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	6
1.3	FRAGESTELLUNG	7
1.4	VORGEHEN	7
2	THEORIE	8
2.1	TEXTAUFGABEN	8
2.2	TEXTAUFGABEN IM LEHRPLAN 21	8
2.3	PROZESSMODELL ZU DEN TEXTAUFGABEN	9
2.4	TEXTVERSTÄNDNIS	12
2.4.1	<i>Textseitige Anforderungen</i>	13
2.4.2	<i>Einflussfaktoren auf Seiten der Lesenden</i>	18
2.5	DREI DIMENSIONEN DER SPRACHE IM MATHEMATIKUNTERRICHT	19
2.5.1	<i>Gestaltungsprinzipien für didaktische Ansätze</i>	20
2.5.2	<i>Forschungsüberblick zu den Gestaltungsprinzipien</i>	24
2.6	FRAGESTELLUNG	26
3	METHODIK	27
3.1	SYSTEMATISCHER REVIEW	27
3.2	PROZESS EINES SYSTEMATISCHEN REVIEWS	27
3.3	RECHERCHE VON STUDIEN	28
3.3.1	<i>Suchstrategie entwickeln</i>	28
3.3.2	<i>Kriterien</i>	29
3.3.3	<i>Datenbanken</i>	30
3.3.4	<i>Recherche der Studien</i>	30
3.3.5	<i>Sichten der Studien</i>	31
3.4	KONZEPT FÜR DIE KODIERUNG DER STUDIEN	32
3.4.1	<i>Kodierungsschema der Studien</i>	32
3.4.2	<i>Qualität der Studien</i>	33
3.4.3	<i>Evidenzstufen</i>	34
3.5	BESCHREIBEN UND BEWERTEN DER STUDIEN	35
4	ERGEBNISSE	36
4.1	ÜBERSICHT ZU DEN STUDIEN	36
4.2	BESCHREIBEN UND BEWERTEN DER SELEKTIERTEN STUDIEN	38
4.2.1	<i>Beschreiben und Bewerten der Studie 1</i>	38
4.2.2	<i>Beschreiben und Bewerten der Studie 2</i>	45
4.2.3	<i>Beschreiben und Bewerten der Studie 3</i>	54
4.2.4	<i>Beschreiben und Bewerten der Studie 4</i>	63
4.3	VERGLEICHEN DER STUDIEN	75
4.3.1	<i>Vergleichen der Studienpopulation</i>	75
4.3.2	<i>Vergleichen der Interventionen</i>	76
4.3.3	<i>Vergleichen der Wirksamkeit der Interventionen</i>	79
4.3.4	<i>Vergleichen der Studienziele</i>	81
4.3.5	<i>Vergleichen der Studiendesigns</i>	81
5	DISKUSSION	82
5.1	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	82
5.2	EINFLUSS DER INTERVENTIONEN AUF DAS VERSTEHEN VON TEXTAUFGABEN	83
5.3	METHODENKRITIK	83
5.4	REFLEXION	83
5.5	AUSBlick	84
6	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	85

7	TABELLENVERZEICHNIS	86
8	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	87
9	LITERATURVERZEICHNIS	88
10	ANHANG	104
10.1	ANHANG 1: FACHSPEZIFISCHE LESE- UND VERSTEHENSSTRATEGIEN	104
10.2	ANHANG 2: STRATEGISCHES SCAFFOLDING	106
10.3	ANHANG 3: SPRACHBEWUSSTHEIT FÜR DIE BEZIEHUNGSTRAGENDEN STRUKTUREN	107
10.4	ANHANG 4: ÜBERBLICK ZU QUALITATIVEN UND QUANTITATIVEN STUDIEN (ERATH ET AL. 2021)	111
10.5	ANHANG 5: SUCHVERLAUF UND TREFFERLISTE AUF EBSCOHOST VOM 30.04.2022	114

1 Einleitung

«Jemandem [ein Wissensgebiet] zu lehren heisst nicht, ihn dazu zu bringen, dass er sich die fertigen Ergebnisse einprägt, sondern es heisst, dass wir ihn lehren, wie er an dem Prozess der Wissensgewinnung teilhaben kann ... Wissen in diesem Sinne ist kein Produkt, sondern ein Prozess»

J. (Bruner, 1974, S. 74).

1.1 Ausgangslage

Für Kinder der Primarstufe stellt die Sprache in der Mathematik eine komplexe Herausforderung dar. In der integrativen Förderung von Primarschulkinder der Mittelstufe erlebe ich dies täglich. Freudenthal (1977) betonte die Bedeutung der Bildungssprache für das Verstehen von Konzepten und Begriffen: «Begriffsbildung ist mentale Konstruktion neuer Denkoobjekte».

Diese Verknüpfungen zwischen Mathematik und Sprache veranschaulichen mathematische Textaufgaben explizit. Maier (2006) betont, für das Bewältigen von Textaufgaben die Bedeutung der wechselseitigen Bezüge innerhalb eines Textes richtig zu verstehen (S. 15.). In den Schulbüchern sind Texte in einer anspruchsvollen Sprache geschrieben, die neben Fachbegriffen auch einen hohen Anspruch an Sprachbewusstheit und Weltwissen bedingen. Seit den 80er Jahren weisen Studien daraufhin (Carpenter, Kepner, Corbitt, Lindquist & Reist, 1981). Reusser (1993) geht für das erfolgreiche Lösen von Textaufgaben davon aus, dass sie erst verstanden werden müssen, bevor sie gelöst werden können. Sein Zitat bringt es auf den Punkt:

«To properly understand a problem is halfway to the solution. To solve a problem means first to understand it, to represent, or see its inherent structure (...）」 (Reusser, 1993, S. 154).

Textaufgaben stellen hohe Anforderungen an die sprachlichen und strategischen Kompetenzen aller Lernenden. Für Kinder mit Auffälligkeiten im sprachlichen Lernen bedeuten die komplexeren sprachlichen Strukturen eine Barriere, die das Lösen von mathematischen Textaufgaben erschweren oder gar verunmöglichen. Dies konnte Duarte, Gogolin & Kaiser (2011) in einer qualitativen Studie zur Aufgabenbearbeitung bei Zweitsprachlernende identifizieren. Textaufgaben setzen neben tragfähigen Lese- und Verstehensstrategien auch aufgebaute Sprachstrukturen und die richtige Interpretation von syntaktischen Strukturen voraus, was sich als Sprachbewusstheit zusammenfassen lässt (S. 35ff.). Prediger (2017) konnte bei der Befragung von Lehrpersonen feststellen, dass 70 % der Lernenden Schwierigkeiten im Bereich des Leseverständnisses wie auch beim Verstehen des Fachwortschatzes aufzeigen.

Neben den sprachlichen Herausforderungen müssen sich Lernende die Informationen und ihre Lücken als Situation vorstellen können, was Wissen und Weltwissen voraussetzt. Ferner sollen diese Vorstellungen zu einem entsprechenden mathematischen Modell reduziert, mit passenden mathematischen Operationen verknüpft und gelöst werden, um sie schliesslich als Ergebnis zu reflektieren.

Reusser (1989) definiert hierfür fünf Prozessebenen. Auf allen Ebenen sind Kinder mit sprachlichen

und strategischen Herausforderungen konfrontiert. Die Textaufgabe in Abbildung 1 bildet diese Herausforderungen ab:

Im Streichelzoo kostet eine Packung Futter für die Ziegen 2 €. Die Geschwister Paula und Jonas möchten die Ziegen füttern. Von ihren Eltern bekommt jeder 2 €. Paula nimmt zusätzlich 3 € Taschengeld mit, Jonas nur 1 €. Ihrem Bruder Jonas gibt sie 1 € ab.
A. Wie viele Packungen Futter kann sich jeder kaufen?

Abbildung 1: Beispiel einer Textaufgabe (aus Dröse, Prediger & Marcus, 2017, S. 47).

In dieser Arbeit wird der Fokus auf Interventionen gelegt, welche die Wirksamkeit für das Lesen, Verstehen und Lösen von mathematischen Textaufgaben fördern. Diese Interventionen sollen in einem systematischen Review erfasst, analysiert und diskutiert werden. Was dieser Review nicht berücksichtigt, sind Fördermethoden für die mathematischen Grundvorstellungen und die Grössen. Dazu zählt ein tragfähiges Zahlverständnis und das Verständnis der vier Grundoperationen nach vom Hofe (1992). Gleichzeitig sind auch Fördermassnahmen für tragfähige Vorstellungen zu Grössen wie Geldbeträge, Gewichte, Hohlmasse, Längen und Zeit von Relevanz (Franke & Ruwisch, 2010, S. 177ff.).

Der Lehrplan 21 beschreibt die überfachlichen und fachlichen Kompetenzen, die für das Lösen von Textaufgaben aufgebaut und angewendet werden müssen. Im Bereich der überfachlichen Kompetenzen sind methodische Kompetenzen, z. B. das Entwickeln eines breiten Repertoires an sprachlichen Ausdruckfähigkeiten, das Nutzen von Informationen, das Lösen von Problemen oder das Anwenden von Strategien sowie auch das Planen, Durchführen und Reflektieren von Prozessen relevant. Im fachspezifischen Bereich zeigt sich die Verknüpfung zwischen Mathematik und Sprache besonders bei den Grössen, Funktionen und Daten. Diese stehen in Bezug zu den Handlungsaspekten des Erforschens und Argumentierens und den funktionalen Zusammenhängen. Zudem müssen beim Lösen die passenden Fragen formuliert und die Ergebnisse überprüft und begründet werden.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Der inklusive Unterricht fusst auf dem grundsätzlichen Anspruch, allen Lernenden die Teilhabe zu ermöglichen. Kinder und Jugendliche sollen auf die gesellschaftlichen Anforderungen vorzubereitet werden, damit ihnen später die Teilhabe an der Gesellschaft möglich ist. Dieser Anspruch stützt sich auf Behindertenrechtskonvention, die von der UNO 2006 verabschiedet und von der Schweiz 2014 ratifiziert wurde. Duarte et al. (2011) erkennen in der Mathematik ein Selektionsfach, das über die Bildungschance von Kindern entscheidet. Sie argumentieren die vertiefte Auseinandersetzung mit den Hürden von Textaufgaben und der Förderung von Kindern in sprachlicher und mathematischer Hinsicht (S. 39). Zudem ermöglichen Textaufgaben in Lehr-Lerngesprächen die Erfassung von individuellen Lernvoraussetzungen. Diese stellen eine Grundlage für wirksame Förderung dar.

1.3 Fragestellung

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Ausführung der Ausgangslage und der Relevanz, die führt zur Forschungsfrage. Diese lässt sich mit dem PICOS-Schema schärfen (Liberati, Altman, Tetzlaff, Mulrow, Götzsche, Ioannidis, Clarke, Devereaux, Kleijnen & Moher, 2009). Das Schema legt fünf Kategorien fest: Die Untersuchungspopulation (*participants*: P), die Intervention (*intervention*: I), der Vergleich (*comparator*: C), das Ergebnis Outcome (*outcome*: O) und das Studiendesign (*study design*: S). Für diesen systematischen Review lautet die relevante Fragestellung:

Belegen evidenzbasierte Studien zu mathematischen Textaufgaben, dass Lernende der 2. bis 5. Klasse der Regelschule, die durch gezielte Förderung Strategien zum Textverständnis aufbauen konnten, mathematische Textaufgaben besser lösen können als Lernende, welche an dieser Förderung nicht teilhaben konnten?

Um diese Fragestellung mittels eines systematischen Reviews zu beantworten, braucht es empirische Studien, welche belegen, inwieweit spezifische Unterrichtsansätze tatsächlich einen Lernzuwachs für das Lösen von mathematischen Textaufgaben bewirken, wie dies im Fachdiskurs aufgrund von theoretischem Erklärungswissen angenommen wird. Daraus gehen Unterfragen für den theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit hervor:

- **Was sind die Herausforderungen und Hürden für LRN beim Lesen und Verstehen von mathematischen Textaufgaben?**
- **Was sind die Einflussfaktoren von Seiten der LRN, um Textaufgaben zu bewältigen?**
- **Welche Fördermassnahmen zeigen die aktuelle Literatur und Forschung für das Lesen und Verstehen von Textaufgaben?**

1.4 Vorgehen

Das zweite Kapitel öffnet die theoretischen Grundlagen. Das Prozessmodell *Situation Problem Solver* (SPS-Modell) von Reusser (1989) zeigt in fünf Ebenen die involvierten Makro- und Mikroprozesse auf. Die damit verbundenen textseitigen Anforderungen und Einflussfaktoren an Lernende werden in Unterkapiteln mit den relevanten Begriffen und Konzepten erläutert. Dann folgen die Gestaltungsprinzipien für die didaktischen Ansätze und die Forschung dazu, wobei der Fokus auf den mathematischen Textaufgaben liegt. Dies wiederum legt die theoretische Basis für die Fragestellungen offen. Im dritten Kapitel erfolgen die Erläuterungen zur Methodik des systematischen Reviews und zu seinem Prozess. Weiter werden die Methoden der Recherche, der Kriterien der Selektion, die Kodierung des Beschreibens und Bewertens von selektierten Studien definiert. Im vierten Teil werden die vier selektierten Studien beschrieben, bewertet und verglichen. Deren Ergebnisse werden anschliessend diskutiert, die Methodik und das Vorgehen reflektiert und daraus Erkenntnisse für die heilpädagogische Praxis geschlossen. Das abschliessende Fazit beschreibt den Blick in die Zukunft.

2 Theorie

In diesem Kapitel wird die Theorie zu den mathematischen Textaufgaben (TA) aufgerollt. Der Auftakt macht die aktuelle Definition der TA. Darauf folgt die Verortung im Lehrplan 21. Dann wird das Prozessmodell von Reusser (1989) vorgestellt, welches die wesentlichen Bearbeitungsschritte von TA und den damit verbundenen Kompetenzen aufzeigt. Es folgen die für diese Arbeit im Zentrum stehenden Strategien wie zum Beispiel die Lese- und Verstehensstrategien, die Sprachbewusstheit, das Situationsverständnis sowie das Vorstellen und Lösen von TA.

2.1 Textaufgaben

Im Fachdiskurs gibt es eine Vielzahl verschiedener Definitionen der Text- und Sachaufgaben (Franke & Ruwisch, 2010, S.31ff.; Greefrath, 2010, S. 5ff.). Zudem sind «Textaufgaben» in der mathematischen Forschung auf ihrer textlichen Basis nach verschiedenen Merkmalen vielfältig klassifiziert worden. Diese Merkmale sind u. a. Art und Umfang des Realitätsbezugs, Art und Umfang der abgebildeten mathematischen Aufgaben und Art der Textform. Das macht die Charakterisierung des Textaufgaben-Begriffs notwendig. Dröse (2019) bezieht sich bei ihrer Definition der Textaufgaben auf (Rösch & Paetsch, 2011; Greefrath, 2010, S. 5ff.; Krauthausen & Scherer, 2003, S. 119ff.; Stern, 2003; Aebli, Staub & und Ruthemann, 1991):

«Textaufgaben sind in (ggf. komplexe) Sachsituationen eingekleidete Mathematikaufgaben, die aufgrund einer Problemfrage eindeutig zu bearbeiten sind. Für die Bearbeitung müssen mehrere Angaben aus dem Text miteinander in Beziehung gesetzt und die Beziehung in die mathematische Ebene übersetzt werden. Das Ziel der Aufgabenbearbeitung ist die Förderung mathematischer Fähigkeiten» (2019, S. 9).

Der Zusammenhang zwischen Sprache und Mathematik ist bei den Textaufgaben durch die Lesekompetenz und die mathematischen Leistungen empirisch nachgewiesen (Paetsch, Felbrich & Stanat, 2015; Rösch & Paetsch, 2011). Dies macht den Lese- und Verstehensprozess als Grundlage für das Problemlösen ersichtlich.

2.2 Textaufgaben im Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 sind Text- bzw. Sachaufgaben nicht explizit aufgeführt. Das Lösen von TA ist auf der fachlichen Ebenen in den Kompetenzbereichen «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» wie auch «Zahl und Variable» zu verorten. Gleichzeitig findet die Verbindung zu den Handlungsaspekten «Benennen», «Erforschen und Argumentieren» und «Mathematisieren und Darstellen» statt (2017, S. 1ff.). Tabelle 1 zeigt die Verschränkung zwischen den Kompetenzbereichen und den Handlungsaspekten auf.

Tabelle 1: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Lehrplan 21.

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Im 2. Zyklus des Lehrplans 21 wird die Verknüpfung zwischen Mathematik und Sprache im **Kompetenzbereich «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall»** durch das Operieren und Benennen sowie das Beschreiben von Funktionen und Zusammenhänge und dem Bestimmen von Funktionswerte auf der Seite der Handlungen sichtbar.

Die Aktivitäten des Erforschens und Argumentierens stehen in Beziehung mit den Grössenbeziehungen und funktionalen Zusammenhängen, dazu gehört auch das Formulieren von Fragen, das Erforschen sowie das Überprüfen und Begründen von Ergebnissen und Vorgehensweisen. Das Mathematisieren und Darstellen von Sachsituationen zeigt sich in den **Handlungsaspekten** wie Mathematisieren, Darstellen, Berechnen wie auch darin, Ergebnisse interpretieren und überprüfen zu können.

Die Verschränkung zwischen fachlichen Kompetenzen und überfachlichen Kompetenzen kommt bei TA in besonderem Masse zum Tragen. Daran sind vor allem die methodischen Kompetenzen beteiligt wie zum Beispiel die Sprachfähigkeit, das Nutzen von Informationen, das Anwenden von Strategien und das Lösen von Problemen (Lehrplan 21, 2017, S. 1ff.). Die vielschichtigen Prozesse, die für das Verstehen und Lösen von Textaufgaben wichtig sind, zeigt das Prozessmodell von Reusser auf (1989).

2.3 Prozessmodell zu den Textaufgaben

Reusser (1989) definiert mit seinem Prozessmodell *Situation Problem Solver* (SPS-Modell) fünf Ebenen, die beim Lösen von TA beteiligt sind:

1. Textverständnis
2. Situationsverständnis
3. Mathematisierung
4. Rechnen
5. Situationsbezogene Antwort

Das **Textverständnis** ist die erste Phase. Beim Lesen der Aufgabe wird durch Enkodierungsprozesse und Satzanalysen das Textverständnis konstruiert. Dabei geht es darum, dem Text die wesentlichen Informationen zu entnehmen. Die Textbasis ist als mentale Repräsentation des Textes zu erkennen (Reusser, 1992, S. 235).

Aus dem Textverständnis folgt die Vorstellung der Situation, sie geht einher mit dem mentalen (episodischen) Situationsmodell. Dies ist die Phase des **Situationsverständnis**. Dabei zeichnen sich zwei mögliche Wege ab. Den ersten durchlaufen Lernende (LRN), wenn im Text eine Fragestellung vorhanden ist. Diese ermöglicht direkt den Aufbau des episodischen Problemmodells. Der andere Weg wird begangen, wenn im Problemtext keine Fragestellung formuliert ist. Das erfordert die Analyse der Situation im episodischen Situationsmodell mit dem Generieren einer passenden Fragestellung, was ebenfalls zum episodischen Problemmodell führt (Reusser, 1992, S. 235f.).

In der dritten Phase, der **Mathematisierung** findet die «Übersetzung» von der realen Welt in die Welt der Mathematik statt. Ausgehend vom episodischen Problemmodell findet eine Abstraktion bzw. Reduktion von irrelevanten Daten statt. Diese werden als solche deklariert, was es ermöglicht, mit den relevanten Daten eine Verknüpfungsstruktur herzustellen.

In der Folge führen LRN entweder arithmetische Operation oder eine Zähloperation durch, die Phase des **Rechnens** erzielt eine numerische Antwort.

Abschliessend führt das **situationsbezogenen Antworten** in die reflexive Phase. Dabei wird das Ergebnis interpretiert, validiert und ein Antwortsatz formuliert. Tauchen bei der Validierung Ungereimtheiten auf, muss der Lösungsprozess nochmals durchlaufen werden (Reusser, 1992, S. 235ff.). Reusser (1989) hat diesen Prozess für das Lösen von TA aufgezeigt und dazu sein Modell entwickelt. Es zeigt das Zusammenwirken der einzelnen Verständnisprozesse im gesamten Prozess auf. Abbildung 2 visualisiert das Prozessmodell. Ausgehend vom Lese- und Verstehensprozess und dem Lösen von TA bietet das Modell, im Gegensatz zu anderen Modellen, den Vorzug der kleinschrittigen Unterteilung von einzelnen Prozessebenen. Erkennbar ist dies an der Konstruktion der Handlungs- oder Situationsrepräsentation von der Textbasis bis zur Überführung in die mathematische Repräsentation (Dröse, 2019, S.11f.). Diese Begründung gilt auch für die vorliegende Arbeit. Abbildung 3 stellt mit einem Textbeispiel (Dröse, 2019, S. 13) die einzelnen Schritte des Prozessmodells von Reusser (1989) dar. Die einzelnen Teilprozesse machen die Komplexität der sprachlichen, kognitiven und mentalen Ebene sichtbar. Für die vorliegende Arbeit ist es erforderlich, die sprachlichen, textseitigen und die leserseitigen Aspekte eingehender zu betrachten.

Textverständnis

Die Ebene der *mental Textpräsentationen* bildet die Grundeinheit zum Lesen und Verstehen von TA. Schnotz (1994) verortet diese mentalen Textrepräsentationen auf vier Ebenen und erkennt in ihnen die Verbindung zu unterschiedlich tiefgreifenden Verstehensprozessen (S. 145ff.). Dröse (2019) greift diese Textrepräsentationen auf und beschreibt sie als *Textoberflächenrepräsentation*, *propositionale Repräsentation*, *Situationsrepräsentation* und *Problemrepräsentation* (S.14ff.).

Textoberflächenrepräsentation

Textoberflächenrepräsentation schliesst die Oberflächenstruktur des Textes, den Text und die Wortreihenfolge sowie die Syntax mit ein. Gleichzeitig werden nur explizite Propositionen der Repräsentation integriert. Das bedeutet, dass ausschliesslich die ausdrücklich formulierten Textinhalte erkannt und

verstanden werden können. Reusser unterscheidet diese Ebene in seinem Modell nicht explizit (Dröse, 2019, S.14).

Abbildung 2: Prozessmodell (Reusser, 1987, S. 91).

Abbildung 3: Beispielhafte Aufgabenbearbeitung nach (Dröse, 2019, S. 13).

Propositionale Repräsentation

Reusser bezeichnet diese Ebene als Textbasis. Auf dieser Ebene werden Tiefenstrukturen im Text erkannt. So werden mit Prädikaten Beziehungen ausgedrückt. In Argumenten kommen diese Beziehungen zur Anwendung. Diese drücken operationstragende Beziehungen mit sprachlichen Mitteln aus. Deshalb sind sie im weiteren Handlungsprozess des Mathematisierens wichtig. In Mikroprozessen werden diese Textinhalte erst identifiziert und dann konstruiert, was zu einer lokalen kohärenten mentalen Textrepräsentation führt. Weiter werden diese Repräsentationen durch Makroprozesse in übergeordneten Strukturen organisiert und integriert, was auf eine hierarchisch-höhere Ebene verweist, die global strukturiert ist. Ein weiterer Begriff ist das *Schliessen*, es bezieht sich auf relevante Textinhalte, die aus dem Text oder dem Weltwissen geschlossen werden. Daraus wird ersichtlich, dass sowohl linguistische Textinformationen als auch Kontextinformationen in die Mikro- und Makroprozesse eingehen (Dröse, 2019, S. 14f.).

Situationsrepräsentation

Das Verstehen des Textes wird durch das Vorwissen bzw. das Ziel der Lesenden strukturiert und als mentale Textrepräsentation konstruiert. Das bedeutet, dass die Akteure der Textaufgabe identifiziert und in Beziehung gebracht werden müssen. Handlungen und deren zeitliche Abfolgen müssen erfasst

und von Zuständen und Änderungen unterschieden werden. Auch hier spielt das *Schliessen* eine wesentliche Rolle. Die Inferenz des Schliessens kann zur Verdichtung und Erweiterung der mentalen Textrepräsentation, also zur Vorstellung der beschriebenen Situation, führen (Dröse, 2019, S. 15).

Problemrepräsentation

Sie kennzeichnet sich durch die Fokussierung der Lesenden auf die selbstgewählte oder die gegebene Fragestellung (Dröse, 2019, S.16).

Erweitertes Prozessmodell zum Lesen und Verstehen von Textaufgaben

Dröse (2019) schlägt die Erweiterung des Prozessmodells nach Reusser (1989) vor. Sie begründet dies mit den Argumenten: Das Modell von Reusser (1989) eigne sich nur für einschrittige TA. Bei mehrschrittigen Aufgaben, wie sie ab der 4. Klasse üblich sind, lasse dieses Modell das Erklären von einzelnen Prozessschritten nicht mehr zu. Einen weiteren Grund erkennt sie in der Interaktion zwischen Textverfassenden und Textlesenden. Diese Interaktion zeichnet sich dadurch aus, dass Verfassende ihre Textrepräsentationen versprachlichen. Diese Repräsentation muss von Lesenden identifiziert (erkannt), interpretiert (gedeutet) und in ihre eigene Textrepräsentation (Vorstellung) integriert (eingefügt) werden. Erfolgreich ist diese Konstruktion, wenn die vom Verfassenden gemeinte mentale Textrepräsentation vom Lesenden aufgefasst wird; dann spricht Dröse vom Verstehensprozess (Dröse, 2019, S. 16ff.). Franke und Ruwisch (2010) betonen, dass Lesen und Verstehen von TA bedeutet weniger die Reduktion und Verdichtung als die Notwendigkeit einer Anreicherung und Explikation (S. 80ff.). Empirische Studien haben mehrfach die textseitigen Hürden und damit verbundenen Herausforderungen für Lesende untersucht (Wilhelm, 2016; Verschaffel, Greer & de Corte, 2000).

2.4 Textverständnis

Wenn LRN sich die Textinhalte vorstellen können, wird dies die mentale Textrepräsentation genannt, die die Möglichkeit für den Aufbau von Verständnis eröffnet (Stern, 1992). Das macht die Bedeutung der Prozesse wie Textlesen und Textverstehen relevant für das Lösen von TA. Aus der Perspektive der Lesepsychologie wird das Lesen von Texten auf verschiedenen Ebenen unterschieden. Das Modell von Rosebrock & Nix (2015, S. 15) teilt den Leseprozess in drei Ebenen ein. Die erste ist die Prozessebene, gefolgt von der Subjektebene und der Sozialebene. Diese drei Ebenen unterteilen sich zudem in Teilprozesse und in jeweils eigene Bezugsrahmen, wie auf Abbildung 4 zu sehen ist.

Im Zusammenhang mit dem Lesen und dem Verstehen von TA sind die Prozessebene und die damit verbundenen Teilprozesse relevant. Beim Fokussieren der Prozessebene lassen sich die Teilprozesse des Lesens auf Wort-, Satz- und Textebene verorten. Sie tragen zur Konstruktion unterschiedlicher mentaler Textrepräsentationen und somit der Kohärenzbildung bei. Schnotz (1994) umschreibt die Kohärenz als die Wissensstruktur, die zwischen dem Textschreibenden und Textlesenden entsteht, sie gilt als ein linguistisches Merkmal eines Textes (S. 16).

Abbildung 4: Mehrebenen-Modell der Lesekompetenz (Rosebrock & Nix, S. 15).

Das beschreibt den inhaltlichen Bedeutungszusammenhang zwischen dem, was Schreibende in ihren Texten schreiben und dem, was Lesenden aus dem Text lesen und verstehen.

Schnotz (1994) unterteilt die Kohärenzbildung in Teilprozesse:

- Auf der hierarchieniedrigen Ebene findet die lokale Kohärenz zwischen einzelnen Sätzen statt.
- Auf hierarchiehöherer Ebene findet die globale Kohärenz zwischen Textabschnitten statt (S. 16ff.).

Zusammenfassen lassen sich die Teilprozesse als Interaktionsprozesse zwischen dem Text und den Lesenden beschreiben. Ausgehend vom Text hin zum Wissen der Lesenden wirken bottom-up-Prozesse. Dabei beeinflussen Textmerkmale und -anforderungen die Merkmale und Aktivitäten von Lesenden. Entgegengesetzt wirken die top-down-Prozesse, diese gehen vom Wissen der Lesenden aus hin zum Text (Dröse, 2019, S. 10).

2.4.1 Textseitige Anforderungen

Heinze, Herwartz-Emden, Braun und Reiss (2011) verweisen auf Cummins. Er unterscheidet zwischen der Alltagssprache BICS (basic interpersonal communications skills) und der Bildungssprache CALP (cognitive academic language proficiency), die für das Erlernen und Kommunizieren in Fachsprachen relevant ist (Cummins, 2002, zitiert nach Heinze, Herwartz-Emden, Braun & Reiss, 2011, S. 12). Weis (2013) sieht in der Fachsprache eine weitere Herausforderung beim mathematischen Lernen. Gilt es doch die spezifischen Begriffe in ihrem Zusammenhang zu verstehen, um TA lösen zu können. Diese abstrakten Begriffe kommen selten in der Alltagssprache vor und wenn doch, in einem anderen Zusammenhang. Abbildung 5 zeigt die Überlagerung von BICS und CALP in der Erstsprache L1 mit der Zweitsprache L2. Die Grafik wird auch Eisberg-Modell genannt, weil im unteren, nicht beobachtbaren Bereich die kognitiv-schulische Sprachfähigkeit angesiedelt ist. Diese kommt bei den komplexeren Kompetenzen wie Hör- und Leseverstehen, Sprechen und Schreiben zum Tragen (S. 9f.).

Abbildung 5: Fachsprache als Aspekt der CALP (nach Cummins, 2002).

Im Zusammenhang mit den sprachlichen Anforderungen, die TA an LRN stellen, weist Gogolin (2009) auf den Unterschied zwischen Alltagssprache und Bildungssprache hin. Die Alltagssprache ist geprägt von der konzeptionellen Mündlichkeit und zeichnet sich durch einfache und teilweise unvollständige Sätze aus. Sie verwendet die Wörter flexibel, und die persönliche Ausdrucksform prägen sie. Sie ist an die aktuelle Situation gebunden. Dagegen zeichnet sich die Bildungssprache durch die konzeptionelle Schriftlichkeit aus. Sie ist präziser in der Wortwahl, oftmals sind es abstrakte Begriffe, Fachbegriffe und komplexere Sätze mit unpersönlichen Formulierungen, die den sprachlichen Ausdruck abstrakter und expliziter machen (S. 263ff.). Tabelle 2 beschreibt Merkmale der Alltags- bzw. der Bildungssprache.

Tabelle 2: Alltags- und Bildungssprache (nach Gogolin, 2009, 263ff.).

Alltagssprache	Bildungssprache
<ul style="list-style-type: none"> • Konzeptionelle Mündlichkeit • Flexibel im Wortgebrauch • Einfache, und unvollständige Sätze • Persönliche Ausdrucksformen • Kontext gebunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Konzeptionelle Schriftlichkeit • Präziser Wortgebrauch • Komplexere Sätze • Unpersönliche Form (passiv Formen, Substantivierung) • abstrakt, expliziter

Rösch (2001) stellt fest, dass Kinder mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten Familien eher die Alltagssprache erwerben und weniger die Bildungssprache. Das wiederum beeinflusst ihre Bildungschancen (S. 23). Die Sprache der TA ist eher in der Bildungssprache formuliert, besonders ab der 4. Klasse. Dröse (2019) geht von einer Klassifizierung der Herausforderungen und

potenziellen schwierigkeitsverursachenden Merkmalen von TA aus, denen mathematische, sachliche, semantische, sprachlich-orientierte sowie sprachlich-geprägte Merkmale zugrunde liegen. Sie fasst die Klassen zu vier Kategorien zusammen und bezieht sich dabei auf die empirische Forschung von (Daroczy, Wolska, Meurers & Nuerk, 2015).

Merkmale von Textaufgaben, die potenziell Schwierigkeiten generieren, sind in vier Kategorien nach Reusser (1997) erfasst. Er betont, dass keines der Merkmale allein die hauptsächlichen Schwierigkeiten ausmacht, weshalb keines für sich allein betrachtet werden sollte. Tabelle 3 beschreibt die vier Kategorien.

Tabelle 3: Merkmale von Textaufgaben, die potenziell Schwierigkeiten generieren (nach Reusser, 1997).

<p>(1) Mathematische Merkmale Merkmale der zugrundeliegenden mathematischen Struktur.</p>
<p>(2) Sachliche Merkmale Allgemeine Merkmale der Kontext- und Realitätsbezüge des Textes.</p>
<p>(2A) Sachlich-mathematische Merkmale Merkmale des Kontextes, die durch die Konkretisierung des Textes als Textaufgabe eine zusätzliche Bedeutung erhalten (bspw. die Fragestellung).</p>
<p>(3) Semantische Merkmale Merkmale der semantischen Struktur des Textes.</p>
<p>(3A) Semantisch-mathematische Merkmal Merkmale der semantischen Struktur, die durch die Konkretisierung des Textes als Textaufgaben eine zusätzliche Bedeutung erhalten (bspw. zusätzliche Informationen).</p>
<p>(4) Sprachliche Merkmale Allgemeine Merkmale zur Versprachlichung der mathematischen Struktur.</p>
<p>(4A) Sprachlich-mathematische Merkmale Merkmale der Versprachlichung, die durch die Konkretisierung des Textes als Textaufgabe eine zusätzliche Bedeutung erhalten.</p>

Die Beschreibung jedes Merkmals zeigt diese Schwierigkeiten konkret auf.

(1) Mathematische Merkmale: Art und Weise der mathematischen Operationen

Diese Merkmale beruhen auf der mathematischen Aufgabenstruktur. Reusser (1997) hält fest, dass die Art und Anzahl der mathematischen Operationen potenziell Schwierigkeiten beim Lösen generieren. Die Art macht Aussagen zur Komplexität der Aufgabentypen. Dafür werden die mathematischen Grundvorstellungen sowie deren Anzahl genutzt. So sind Grundvorstellungen

des (Ver-)teilens (Division) für Kinder potenziell schwieriger zu verstehen als das Hinzufügen (Addition) (Hasemann & Stern, 2002, Maier & Schweiger, 1999).

(2) Sachliche Merkmale: Kontextbezüge

Damit sind allgemeine Merkmale gemeint, die aus den Kontext- oder Realitätsbezügen des Textes hervorgehen. Sie unterteilen sich in Lernstoff, Lernprinzip und Lernziel:

- Als **Lernstoff** steht das Erkunden und das Anwenden von mathematischen Lerninhalten, wie die Grundvorstellungen von Operationen und Zahlen im Vordergrund (Prediger, 2017; Krauthausen & Scherer, 2003, S.11 ff.; Winter, 1985). Als Lernstoff können die Kontextbezüge zu den Grössen LRN den Zugang erleichtern oder auch erschweren.
- Als **Lernprinzip** geht es hauptsächlich um das Üben und Anwenden von bereits gelernten mathematischen Inhalten.
- Als **Lernziel** dienen TA zur Erschliessung der Umwelt (Dröse, 2019, S. 20).

Leiss, Plath & Schwippert (2019) konnten aufzeigen, dass Kontextbezüge nicht unmittelbar zum Erwerb von Strategien und Sprachbewusstheit beitragen.

(2A) Sachlich-mathematische Merkmale: Fragestellung

Merkmale, die aus dem Kontext hervorgehen, die durch den Text eine zusätzliche Bedeutung erhalten. Als bedeutsam für die Fokussierung der Lesenden erweist sich die Fragestellung. Sie ist in die Kontextbezüge eingebettet und dient der Zielformulierung im Lösungsprozess. Die Fokussierung auf die Lösung ist entscheidend für die Interpretation des Textes. Wird die Frage verändert, bedeutet das auch eine Veränderung der Anforderung einer Textaufgabe (Dröse, 2019, S. 21).

(3) Semantische Merkmale: Semantische Struktur

Damit sind allgemeine Merkmale gemeint, welche die semantische Struktur des Textes betreffen. Sie charakterisieren, (1) ob die Situation als dynamisch oder statisch ist, was wiederum mit den mathematischen Grundvorstellungen in Verbindung steht. (2) die Art, die Beziehung sowie die Veränderungen der Mengen, und (3) an welcher Position der gesuchte Wert steht (Franke & Ruwisch, 2010, S. 80ff.). In Studien konnten Riley und Greeno (1988) feststellen, dass auf der Primarstufe TA zur mathematischen Grundvorstellung des Vergleichens seltener korrekt gelöst werden konnten als TA in denen das Ergänzen oder Wegnehmen verlangt wurde.

(3A) Semantisch-mathematische Merkmal: zusätzliche Informationen

Merkmal der semantischen Struktur, die durch den Text eine zusätzliche Bedeutung erhalten. Damit gemeint sind zusätzliche Informationen, welche nicht für das Lösen der Aufgabe benötigt werden. Sie generieren potenziell mehr Schwierigkeiten (Dröse, 2019, S. 21f.).

Daroczy et al. (2015) und Schukajlow (2013) belegen, dass zusätzliche Informationen vor dem Hintergrund einer mathematischen Betrachtung für das Lösen irrelevant sind.

(4) Sprachliche Merkmale

Diese betreffen allgemeine Merkmale, wie die Versprachlichung der mathematischen Struktur. Verschiedene Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen sprachlichen Merkmalen und Mathematikleistungen auf. Paetsch et al. (2015) zeigen den Zusammenhang zwischen

Wortschatz, Leseverstehen, Grammatikkompetenz und Mathematikleistung auf. Stephany (2018) weist den Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Mathematikleistung nach. Leiss, et al. (2019) sowie Plath und Leiss (2018) legen den Zusammenhang von linguistischer Komplexität und dem Lösen von Modellierungsaufgaben offen. Zu den sprachlichen Merkmalen zählen die Länge der TA und die lexikalische Komplexität.

- *Textaufgabenlänge*

Verschieden Studien konnten keine direkten Belege liefern, die auf die Länge der Textaufgaben zurückzuführen sind. Jerman (1973) konnte in seinen Untersuchungen feststellen, dass die Textlängen mit weiteren Faktoren schwierigkeitsgenerierend wirken können. So legen Prediger, Wilhelm, Büchter, Gürsoy & Benholz (2015) und Gürsoy, Benholz, Renk, Prediger & Büchter (2013) nahe, dass auch kürzere Test schwierigkeitsgenerierend sein können.

- *Lexikalische Komplexität*

Wortarten: Gürsoy et al. (2013) betonen, dass alle Wortarten Schwierigkeiten generieren können, besonders wenn sie kontextspezifisch sind oder nicht zum Fachwortschatz der Mathematik gehören (Imo, 2016, S. 13ff.; Meibauer, Demske & Geilfuss-Wolfgang, 2015, S. 18 ff.).

Präpositionen: Sie wirken strukturegebend und sind deshalb von erheblicher Bedeutung für die mathematische Textstruktur (Wilhelm, 2016, S. 58 f.).

Pronomen: Sie können für DaZ-LRN das Verstehen des Textes erschweren (Stephany, 2018, S. 85).

Wortformen (Flexionen): Die *Deklination* von Worten (darunter fallen Kasus, Numerus, Komparation) und die *Konjugation von Worten* (*Tempus, Numerus, Person, Modus, Genus Verbi*) verursachen Schwierigkeiten beim Verstehen.

- *Genus- und Kasusfestlegung* (Rösch & Paetsch, 2011)
- *Nicht flektierbare Formwörter bzw. Funktionswörter* (Niederhaus, Pöhler, & Prediger, 2016; Riebling, 2013)
- *Präpositionen* (Gürsoy et al., 2013)
- **Komparative** drücken den Zusammenhang oder Merkmale zwischen zwei Entitäten aus. Diese zu erfassen ist für LRN schwierig, weil beide Entitäten gleichzeitig betrachtet werden müssen. Damit gemeint sind Adjektiv die gesteigert werden, wie *grösser als* oder auch *mehr als*. Schlepppeggrell (2007) betont, dass neben den Begriffen die LRN auch mit den grammatikalischen Strukturen vertraut sein müssen.

Wortbildungen (Kompositionen von Worten): Sie stellen für Imo (2016, S. 6) und Meibauer et al. (2015, S. 29 ff.) Herausforderungen dar. Bei der Multiplikation sind das Worte wie vervielfachen, vermehren oder verdoppeln.

- *Syntaktisch-semantische Komplexität*

Aktiv und Passivformulierungen in Sätzen (Dröse, 2019, S. 26).

(4A) Sprachlich-mathematische Merkmale

Dies sind Merkmale der Versprachlichung, durch die der Text eine zusätzliche Bedeutung erhält.

Die Anforderungen an die sprachlichen Kompetenzen, welche LRN auf der Wort- Satz- und Textebene bei TA zu bewältigen haben, stellen eine Hürde beim mathematischen Lesen, Verstehen und Lernen von TA dar. Mit den verschiedenen Sprachen wie der Alltagssprache, der Fachsprache und der Bildungssprachen bedeuten sie für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten enorme Hürden beim Bewältigen von TA. Die Ausführungen zu den textseitigen Anforderungen beantworten die erste Unterfrage.

2.4.2 Einflussfaktoren auf Seiten der Lesenden

Der Leseprozess charakterisiert sich als Interaktion zwischen Lesenden und Verfassenden, der Text vermittelt zwischen den beiden (Schnotz, 1994, S. 11ff.). Nach Dröse (2019) stellen die TA hohe Anforderungen an die Lesekompetenz von LRN, diese werden von vier Merkmale beeinflusst (S. 38f.).

(1) Die Gedächtnisleistungen der Lesenden beziehen sich auf das Arbeitsgedächtnis und die Fähigkeit zur Inferenzbildung; letzteres kommt der Re-konstruktion der Textbedeutung gleich (Stephany, 2018, S. 225ff.).

(2) Unter Erfahrungen und Annahmen der Lesenden versteht man die Kompetenzen, die durch Lese- und Verarbeitungserfahrungen aufgebaut werden konnten. Oftmals gehen LRN irrtümlich davon aus, dass alle Informationen in TA relevant sind (Reusser, 1989).

Das Weltwissen der Lesenden beeinflusst sie beim Lösen von TA, je nachdem, wie viel Vor- bzw. Weltwissen sie zum Sachgegenstand aufbauen konnten (Stephany, 2018, S. 45ff.; Reusser, 1997). Dazu zählt auch das Vor- und Weltwissen im sprachlichen Bereich. Prediger (2015) nennt die Kenntnisse zu Wortschatz, Grammatik und auch der der Wortreihenfolge im Deutschen (S. 3f.).

(3) Konzeptuelles und mathematisches Wissen der Lesenden meint die Aktivierung von mathematischen Grundvorstellungen zu Operationen und die Möglichkeit, diese auswählen und anwenden zu können. Diese Kompetenz hat sich als bedeutsam für das Lösen von TA herausgestellt (Pöhler, Prediger & Weinert, 2016; Rösch & Paetsch, 2011).

(4) Motivation wie auch die Anstrengungsbereitschaft der Lesenden beeinflussen den Bearbeitungsprozess von TA erheblich. Damit verbunden sind metakognitive Strategien zur Steuerung der motivationalen Bewältigung von Anforderungen (Dröse, 2019, S. 38).

Diese vier Merkmale beeinflussen den gesamten Bearbeitungsprozess von TA. Dröse (2019) formuliert Fördermassnahmen für die sprachlichen Fähigkeiten auf Wort-, Satz- und Textebene, welche den Lese- und Verstehensprozess begünstigen (S. 39 f.).

Prozessbezogene sprachliche Fähigkeiten und Handlungen

Auf **Wort und Satzebene** wird die Bewusstheit für sprachliche Feinstruktur aufgebaut, da sie hilft, die schwierigkeitsgenerierenden Textmerkmale zu identifizieren. Anderenfalls werden die Textmerkmale überlesen und führen zu Inkohärenzen beim Textverständnis (Stephany, 2018, S. 45ff.). Die

Fokussierung auf sprachliche Feinstrukturen steht im engen Zusammenhang mit der syntaktischen Sprachbewusstheit der Lesenden.

Auf **Textebene** werden Lese- und Verstehensstrategien aufgebaut. Diese sind vor allem partiell oder nicht tragfähige Strategien, welche auch Tücken beinhalten.

(1) Fokus auf Signalwörter zur Identifikation der Operationen

Die Fokussierung auf Signalwörter kann die Wahl der Rechenoperation begünstigen (Daroczy et al., 2015). Sie ist dann besonders erfolgreich, wenn die Signalwörter als Schlüsselwörter funktionieren und direkt in die Rechenoperation übertragen werden können. Die direkte Übersetzung ist aber nicht immer möglich, dann werden Signalwörter zu Distraktoren. Dies führt dazu, dass die Fokussierung auf Signalwörter als nicht tragfähige Strategie beurteilt wird (Meyer & Prediger, 2011; Reusser, 1988).

(2) Fokus auf das aktuelle Unterrichtsthema zur Identifikation der Operationen

Franke und Ruwisch (2010) erkennen, dass LRN aus dem aktuellen Unterrichtsthema die anzuwendenden mathematischen Operationen ableiten (S. 80ff.).

(3) Fokus auf Zahlen

Lernende entnehmen dem Text die Zahlen und wenden sie der Reihe nach in einer Operation an. Dabei leiten sie dies oftmals aus vorhanden Zahlenmustern ab, was zu Verrechnungen führt (Franke & Ruwisch, 2010, S. 80ff.). Das sind drei nicht tragfähige Strategien.

(4) Das Fehlen von Handlungsplänen

(5) Den Lesenden fehlen oft die metakognitiven Strategien, mit denen sie den Leseprozess planen und überwachen können (Stephany, 2018, S. 35ff.).

(6) Das Fehlen der Zielfokussierung

Das mehrschrittige Verarbeiten von TA ist eine Herausforderung für alle Kinder, insbesondere für Kinder mit Schwächen in der Sprache. Für viele Lesenden steht die Wort-Erfassung im Zentrum und noch nicht das verstehende Lesen und das Wahrnehmen der Zusammenhänge, was erst die Zielorientierung auf die Frage ermöglicht (Stephany, 2018, S. 35ff.).

Die vier Merkmale auf der Seite der Lesenden wie die Gedächtnisleistungen, die Erfahrungen und Annahmen und dem damit verbundenen Weltwissen, das konzeptuelles und mathematisches Wissen und die Motivation zählen zusammen mit den prozessbezogenen sprachlichen Handlungsfähigkeiten zu den Einflussfaktoren, welche Lesenden benötigen, um TA zu bewältigen. Somit ist die zweite Unterfrage beantwortet.

2.5 Drei Dimensionen der Sprache im Mathematikunterricht

Erath, Ingram, Moschkovich und Prediger (2021) skizzieren in ihrem Review die theoretischen Grundlagen der Sprache in der Mathematik, indem sie evidenzbasierte Gestaltungsprinzipien zusammentragen. Zudem bieten sie einen Überblick zur qualitativen und quantitativen Forschung.

Sie nehmen Bezug auf die Gestaltung von Lernumgebungen, die das Sprachenlernen im Mathematikunterricht fördern sowie auf die Unterrichtspraktiken. Das mathematische Lernen betrachten die

Autorinnen als eine diskursive Aktivität, die die Teilnahme an einer *Community of Practice* beinhaltet. Dadurch nehmen sie eine soziokulturelle Perspektive ein. Sie konzeptualisieren für die Sprache in der Mathematik in drei Dimensionen (S. 246).

Neben der **lexikalischen und der syntaktischen Dimension** steht die **diskursive Dimension** im Fokus. Sie umfasst u. a. Aspekte von Interaktionsmustern und -routinen sowie die Diskurspraktiken, die beim Lösen von TA wesentlich sind (Schleppegrell, 2007; Moschkowitsch, 2015; Erath, Prediger, Quasthoff & Heller, 2018; Erath, et al., 2021, S. 246).

2.5.1 Gestaltungsprinzipien für didaktische Ansätze

Erath et al. (2021) arbeiteten in ihrem Review zur Gestaltung und Durchführung des Unterrichts sechs didaktischen Gestaltungsprinzipien heraus. Tabelle 4 zeigt diese Prinzipien. Die Prinzipien (P1 bis P6) beinhalten die Gestaltung von Materialien, z. B. Aufgaben, Lektionen und Unterrichtseinheiten, mit dem Ziel, das Sprachenlernen als Katalysator für das Mathematiklernen einzusetzen (S. 247).

Tabelle 4: Die sechs Gestaltungsprinzipien (nach Erath et al., 2021)

P1	Prinzip der Einbindung der LRN in einen reichhaltigen Diskurs (Erath et al., 2021, S. 247f.)
P2	Prinzip des Etablierens von verschiedenen mathematischen Sprachroutinen (Erath et al., 2021, S. 248)
P3	Prinzip des Verbindens von Sprachvarietäten und multimodalen Darstellungen (Erath et al., 2021, S. 248f.)
P4	Prinzip des Einbeziehens der Ressourcen von mehrsprachigen LRN (Erath et al., 2021, S. 249)
P5	Prinzip des Makro-Scaffoldings zur Planung und Umsetzung von Lernangeboten für Sprache und Mathematik (Erath et al., 2021, S. 249)
P6	Prinzip des Vergleichens der sprachlichen Elemente, um das Sprachbewusstsein der LRN zu schärfen (Erath et al., 2021, S. 249f.)

Die sechs Prinzipien können einzeln oder in Kombination angewendet werden. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit wird der Fokus auf Gestaltungsansätze für TA gelegt.

(P1) Prinzip der Einbindung der LRN in einen reichhaltigen Diskurs

Die Bereitstellung von Sprachlernangeboten im Mathematikunterricht darf nicht auf die Vermittlung von Begriffen beschränkt bleiben, sondern beinhaltet die Förderung von reichen Diskurspraktiken wie das Erklären von Bedeutungen, Konstruktion von Argumenten und Rechtfertigung von Verfahren (Moschkovich, 2015). Aus der Perspektive des Sprachenlernens entspricht das dem Prinzip *push input and push output* (Swain, 1995), demzufolge das Erlernen einer Sprache durch wiederholte und ausgedehnte Gelegenheiten in mündlicher und schriftlicher Sprache aufgebaut wird. Die LRN und Mitlernenden bieten einen reichhaltige Sprachinput.

Andere Forscher fordern einen reichhaltigen Sprachinput:

(1) bei dem mehrere Sprachmodi eingesetzt werden sollen. So sollen Handlungen im Bereich von Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben miteinander kombiniert werden.

(2) Mehrere Kommunikationsumgebungen sollen gefördert werden (Herbel-Eisenmann, Steele & Cirillo, 2013; Walqui, 2006; Walqui & Bunch, 2019; Zahner, 2012).

Auf der Gestaltungsebene kommen Materialien und reichhaltige Sprachmodi im Mathematik-Unterricht zur Anwendung

- durch Sprachrahmen (Gibbons, 2002; Short, 2017),
- Bildmaterial (Driscoll, Nikula & DePiper, 2016).

Als Leitidee dabei gilt, die Sprachfertigkeiten nicht vereinfacht durch eine simple Sprache zu entwickeln und zu stärken. Begründet wird dies damit, dass jeder Ansatz, der Sprache reduziert, wenig Möglichkeit zum Sprachlernen bietet und somit keine wirksame Förderung des Sprachlernens und der Mathematik fördert (Zwiers et al., 2017; Walqui & Bunch, 2019; Schleppegrell, 2007).

(P2) Prinzip des Etablierens von verschiedenen mathematischen Sprachroutinen

Zwiers et al. (2017) definieren mathematische Sprachroutinen als strukturierte, wie auch anpassungsfähige Formate zur Entwicklung, Verstärkung und Diagnose der Sprachkompetenzen der LRN. Diese Routinen unterstützen die Selbst-, Peer- und Lehrerbeurteilung, zudem ermöglichen sie das Lehrerfeedback und bieten den LRN Gelegenheiten, ihre Sprachproduktion zu erweitern und zu verfeinern. Auf diese Weise können Sprachroutinen in der Mathematik helfen, Ideen zu organisieren und zu kommunizieren. Durch das Fragenstellen ist die Klärung von Ideen aus zwei Perspektiven möglich: einerseits, wie die Ideen der LRN von anderen verstanden werden und andererseits, wie die Ideen von anderen für sich zu klären sind (S. 9).

Beispiele für diese Routinen sind:

- Convince yourself, a friend, a skeptic (Mason, Burton & Stacey, 2010; Schoenfeld, 1985),
- “pre-write, think, structured pair shares, listen in pairs, post-write” (Zwiers et al., 2017).

(P3) Prinzip des Verbindens von Sprachvarietäten und multimodalen Darstellungen

Das Prinzip schlägt die Verbindung von Sprachvarietäten vor. Damit sind die Alltags- und Bildungssprache sowie Fachsprache gemeint, die mit multimodalen Darstellungen wie symbolischen, grafischen, diagrammatischen Darstellungen zusammenkommen. Das beinhaltet das Planen und Umsetzen von Aktivitäten, die diese Komponenten flexibel und bewusst miteinander in Beziehung setzen. Dieses Prinzip erweitert das klassische Prinzip der Verwendung mehrerer multimodaler Darstellungen zur Verbesserung des konzeptionellen Verständnisses, denn die symbolische Repräsentation erfordert das Verständnis von grafischen und konkreten Repräsentationen (Lesh, 1979; Duval, 2006). Sie basiert auf der allgemeinen Beobachtung, dass das Verständnis der LRN in Verbindungen zu Aspekten steht, die sie bereits verstanden haben (Hiebert & Carpenter, 1992). Die Idee des Verbindens der verschiedenen Sprachvarietäten schließt auch den Einbezug der sprachlichen Ressourcen aller LRN in den Unterricht ein (Schleppegrell, 2007).

Während frühe Publikationen die Prinzipien der Sequenzierung von konkreten über grafischen bis hin zu symbolischen Repräsentationen (Bruner, 1967) oder den Wechsel von der Alltagssprache über die Bildungssprache zur Fachsprache herausstellen (Gibbons, 2002), betont das diskursive Prinzip die Notwendigkeit, alle Register und Repräsentationen vorwärts und rückwärts mehrmals zu durchlaufen (Prediger & Wessel, 2013; Moschkovich, 2013). Der Schwerpunkt liegt nicht beim Wechsel, sondern beim Verbinden der Sprachvarietäten und Repräsentationen.

(P4) Prinzip des Einbeziehens der Ressourcen von mehrsprachigen LRN

Da viele mehrsprachige LRN Schulen in Ländern besuchen, in denen die Unterrichtssprache nicht ihre Erstsprache entspricht, können die sprachlichen Ressourcen aller LRN für das Mathematiklernen genutzt und erweitert werden (Adler, 2001; Moschkovich, 2002; Setati, 2005; Barwell, Clarksson, Halai, Kazima, Moschkovich, Planas et al., 2016).

- Zum Beispiel können verschiedene Sprachpraktiken wie Codeswitching oder Translanguaging angewendet werden (Moschkovich, 2019; Schüler-Meyer, Prediger, Kuzu, Wessel & Redder, 2019).
- Verwendung von Kognaten, d. h. für einen Gegenstand werden die Begriffe in Lernsprache und der Erstsprache benannt. Das Wiederholen einer Erklärung in der anderen Sprache geschieht aus Respekt gegenüber der Erstsprache der LRN und für ein vertieftes Verständnis. Neuere Forschungen stellen die Hypothese auf, dass diese mehrsprachigen Ressourcen als Quellen für den Aufbau von Bedeutungen genutzt werden können unter der Voraussetzung, dass die Prinzipien P4 mit P1, P5 und P6 kombiniert werden (Barwell, 2018; Moschkovich, 2019; Schüler-Meyer et al., 2019).

(P5) Prinzip des Makro-Scaffolding bei der Planung und Umsetzung von Lernangeboten nutzen durch die Kombination von Sprache und Mathematik

Das Scaffolding leitet sich als bildliche Metapher von einem Gerüst ab. Es ist zeitlich begrenzt. Solange LRN die Unterstützung benötigen, wird es aufrechterhalten. Dies geschieht mit der Absicht die Unterstützung schrittweise abzubauen, so dass LRN selbständig partizipieren können. Dieses Prinzip steht auch in Verbindung mit dem Begriff der «Zone der nächsten Entwicklung» von Vygotsky (1978). Diese Zone beschreibt die Differenz zwischen dem Bereich, in dem LRN mit Unterstützung in der Lage sind, Lernaufgaben zu bewältigen und dem Bereich, in dem sie ohne Unterstützung, selbständig und aufgrund ihrer Fähigkeiten Aufgaben bewältigen können. Im Allgemeinen werden viele verschiedene Ansätze als Scaffolding bezeichnet, wenn sie LRN unterstützen, ihre Ressourcen in der Zone der nächsten Entwicklung zu nutzen (Walqui, 2006; Gibbons, 2002). Während Mikro-Scaffolding sich auf Unterstützung in der Interaktion bezieht, schlug Gibbons (2002) den Begriff Makro-Scaffolding vor, um bei der Unterrichtsgestaltung die Unterstützung einzuplanen. Das Prinzip des Makro-Scaffolding schlägt vor, die Lerngelegenheiten aufzuteilen und zu koordinieren, um Lerngelegenheiten mit Fokus auf Sprache und Mathematik strukturiert zu verbinden (Gibbons, 2002; Pöhler & Prediger, 2015). Das Prinzip ist besonders wichtig für das konzeptionelle Verständnis in der Mathematik. Die Unterrichtsplanung geht von Alltagserfahrungen aus und führt hin zu formalen Konzepten.

- Beim Ansatz des realistischen Mathematikunterrichts (Gravemeijer, 1998) beginnt der mathematische Weg mit einem bekannten Alltagsproblem, daraus konstruieren die LRN die Bedeutung, und diese wird wiederum zum mathematischen Modell weiterentwickelt.
- Parallel zu diesen frühen Ideen der Sequenzierung von mathematischen Lernangeboten schlägt Gibbons (2002) vor, das Sprachenlernen in kleinschrittige Sequenzen zu teilen. Ausgehend von den Sprachressourcen der LRN wird sukzessive der Sprachgebrauch von der Alltagssprache in Richtung Bildungs- und Fachsprache entwickelt (Adler & Ronda, 2015).
- Pöhler und Prediger (2015) schlagen die Kombination von inhaltlichen und sprachlichen Lernwegen im Hinblick auf die Funktion der Sprache auf der konzeptionellen Ebene vor (Gravemeijer, 1998):
 - In der diskursiven Dimension ist das Erklären von Strukturen und Bedeutungen als Diskurspraxis auf der ersten Ebene erforderlich. Im Anhang 10.1 ist ein Beispiel für die Förderung von fachspezifischen Lese- und Verstehensstrategien beschrieben.
 - In der lexikalischen Dimension wird von den Alltagsressourcen der LRN ausgegangen, hinzukommt die Erklärung der kollektiven Bedeutungen, worauf der gemeinsame bedeutungsbezogener Wortschatz aufbaut. Dieser wird später durch Fachbegriffe ergänzt, die zur Beschreibung von Strukturen und Vorgehensweisen verwendet werden.
- Der Ansatz der *hypothetischen Lernpfade* sequenziert Lernmöglichkeiten in Schritte. Diese Sequenzierung geschieht durch Scaffolding, damit LRN durch kleine Zwischenschritte einen Lernfortschritt zu bestimmten Lernzielen erreichen können (Simon, 1995; Gravemeijer, 1998). Im Anhang 10.2 ist ein Beispiel für die Förderung durch strategisches Scaffolding beschrieben.

(P6) Prinzip des Vergleichens der sprachlichen Elemente, um das Sprachbewusstsein der Schüler zu schärfen

Das Prinzip des Vergleichens von Texten zur Steigerung des Sprachbewusstseins legt nahe, dass der Vergleich oder die Gegenüberstellung von Sprachbausteinen das Bewusstsein der LRN dafür schärft. Dies, weil die Sprachteile in der Sprache variieren und in verschiedenen Sprachpraktiken funktionieren. Das Ziel ist, sie für die Kommunikation in der Mathematik zu nutzen und das Sprachbewusstsein zu entwickeln (García, 2017; James & Garrett, 1992). García (2017) betont die Bedeutung des expliziten Wissens über Sprache und die bewusste Wahrnehmung und Sensibilität beim Lernen und Lehren von Sprachen sowie im Sprachgebrauch (S. 264). Sprachbewusstheit wird manchmal auch als metasprachliches Bewusstsein bezeichnet (Malakoff & Hakuta, 1991; Bialystok & Barac, 2012).

- Dazu gehört auch das Wortbewusstsein. Dies kann gefördert werden durch die Betrachtung von Wortfamilien wie bspw. "gleich", "Gleichung", "gleichsetzen" usw. oder in der Diskussion über Wortart von (Fach)-Begriffen (Scott & Nagy, 2004). Auch im Mathematikunterricht können Sprachteile verglichen und kontrastiert werden, bspw. durch zwei nahe beieinander liegende Begriffe oder zwei nur leicht unterschiedliche Satzstrukturen. Bei diesem Sprachhandeln können LRN für die Feinheiten der Sprache sensibilisiert werden.

- Diese Idee ähnelt dem Variationsprinzip in der Mathematik (Pang, Bao, & Ki, 2017; Marton & Pang, 2006), bei dem die LRN verschiedene Sprachteile vergleichen, um die wesentlichen Merkmale zu erkennen.
- Dröse und Prediger (2020) haben dieses Prinzip auf mathematische TA übertragen. Der Vergleich von mathematischen Sprachbausteinen soll die LRN sprachlich aktivieren und das syntaktische Bewusstsein kultivieren. Ein Beispiel für das Identifizieren von Sprachbausteinen: «*Er hat 5 €*» versus «*Er hat 5 € mehr*» oder «*Sie gibt ihm 5 €*» versus «*Sie bekommt 5 €*». Im Anhang 10.3 ist ein Beispiel zur Förderung der Sprachbewusstheit durch Variation der Formulierung von TA beschrieben.

Das geschärfte Sprachbewusstsein unterstützt auch die Klärung der unterschiedlichen Bedeutungen der Textteile. Das wiederum führt zu einer anderen Auswahl der mathematischen Operationen. Durch das systematische Vergleichen der syntaktischen Formen können die LRN syntaktische Merkmale erkennen (García, 2017).

2.5.2 Forschungsüberblick zu den Gestaltungsprinzipien

Erath et al. (2021) stellen fest, dass in der Literatur viele Gestaltungsprinzipien benannt und verwendet werden, dennoch gibt es nur wenige empirische Studien welche fundiert Auskunft gibt über die Wirksamkeit der themenspezifischen Umsetzungen in der schulischen Praxis. Die Forscherinnen haben die aktuell verfügbaren qualitativen und quantitativen Studien in Tabellen zusammengetragen, dies ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Die beiden Tabellen in Anhang 10.4 zeigen die Zusammenfassungen der Forschungsformate und die Art des empirischen Nachweises auf. Während die qualitativen Studien in der Regel eine Intervention konzipieren, deren Erfolgsbedingungen mit der Umsetzung von ein oder zwei Gestaltungsprinzipien zusammenhängen; messen quantitative Studien die Wirksamkeit der verschiedenen Kombinationen von Gestaltungsprinzipien (S. 250).

Die qualitativen Forschungsgrundlagen zu den sechs Prinzipien

Es zeichnen sich zwei Formate ab, das nicht-interventionistische und das interventionistische Forschungsformat. Darunter sind 11 nicht-interventionistische Beobachtungsstudien und 13 mit interventionistischen Studienformen wie Designforschung, Aktionsforschung oder Lernprozessstudien zu finden. Beide Forschungsformate können wichtige Erkenntnisse liefern: Nicht-interventionistische Studien können notwendige Bedingungen identifizieren, und Interventionsstudien können die Bedingungen für den Erfolg eines pädagogischen Ansatzes bestätigen oder verwerfen. Die Studien weisen auf die Tendenz hin, dass die Umsetzung eines Prinzips oft von anderen Prinzipien abhängt. Im Folgenden ein paar Beispiele, die diese Zusammenhänge aufzeigen: So bedingt P5 auch P1. Um LRN in reichhaltige Diskurspraktiken einzubinden, ist eine gemeinsame bedeutungsbezogene Sprache erforderlich. Das Einbeziehen der Ressourcen von mehrsprachigen LRN ist dann erfolgreich, wenn der Unterricht systematisch Sprachvarietäten anbietet (P3 als Bedingung für P4). Das Unterrichtsdesign kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn die Normen und der Diskurs in der Klasse mit den Gestaltungsprinzipien übereinstimmen. Eine weitere Erkenntnis aus den Studien ist, dass für die Gestaltung von Makro-Scaffolding themenspezifische Sprachanforderungen die entscheidende Rolle spielen (Moschkovich, 2010; Pöhler & Prediger, 2015; Erath et al., 2021, S. 250).

Die quantitativen Forschungsgrundlagen zu den sechs Prinzipien

Erath et al. (2021) identifizierten elf quantitative Studien in mathematikdidaktischen Fachzeitschriften oder Sammlungen, welche empirische Belege für die Wirksamkeit eines bestimmten sprachbezogenen Unterrichtsansatzes liefern. Auch wenn die Effektgrößen mit Vorsicht und innerhalb des spezifischen Forschungskontextes betrachtet werden müssen, liefern die Studien die Nachweise, dass es beträchtliche Effektstärken für sprachbezogene Unterrichtsansätze gibt. Studien, die in Kleingruppensettings stattfanden, weisen noch keine Validität für den Unterricht in der ganzen Klasse auf. Das Micro-Scaffolding der LP ist in diesen Fällen wesentlich einfacher zu bewältigen (S. 250). Die ersten sieben Studien beziehen sich auf die aufgeführten Gestaltungsprinzipien, die in themenspezifischen, sprachbezogenen und mathematischen Interventionen angewandt wurden. Dabei zeigten die Interventionsgruppen alle hohe Effektgrößen. Davon untersucht eine Studie die Wirksamkeit einer Intervention bei TA (Dröse & Prediger, 2021). Vier Studien verfolgten einen anderen Ansatz. Während eine dieser Studien mit einem fachspezifischen Ansatz ebenfalls wirksam umgesetzt werden konnte, wiesen zwei fachunabhängige Ansätze keine signifikanten Effekte für die Behandlungsgruppe auf. Eine Studie stellt die Hypothese der Teilnahme an reichhaltigen Diskursen auf, die bestätigt wurde. Die Studie hatte jedoch die sprachlichen Leistungen der LRN nicht gemessen. Obwohl die Anzahl der quantitativen Studien zu gering ist, um ein stabiles und zuverlässiges Muster abzuleiten, ist zu beobachten, dass sich themenspezifische Interventionen tendenziell effektiver auf das Mathematiklernen auswirken als themenunabhängige Interventionen (S. 250).

Die Interventionsmöglichkeiten der Lehrperson zur Verbesserung der Sprachkompetenzen

Erath et al. (2021) wählten aus Fachzeitschriften für Mathematik 24 begutachtete Artikel aus, die eine empirische Basis für den Nachweis der Effektivität von bestimmten Aktivitäten der LP aufwiesen, welche das Lernen der Sprache in der Mathematik fördern. Die meisten der Artikel wählten qualitative Forschungsformate. Zwei Artikeln besprachen quantitative Forschungen. Eine weitere Mixed-Methods-Studie und zwei Studien konzentrierten sich auf die qualitative Forschung nach einer Interventionsstudie, aber dokumentieren keine quantitativen Belege über die Wirksamkeit der Interventionen (S. 252). Aus den Informationen geht nicht hervor, ob die Studien in Zusammenhang mit TA stehen. Erath et al. (2021) haben auf der Grundlage dieser 24 Artikel die folgenden sechs Kategorien als Interventionsmöglichkeiten (teacher moves, TM) für LP zur Förderung der Sprache im Mathematikunterricht identifiziert. Tabelle 5 listet die sechs Handlungskategorien auf. Im Anhang 10.4 ist die vollständige Übersicht zu den Handlungsweisen der LP zu finden.

Tabelle 5: Die sechs Kategorien von Handlungsweisen der Lehrpersonen (nach Erath et al., 2021).

TM1	Gemeinsame Diskussionen planen und vorbereiten, die sich auf mathematische Konzepte fokussieren.
TM2	Die Ideen der LRN verstehen und mit der Mathematik verbinden; sie für möglichst viele LRN zugänglich machen.
TM3	Sprachpraktiken für das Lernen von Mathematik verbessern.
TM4	Ermutigung der LRN zur Teilnahme an einem anspruchsvollen Diskurs über Mathematik.
TM5	Auf das Feedback und die Bewertung der Leistungen der LRN in der Mathematik achten.
TM6	Gezielter Einsatz von Pausen und Stille.

LP stehen didaktische Mittel zur Verfügung, mit welchen sie den Unterricht für mathematischen TA sprachlich bewusst gestalten können. Dazu gehört die Beachtung der drei Dimensionen der Sprache. Weiter liefern die sechs Prinzipien Gestaltungsgrundlagen, welche die LRN kommunikativ und dialogisch im Mathematikunterricht fördern. Die sechs Handlungsweisen unterstützen die LP im Lehrverhalten. Das sind aktuelle Antworten auf die dritte Unterfrage.

2.6 Fragestellung

Die theoretischen Ausführungen zu den Herausforderungen und Hürden beim Lesen und Verstehen von TA, den Einflussfaktoren der LRN, die im Zusammenhang mit dem Bewältigen von TA stehen und die Fördermassnahmen, welche die Literatur und Forschung im deutschsprachigen Raum diskutiert, führen zur zentralen Frage dieses systematischen Reviews:

Belegen evidenzbasierte Studien zu mathematischen Textaufgaben, dass Lernende der 2. bis 5. Klasse der Regelschule, die durch gezielte Förderung Strategien zum Textverständnis aufbauen konnten, besser mathematische Textaufgaben lösen können als Lernende, die an dieser Förderung nicht teilhaben konnten?

Diese Frage soll in den nachstehenden Kapiteln untersucht und beantwortet werden.

3 Methodik

Dieses Kapitel zeigt die Methode des systematischen Reviews auf, beschreibt seinen Prozess und den Ablauf der Recherche von Studien. Dabei erfolgt das Festlegen der Einschluss- und Ausschlusskriterien und das Beschreiben der Suche auf den Datenbanken. Weiter wird das Beschaffen und Sichten der Studien für diesen Review offengelegt. Anschliessend folgen Erläuterungen zum Beschreiben und Bewerten der Evidenzklassen und der Bewertung der Studienqualität.

3.1 Systematischer Review

Ein systematischer Review ist eine wissenschaftliche Arbeit, die einen Überblick über den aktuellen Wissensstand eines Themas gibt. In der Regel führt dies sowohl zu inhaltlichen Erkenntnissen als auch theoretischen und methodischen Einblicken zu einem bestimmten Thema (Newman & Gough, 2020).

Traditionell werden die Literaturrecherche und die empirische Forschung als unterschiedliche Aktivitäten betrachtet. Das Hauptziel beider ist die Wissensgenerierung, und beide unterstehen der wissenschaftlichen Anforderung nach strengen und nachvollziehbaren Methoden.

Reviews wollen herauszufinden, was in der bestehenden theoretischen und empirischen Forschung über ein Phänomen, einen Gegenstand oder ein Thema an Wissen und Methoden herausgefunden wurde. Mit der Nutzung von Forschungsergebnissen als Grundlage für pädagogische Praxis bietet das Studium von einer einzelnen Studie den Nachteil, dass sie nur einen eingeschränkten und eher zufälligen Einblick bietet (Newman & Gough, 2020, S. 3). Systematische Reviews können dazu beitragen, einen umfassenderen Überblick zu einer Thematik zu generieren, wenn sie systematisch, rigoros und transparent durchgeführt werden.

Reviews können für ein breites Spektrum von Forschungsfragen angewandt werden, deshalb gibt es auch eine Vielzahl von verschiedenen Methoden. Die Auswahl der Methoden zur Untersuchung sollte sich an den Fragestellungen der Untersuchung orientieren (Newman & Gough, 2020, S. 3).

3.2 Prozess eines systematischen Reviews

Ein systematischer Review durchläuft einen Prozess in Phasen, die miteinander verbunden sind. Eine Übersicht über diesen Prozess gibt die Abbildung 6. Als Erstes wird die Fragestellung (research question) formuliert. Daraus leitet sich der konzeptionelle, theoretische Rahmen (conceptual framework) ab. Dieser kann als eine Arbeitshypothese betrachtet werden, die sich im Laufe der Forschung entwickelt, verfeinert oder die bestätigt wird. Der Sinn ist, die zu untersuchenden Schlüsselfragen, die Konstrukte oder Variablen und die vermuteten Beziehungen zwischen ihnen festzustellen.

Abbildung 6: Prozess eines systematischen Reviews (nach Newman und Gough 2020).

Dieses Forschungsinstrument hilft den Forschenden, ein Bewusstsein und Verständnis für die untersuchten Phänomene zu entwickeln und diese zu kommunizieren (Smyth, 2004). Weiter sind die Suchstrategie (search strategy) zu entwickeln und die Kriterien (selection criteria) zu formulieren. Sie bilden die Basis für die Recherche.

3.3 Recherche von Studien

Die Recherche von Studien umfasst das Entwickeln der Suchstrategie, das Formulieren der Einschluss- und Ausschlusskriterien, das Beschreiben der Suche auf den Datenbanken und das Beschaffen der Studien. Anschliessend werden die Studien kodiert und die Studienqualität bewertet.

3.3.1 Suchstrategie entwickeln

Unter Suchstrategie (search strategy) wird der Plan verstanden, mit dem relevante Forschungsstudien identifiziert werden können. Die Suchstrategie definiert die Art und Weise der Quellensuche nach Fachliteratur bzw. Studien. Eine erschöpfende Suchstrategie berücksichtigt mehrere wissenschaftliche Datenbanken. Eine Suchstrategie legt die Suchbegriffe fest. Unter der Verwendung von "Schlüsselworten" oder "kontrollierten Begriffen" werden Datenbanken gezielt durchsucht. Weiter unterstützen die "kontrollierten Begriffe" die Kategorienbildung zur Klassifikation der Dokumente. Eine umfassende Suche geht von den Schlüsselworten aus, die den Studien vorangestellt sind. Des Weiteren geht die Recherche über die Abstracts, und schliesslich wird die gesamte Studie gesichtet. Abschliessend

werden die Studien gemäss Einschluss- bzw.- Ausschlusskriterien in den systematischen Review eingeschlossen oder vom Review ausgeschlossen (Newman & Gough, 2020, S. 5f.).

3.3.2 Kriterien

Die formulierten Kriterien (selection criteria) meinen die Einschluss- und Ausschlusskriterien, welche die Auswahl relevanter Literatur und zu untersuchende Studien gezielt unterstützen. Sie leiten sich aus der Fragestellung des Reviews und aus dem konzeptionellen Rahmen ab. Die Kriterien legen ihrerseits fest, welche Studien in einen systematischen Review aufgenommen werden sollen und sind somit ein Schlüssel zur Suchstrategie (Newman & Gough, 2020, S. 5f.). Für den vorliegenden Review lassen sich die folgenden Einschluss- bzw. Ausschlusskriterien ableiten:

Einschlusskriterien

1. Datum: Studie erschien zwischen 2010 und 2022.
2. Sprache: Studien in Englisch und Deutsch.
3. Studientyp: quantitative, empirische Studien.
4. Studiendesign: experimentelle, quasi-experimentelle oder mixed experimentelle Studien.
5. Messungen der Wirkungen von Interventionen im Bereich
 - a) Lesen von mathematischen TA messen,
 - b) Verstehen von mathematischen TA messen,
 - c) Lösestrategien von mathematischen TA messen.
6. Outcome: Wirksamkeit der Interventionen ist belegt.
7. Kontext: Schulen (Regelschulen, Primarstufe, 2. bis 5. Klasse).
8. Alter der LRN: 8 bis 12 Jahre.
9. Qualität der Studien: bekannte Quellen, «peer reviewed».

Ausschlusskriterien

1. Studien älter als Jahrgang 2010.
2. Andere Sprache als English oder Deutsch.
3. Studientyp: qualitative Studien
4. Studien ohne Messungen,-Expertenberichte.
5. Studien auf Kindergarten, Schulangangsstufe oder Tertiärstufe.
6. Studien ohne Intervention zu TA.
7. Studien mit einer Stichprobe von unter 5 Teilnehmenden.
8. Studien, die folgende Zusammenhänge darstellten:
 - a) reine Sprachstörungen oder reine Lesestörungen,
 - b) allgemeine Lernstörungen,
 - c) Störungen mit Bereich der Mathematik,
 - d) Studien, welche die Herausforderung der Sprache in der Mathematik erforschen.
 - e) Studien, welche die Rolle der Sprache in der Mathematik bzw. bei TA erforschen.

- f) Studien, welche die Herausforderungen der Sprache in der Mathematik bzw. bei TA erforschen.
- g) Studien zu Matheschwäche/Mathestörung aller Art.

3.3.3 Datenbanken

Auf der internationalen Literaturliteraturdatenbank EBSCOhost Online Research Databases sind die Datenbanken ERIC, PSYNDEX und Education Source eingeschlossen.

ERIC, das Education Resource Information Center, bietet Zugang zu Literatur und Forschung im Bildungsbereich. Die Datenbank bietet Zugang zu Informationen aus Zeitschriftenartikeln, Forschungsberichten, Lehrplänen und Unterrichtsleitfäden, Konferenzbeiträgen, Dissertationen und Diplomarbeiten sowie Büchern, die bis ins Jahr 1966 zurückreichen.

PSYNDEX besteht aus zwei Datenbanksegmenten: PSYNDEX Literatur und audiovisuelle Medien mit Nachweisen von psychologischen Publikationen von Autoren aus dem deutschsprachigen Raum, audiovisuellen Medien und Beschreibungen von Interventionsprogrammen. PSYNDEX Tests mit ausführlichen Beschreibungen von Tests, die im deutschsprachigen Raum eingesetzt werden.

Education Source bietet Indizes und Zusammenfassungen für mehr als 2850 akademische Zeitschriften und umfasst Volltexte für mehr als 1800 Zeitschriften, 550 Bücher und Monografien. Education Source deckt alle Bildungsstufen ab, von der frühen Kindheit bis zur Hochschulbildung. Zudem umfasst die Quelle auch Spezialgebiete wie mehrsprachige Bildung, Gesundheitserziehung und Tests. Dieses Angebot macht die Datenbank für diesen systematischen Review wertvoll.

3.3.4 Recherche der Studien

Nach mehreren Proberecherchen konnte Einsicht in die Funktionsweisen des Suchprogramms gefunden werden. Am 30.04.2022 wurde folgende Suchstrategie auf EBSCOhost angewendet:

Datenbanken: ERIC, PSYNDEX, Education Source.

Keywords:

```

AB (Title)math*
AND
Ab word* OR text* AND problem*
AND
AB (Abstract) compreh* OR versteh*
OR
AB scaffold* foster*
AND
AB effect* OR wirksam*.

```

Die Anwendung der untenstehenden Suchmodi ergab 148 Treffer.

Anpassung auf TI Titel:

```

TI (Title)math*
AND
TI word* OR text* AND problem*

```

AND
AB (Abstract) compreh* OR versteh*
OR
AB scaffold* foster*
AND
AB effect* OR wirksam* .

Suchmodi, Erweiterungen und Eingrenzungen

- Date Published: 01.01.2010 bis 31.03.2022.
- Peer reviewed.
- Journal or Document, Journal Article (EJ).
- Education Level: Elementary Secondary Education.
- What Works Clearinghouse (WWC) Reviewed: Meets Evidence Standards without Reservations; Evidence Phase: clinical study, phase 5: prevention, quality of life.
- Publication Type: Academic Journal.
- **Erweiterungen**
- Apply related words; search within the full text of the articles.
- **Suchmodi**
- Boolean Phrase.

Die Recherche ergab 49 Treffer, aus denen die relevanten Studien eruiert werden mussten.

3.3.5 Sichten der Studien

Die Eingabe der Schlüsselworte und der Suchmodi ergab 184 Treffer. Die Suche von Schlüsselwörtern im Titel reduzierte das Ergebnis auf 49 Treffer. Diese 49 Datensätze durchlaufen ein Screening, erst durch das Überprüfen des Titels, dann wird das Abstract und schliesslich der Volltext gelesen und anhand der Einschluss- bzw. Ausschlusskriterien die Studien selektiert.

Screening der Titel

In einem ersten Schritt wird bei den 49 Treffern der Titel überprüft. Von den 49 Treffern schieden 13 Datensätze aufgrund des Titels aus. 36 Datensätze verblieben in der Auswahl.

Screening des Abstracts

In einem zweiten Schritt wird bei den 36 Studien das Abstract gelesen und auf seine Relevanz hin überprüft. Von den 36 Treffern schieden 28 Datensätze aus. 8 Datensätze verblieben in der Auswahl.

Screening des Volltextes

Schliesslich wird der Volltext von den 8 verbleibenden Studien geprüft. Von den 8 Studien schieden 4 Studien aus. Zwei Studien untersuchten keine Intervention, 1 Studie war keine quantitative Studie und eine andere als Einzelfallstudie. Vier Studien untersuchen Interventionen im Bereich des Verstehens von TA für LRN der 2. bis 5. Klasse. Abbildung 7 visualisiert im Prisma-Flow-Diagramm den Auswahlprozess der Studien.

Abbildung 7: Auswahlprozess als Prisma-Flow-Diagramm nach Richtlinien (Liberati et al. 2009).

Im Anhang 10.5 ist der Suchverlauf auf der Abbildung 22 und die Trefferliste mit den 49 Titeln in der von der Recherche am 30.04.2022 in der Tabelle 27 aufgeführt.

3.4 Konzept für die Kodierung der Studien

Die Kodierung der Studien ist dreiteilig: Das Kodierungsschema strukturiert den beschreibenden Teil. Die Qualität der Studien und die Evidenzstufen bewerten die Studien.

3.4.1 Kodierungsschema der Studien

Die Kodierung der Studien erfolgt durch die Verfasserin der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an das standardisierte Kodierungsschema nach Ennemoser, Krajewski und Sinner (2017), welches drei Merkmale erfasst. Die inhaltlichen Merkmale beschreiben

- die wissenschaftlich theoretische Fundierung,
- die Ableitung der Intervention, des Zieles und der Relevanz der Studie.

Die Merkmale der Durchführung beziehen sich auf

- das Setting der Studie. Von Bedeutung ist die Stichgruppengrösse, deren Zusammensetzung und Zuordnung. Die Leitung der Intervention, die Dauer der Intervention und möglichen Follow-ups werden transparent.

Den methodischen Merkmalen kommt ein hoher Stellenwert zu. Die Forschung ist empirisch. Das Studiendesign ist entweder experimentell, quasi-experimentell oder mixed experimentell.

Hillenbrand (2015, S. 316) beschreibt für die empirisch-qualitative Forschung drei wichtige Designs:

1. Experimentelle Designs. Bei randomisierten Kontrollgruppendesigns werden Probanden der Experimental- und der Kontrollgruppe per Zufall zugeordnet.
2. Quasi-experimental Designs. Versuchs- und Vergleichsgruppen werden nicht randomisiert zugeordnet.
3. Kontrollierte Einzelfallstudie mit Versuchsplänen zur Kontrolle der Wirkung der Intervention.

Des Weiteren spielen die Messinstrumente zur Erfassung des Lernzuwachses eine wichtige Rolle.

Casale, Hennemann und Hövel (2015) erachten die erfolgsversprechende Implementierung für die Umsetzbarkeit in der schulischen Praxis als relevant (S. 38f.).

3.4.2 Qualität der Studien

Die Effektstärke

Für die vorliegende Arbeit werden die Effektstärken mit Cohen d angegeben (Hillenbrand, 2015, S. 317). Diese beziehen sich auf den Bildungsforscher Hattie (2012), für den das schulische Lernen ab der erwünschten *Effektstärke* $d = 0.40$ eine relevante Wirkung zeigt.

Dabei wird der Lernzuwachs in der Anwendung beobachtbar und messbar. Effektstärken im Bereich zwischen $d = 0.15$ und $d = 0.40$ werden als Schulbesuch-Effekte bezeichnet. Sie entsprechen dem, was eine Lehrperson mit ihrem Unterricht in einem Jahr erzielen kann. Als Entwicklungseffekt werden Stärken im Bereich zwischen $d = 0.00$ bis $d = 0.15$ bezeichnet, diese sind auf die Reifungsprozesse zurückzuführen. Abbildung 8 veranschaulicht die Interpretation der Effektstärke von Cohen und von Hattie (nach Lenhard & Lenhard, 2016).

d	r*	η^2	Interpretation nach Cohen (1988)	Interpretation nach Hattie (2009)
< 0	< 0	-	negativer Effekt	
0.0	.00	.000	kein Effekt	Developmental effects
0.1	.05	.003		
0.2	.10	.010	kleiner Effekt	Teacher effects
0.3	.15	.022		
0.4	.2	.039		
0.5	.24	.060	mittlerer Effekt	Zone of desired effects
0.6	.29	.083		
0.7	.33	.110		
0.8	.37	.140	großer Effekt	
0.9	.41	.168		
≥ 1.0	.45	.200		

* Cohen (1988) gibt für r die folgenden Intervalle an: .1 bis .3: kleiner Effekt; .3 bis .5: mittlerer Effekt; .5 und höher: starker Effekt

Abbildung 8: Die Interpretation der Effektstärken von Cohen und von Hattie (nach Lenhard & Lenard, 2016).

Reliabilität

Die Verlässlichkeit der Messinstrumente in der Pädagogik wird mit Cronbachs α angegeben. Es gibt das Verhältnis zwischen der beobachtbaren Varianz und der Varianz der wahren Testwerte an und ist ein Mass für die innere Konsistenz. Cronbachs α kann Werte zwischen $-\infty$ und 1 annehmen. Das Cronbachs α zeigt in Studien, wenn die Population gleich der internen Konsistenz ist; in diesem Fall gilt auch das tau-Äquivalent τ . Das tau-Äquivalent besagt: Wenn zwei Tests entwickelt wurden, um das gleiche latente Konstrukt zu messen, sind sie parallel und so tau-äquivalent (Miller, 1995).

3.4.3 Evidenzstufen

Die vorliegende Arbeit systematisiert den aktuellen Bestand von evidenzbasierten Interventionen für die Förderung im Bereich des Lesens und Verstehens von mathematischen TA für Kinder auf der Primarstufe mit sprachlichen Schwierigkeiten. Für die Bewertung der Wirksamkeit dieser Förderung ist die Bewertung der Effektivität von zentraler Bedeutung. Das *Oxford Centre for Evidence-Based Medicine OCEBM* (2011) stellt ein Kategoriensystem mit fünf Qualitätsstufen bereit, welches auch für die evidenzbasierte, pädagogische Praxis gilt. Casale, Hennemann und Hövel (2014) beschreiben die fünf Stufen. Studien auf der Stufe V zeigen eine geringe Evidenz und Studien auf der Stufe I eine hohe Evidenz. Tabelle 6 präsentiert diese Evidenzstufen. Hillenbrand (2015) vermerkt, für die pädagogische Praxis sei das randomisierte Kontrollgruppendesign eine grosse Herausforderung für Forschende, weil es im schulischen Setting die Feldforschung schwer zu realisieren ist (S. 319).

Tabelle 6: Evidenzhierarchie in Anlehnung an das Modell von OCEBM (2011) nach (Casale et al. 2014)

3.5 Beschreiben und Bewerten der Studien

Das Beschreiben der vier selektierten Studien wird aus der beschriebenen Kodierung in Kapitel 3.4.1 nach Ennemoser, Krajewski und Sinner (2017) abgeleitet und umfasst die folgenden Merkmale:

- Titel,
- Autoren,
- Publikationsjahr,
- Ort der Durchführung,
- Theoretischer Ansatz,
- Studienziel,
- Forscherfragen und Hypothesen,
- Studiendesign,
- Stichproben
- Interventionsleitung,
- Intervention
- Messinstrumente,
- Ergebnisse.

Das Bewerten der Qualität und der Evidenzklasse der vier eingeschlossenen Studien beruht auf dem PICOS-Schema nach Liberati et al. (2009) und das Festlegen der Evidenzklasse nach OCEBM (2011). Das Schema legt fünf Kategorien fest:

- P (*participants*) Untersuchungspopulation,
- I (*intervention*) Intervention,
- C (*comparator*) Vergleich,
- O (*outcome: O*) Ergebnis,
- S (*study design: S*) Studiendesign,
- E Die Evidenzklasse nach OCEBM (2011).

Bei der Bewertung der Studien wird bei der Kategorie Intervention auf die sechs Gestaltungsprinzipien aus Kapitel 2.5.1 geachtet (Erath et al., 2021).

4 Ergebnisse

Zu Beginn dieses Kapitels steht eine Übersichtstabelle der selektierten Studien. Es folgt das Beschreiben und Bewerten jeder einzelnen Studie anhand der im Methodenteil dargestellten Systematik. Die Reihenfolge der Studien ist aufsteigend nach dem Jahr ihrer Publikation. Anschliessend zeigt eine Tabelle zusammenfassend die Bewertungen und die Ergebnisse der vier Studien.

4.1 Übersicht zu den Studien

Tabelle 7 zeigt eine Übersicht der vier selektierten Studien. Aufgeführt sind die Autorenschaft, das Jahr, das Land der Durchführung, das Studiendesign, Ziele der Studie und die Population.

Tabelle 7: Übersicht zu den vier selektierten Studien

Autorenschaft	Jahr	Studiendesign	Land	Ziel	Participants/Teilnehmende
Michael J. Orosco, H. Lee Swanson, Rollanda O'Connor, Cathy Lussier	2013	Experimentelle, unkontrollierte Einzelfallstudie	USA	Die Wirksamkeit des Programms Dynamic Strategic Math (DMS) überprüfen. DMS unterstützt den Aufbau von Strategien für das Lösen von mathematischen Textaufgaben.	6 Kinder mit Migrationshintergrund 3 Mädchen und 3 Jungen 2. Klasse 7.6 und 8.4 Jahre alt
Jennifer E. Kong, Michael J. Orosco	2016	Experimentelle, unkontrollierte Einzelfallstudie	USA	Die Wirksamkeit der Dynamic Strategic Math (DSM) bei mathematischen Textaufgaben mit dem Messinstrument DA (Dynamic Assessment) eruieren, indem sie die Instrumente bei LRN anwenden und validieren, die Minderheiten angehören und die ein erhöhtes Risiko für Schwierigkeiten in der Mathematik aufweisen.	8 Kinder, einer Minderheit angehören, bei allen Kindern besteht ein erhöhtes Risiko für Schwierigkeiten beim Mathematiklernen 7 Mädchen und 1 Junge 3. Klasse, zwischen 8 Jahre 4 Monaten und 9 Jahren 4 Monaten alt.
Sarah R. Powell, Elizabeth A. Stevens und Katherine A. Berry	2019	Experimentelle, cluster-randomisiert kontrollierte Studie	USA	Die Studie will herausfinden, ob zwei unterschiedliche Interventionen das Verständnis der Lernenden für die Sprache von Textaufgaben wirksam verstärken. In Bezug auf: (a) das Benennen von übergeordneten Kategorien (b) Identifizieren von irrelevanten Informationen (c) Bereitstellen eines TA-Labels (Bezeichnung, Grössen)	145 Lernende mit Schwierigkeiten beim mathematischen Lernen 3. Klassen 86 Mädchen und 59 Junge 3. Klassen ca. 8 Jahren und 9 Monaten alt aus 51 Klassen
Jennifer Dröse, Susanne Prediger	2021	Experimentelle, cluster-randomisiert kontrollierte Feldstudie	Deutschland	Die Wirksamkeit eines sprachsensiblen Lern-Arrangement zu Textaufgaben überprüfen. Mit dem Fokus auf die Verstehensstrategien und das Sprachbewusstsein. Weiter ist die Vorbereitung der Lehrkräfte auf die Intervention ein relevant mit dem Ziel der Umsetzbarkeit in die Praxis.	275 Lernende, 5. Klasse, 22 Lehrpersonen

4.2 Beschreiben und Bewerten der selektierten Studien

Anhand der im Methodenteil dargestellten Systematik werden die Studien beschrieben. Die vier Studien sind alle in englischer Sprache publiziert, übersetzt hat sie die Verfasserin der vorliegenden Arbeit mit Hilfe der Software DeepL. Das Beschreiben und Bewerten der vier selektierten Studien geschieht nach der Kodierung und den Merkmalen des PICOS-Schemas, wie es in Kapitel 3.5 beschrieben ist.

4.2.1 Beschreiben und Bewerten der Studie 1

Beschreibung der Studie 1 nach dem Kodierungsschema

Titel

The Effects of Dynamic Strategic Math on English Language Learners' Word Problem Solving

Autorinnen

Michael J. Orosco, H. Lee Swanson, Rollanda O'Connor und Cathy Lussier.

Publikationsjahr

2013, *The Journal of Special Education* 20(10) 1-12.

Ort der Durchführung

USA, Südkalifornien, in einer Sprachlernschule.

Theoretischer Ansatz

Orosco, Swanson, O'Connor & Lussier (2013) berufen sich auf folgende Theorie bei der Argumentation ihrer Studie: Für den Aufbau von spezifischen mathematischen Inhalten ist es notwendig, mathematische Fertigkeiten in Verbindung mit Sprachfertigkeiten und Lesekompetenzen zu entwickeln (Solano-Flores & Trumbull, 2003). Eine Reihe von Studien deutet darauf hin, dass Strategieunterricht ein effektiver Ansatz sein kann, um English Language Learners (ELL) beim Aufbau des Verstehens und LöSENS von TA fördern (Baker, Gersten & Lee, 2002):

- (a) Direkter und expliziter Strategieunterricht, der das konzeptionelle Verständnis von TA, mathematische Konzepte und Prinzipien vermittelt (Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen auf, dass aus den vier Studien Interventionen für LRN, mit oder ohne Schwierigkeiten beim sprachlichen oder mathematischen Lernen, für das Lesen, Verstehen und LöSEN von TA vorhanden sind. Diese Interventionen unterstützen LRN beim Aufbau von Strategien).
- (b) Strategietraining zur Entwicklung visuell-räumlicher Fähigkeiten (Van Garderen & Montague, 2003).
- (c) Didaktisches Feedback (Fuchs, Seethaler, Powell, Fuchs, Hamlett & Fletcher, 2008).
- (d) Die Verwendung von Strategien des kollaborativen Lernens mit Lernstrategien im Unterricht (Fuchs, Fuchs, Yazdin & Powell, 2002) (S. 1f.).

Die **Interventionsphase** erfolgte nach dem Prinzip des systematischen Scaffoldings (Palincsar & Brown, 1984). Die Studie stützt sich in allen relevanten Aspekten auf verschiedene Theorien, sei es auf der sprachlichen, mathematisch-didaktischen und der methodischen Ebene.

Studienziel

Orosco et al. (2013) wollen die Wirksamkeit des Programms Dynamic Strategic Math (DMS) überprüfen. DMS unterstützt den Aufbau von Strategien für das Lösen von mathematischen TA (S. 1).

Relevanz

Orosco et al. (2013) argumentieren, die Herausforderungen für Kinder mit Migrationshintergrund liege nicht nur in der hohen Sprachbarriere, die mit dem Verstehen und Lösen von TA zusammenhängen, sondern allgemein beim Erbringen von schulischen Leistungen (S. 1).

Forscherfragen

Übersetzt lauten die von Orosco et al. (2013, S. 2) formulierten Forscherfragen:

Inwieweit erleichtert DMS das Verständnis der Kinder für mathematische Texte, gemessen an der Leistung beim Lösen von Textaufgaben?

Inwieweit hält DMS das Leistungsniveau in den Folgesitzungen?

Studiendesign

Die Studie ist als experimentelle, unkontrollierte Einzelfallstudie konzipiert. Die Forschung ist in drei Phasen strukturiert. In der Baseline erhalten die ELL Einzelförderung. Mit dem Erreichen eines bestimmten sprachlichen und mathematischen Levels erfolgt die Interventionsphase im Einzel- oder Paarsetting. In der Phase der Maintenance genießen die ELL wieder um individuelle Begleitung (Orosco et al., 2013, S. 4).

Stichprobe

6 Kinder mit Migrationshintergrund (Lateinamerika), 3 Mädchen und 3 Jungen, 2. Klasse, zwischen 7.6 und 8.4 Jahre alt.

Die Schüler werden nach sprachlichen und mathematischen Kriterien ausgewählt (Orosco et al., 2013, S. 2f.).

Interventionsleitung

Aus der Studie geht nicht eindeutig hervor, wer die drei Phasen Baseline, Intervention und Maintenance durchführt hat.

Intervention

In der **Baseline-Phase** erhält jedes Kind 4 mathematische TA auf Niveau der 2. Klasse. Die Aufgaben unterscheiden vier Schwierigkeitsgrade. Die Teilnehmende bekommen so viel Zeit wie sie brauchen, um die Aufgabe selbstständig zu lösen. Ermittelt wird das Level der sprachlichen und mathematischen Kompetenzen beim Verstehen und Lösen von TA. Tabelle 8 beschreibt die 4 Level. Nach jeder Sequenz findet die formative Beurteilung (DSMAP) statt (Tabelle 2). Beim Erreichen von stabilen Werten beginnt die Intervention, gefolgt von einer Maintenance zur Aufrechterhaltung des Gelernten. Die Maintenance Phase entspricht einem Follow up (Orosco et al., 2013, S. 4).

Interventionsphase

Orosco et al. (2013, S. 1ff.) beschreiben die Intervention:

Zeitlicher Rahmen: 17 Sitzungen finden während fünf Wochen statt. Jede Sitzung dauert zwischen 20 bis 25 Minuten – zusätzlich zum täglichen 50-Minuten Mathematikunterricht.

Ruhige Räumlichkeit: Bibliothek, Sitzungszimmer, zusätzliches Schulzimmer.

Anzahl LRN: In der Baseline-Phase findet Einzelunterricht statt, in der Interventions- und Maintenance Phase werden die LRN zu zweit unterrichtet.

Die 4 **Level des modifizierten Sprach- und Mathematikaufbaus** wird in Tabelle 8 beschrieben.

Diese Level folgten der Prämisse, dass die Sprache der Mathematik in verschiedene Diskursprozesse eingebettet ist (Ernst-Slavit & Slavit, 2007; Moschkovich, 2002). Ausgehend von den grundlegenden zwischenmenschlichen Erfahrungen folgt der Aufbau bis hin zur Bildungssprache (Cummins, 1979). Die linguistische Modifikation wurde durch Minimierung der Satzlänge, Umformulierung der mathematischen Probleme und Streichung irrelevanter Sprache oder Sätze bewirkt. (Abedi, 2008; Abedi, Hofstetter & Lord, 2004; Sato, 2008; Sato, Rabinowitz, Gallagher & Huang, 2010).

Tabelle 8: Linguistische Modifikation auf vier Levels, Studie 1 (Orosco et al., 2013).

Linguistische Modifikation		
Linguistische Modifikation (Level)	Beschreibung	Beispiele
Anfänger (Level 1)	Mathematische Begriffe aus der Alltagssprache.	Insgesamt, und, vor, kombinieren, zusammen, mehr als, weniger als, total, wegnehmen, an Lager.
Mittelstufe (Level 2)	Mathematische Begriffe, die nicht direkt mit einem bestimmten mathematischen Inhaltsbereich verbunden sind.	Addition Subtraktion, Multiplikation, Division, Summand, Ziffern.
Fortgeschrittene Mittelstufe (Level 3)	Mathematische Begriffe, die direkt mit einem bestimmten mathematischen Inhaltsbereich verbunden sind.	Divisor, teilbar durch, kleinster gemeinsamer Nenner und kleinstes gemeinsames Vielfaches.
Stufe der Fachsprache (Level 3)	Mathematische Begriffe, die mit dem Thema eines bestimmten mathematischen Inhaltsbereich verbunden sind.	Dezimalpunkt, Umfang, Fläche, Rechteck, Quadrat, Zentimeter, Stunde, Minute, Würfel, Zylinder.

Die **Interventionsphase** erfolgte nach dem Prinzip des systematischen Scaffoldings (Palincsar & Brown, 1984). Orosco et al. (2013) beschreiben die 3 Schritte (S. 5):

1. Im **Preteaching** werden mathematische Begriffe und Konzepte durch Lernen am Modell vermittelt. Die ELLs werden zum Nachahmen und mit Fragen aktiviert. Ziel ist es, das Wort aussprechen, erkennen oder kontextualisieren zu können. Der Aufbau findet über die 4 Level der linguistischen Modifikation statt.
2. **DSM** integriert fünf **Verstehensstrategien**:
 - Finden der Frage(n),
 - Finden der Schlüsselwörter,
 - Finden der Zahlen,
 - Aufstellen des mathematischen Modells,
 - lösen und überprüfen der TA.

Tabelle 9 zeigt die fünf Strategien auf. Der Aufbau der Strategien erfolgt durch Lernen am Modell. Die Forschenden verbalisieren ihr Vorgehen, sie suchen die Frage in der TA, unterstreichen die wichtigsten Informationen und klären Begriffe im Lerngespräch mit den ELLs. Zahlen kreisen sie

ein, wenn diese für das Lösen der TA wichtig sind. Anschliessend erarbeiten die Forschenden mit den ELLs die mathematische Modellierung, lösen sie und überprüfen sie. Die Forschende begleiten die ELLs gezielt mit Fragen, Hilfestellungen und Feedback im Bearbeitungsprozess.

3. **DSM bietet einen kooperativen Ansatz**, der es den Forschenden ermöglicht, allmählich die Führungsrolle an die ELLs abzugeben. Zunächst leiten die Forschenden durch Scaffolds die ELL beim Lösen von TA an. Die Forschenden begleiteten die LRN gezielt durch Scaffolding, indem sie vor-machen und die ELLs sie nachahmen. Rückfragen unterstützen das Verständnis. So bauen sich sprachliche und mathematische Konzepte auf. Anschließend lösen die ELLs das Problem und überprüfen sie, um zu sehen, ob sie richtig beantwortet wurde. Falls nicht, gehen die For-schenden und die ELLs den Problemlösungsprozess noch einmal durch, um zu sehen, wo mög-licherweise Fehler gemacht wurden. Bei der Wiederholung beobachten die Forschenden die Ef-fektivität der ELLs. Wenn weiterhin Lernschwierigkeiten bestehen, werden möglicherweise be-stimmte Konzepte oder Terminologien wiederholt, bis die ELLs das Gelernte auf die nächste Lern-stufe transferieren können (Palincsar & Brown, 1984).

Orosco et al. (2013) entwickelten das **Testverfahren DSM Assessment Probe (DSMAP)** zur formati-ven Beurteilung des Lernstandes. Nach jeder Intervention von 20 bis 25 Minuten löst jedes Kind TA entsprechend seines aktuellen Leistungsstandes mit dem Ziel, die unterschiedlichen Niveaus der Lö-sungskompetenz bei TA zu ermitteln. Die fünf Aufforderungssätze (Scaffolds) in Tabelle 9 führen durch den Beurteilungsprozess. Erfragt werden die Leistungen mit und ohne pädagogische Unterstüt-zung. Ein Punktesystem legt den Lernstand fest. Konnte ein Kind bei einer TA alle 5 Scaffolds richtig beantworten, bekam es fünf Punkte und somit 100%. Erst wenn 100% erreicht wurden, konnte ein Kind auf dem nächsthöheren Level schwierigere Aufgaben lösen.

Tabelle 9: Dynamic Strategic Math Probe (DSMAP) mit fünf Fragen, Studie 1 (Orosco et al., 2013).

Forschende: In einer TA steckt eine Frage . Kannst du die Frage in der folgenden TA finden ?
Forschende: In jeder Frage gibt es immer wichtige Wörter. Kannst du die Wörter in der Frage unterstreichen, die deiner Meinung nach wichtig sind, um diese Aufgabe zu lösen?
Forschende: In jeder Matheaufgabe gibt es immer Zahlen , die man braucht, um die Aufgabe zu lösen. Kannst du die Zahlen einkreisen , die du zur Lösung dieser Aufgabe brauchst?
Forschende: Zahlen werden verwendet, um ein mathematisches Modell (Rechnung) aufzustellen und zu lösen. Kannst du diese Zahlen verwenden, um die Aufgabe so zu stellen, dass du die TA lösen kannst?
Forschende: Nachdem du die Rechenaufgabe gelöst hast, musst du deine Lösung überprüfen . Kannst du deine Antwort überprüfen?

Messinstrumente

Orosco et al. (2013) geben für die Hebung der Englischkenntnisse vor der Intervention den *California English Language Development Test* CELDT

an, er misst die Werte bei Hörverständnis, Sprechen, Lesen und Schreiben. Für die Studie wird nur das Lesen berücksichtigt (S. 3). Die Reliabilitätswerte für den (CELDT) pendeln von Jahr zu Jahr

zwischen 0,73 und 0,94 über alle Klassenstufen hinweg (Marr, Rodden & Woods, 2009). Orosco et al. (2013) setzen für den Pre- und den Posttest WJ NU III-ACH 10 ein (Woodcock, McGrew & Mather, 2007). Erfassen werden die mathematischen Kompetenzen für das Verstehen und Lösen von TA. Dieser Test misst zusammenfassend in Untertests die mathematischen Fähigkeiten der LRN für das Problemlösen, Analysieren, logische Denken und den Wortschatz (S. 3). Der WJ NU III-ACH zeigt einen mittleren Standard-Wert von 100 und eine Standardabweichung von 15 und den internen Reliabilitätskoeffizient von 0,85 für die Altersgruppe zwischen 8 bis 10 Jahre (Woodcock et al., 2007).

Ergebnisse

Die Werte aus Pretest und Posttest mit dem WJ NU III-ACH Test 10 sind auf der Abbildung 9 abgebildet.

Demographic, School-Related Data, and WJ NU III-Ach Test 10 Pre- and Posttest Scores								
Student	Gender	Age	District reading assessment level	District math assessment level	WJ pretest percentile (%)	WJ pretest standard score	WJ posttest percentile (%)	WJ posttest standard score
Ely	Male	7.6	1.4	Below basic	34	94	38	96
Liz	Female	8.4	1.4	Below basic	33	93	38	96
Rey	Male	8.1	1.7	Basic	34	94	39	96
George	Male	7.9	1.5	Below basic	35	94	40	97
Doris	Female	8.3	1.8	Basic	35	94	40	97
Beth	Female	7.7	1.8	Basic	35	94	41	97
<i>M</i>					34.3		39.4	
<i>SD</i>					0.82		1.21	

Note: WJ NU III-Ach Test 10 = Woodcock-Johnson NU Tests of Achievement 3rd Edition, Achievement Test 10: Applied Problems.

Abbildung 9: Die Ergebnisse der Pre- und Posttest, Studie 1 (Orosco et al., 2013).

Orosco et al. (2013) haben mit einem Chi-Quadrat-Test die Ausgangs- und Interventionskategorien berechnet. Diese Analyse ergab einen signifikanten Zusammenhang, $\chi^2(1, N = 6) = 6,491, p = .01$, zwischen Intervention und dem Lernzuwachs beim Verstehen und Lösen von TA (S. 6). Beim Vergleichen der Ergebnisse jedes Kind, die zwischen Pretest und Posttest festgestellt wurden, schlossen die Forschenden, dass DSM die Fähigkeiten der ELL für das Lösen von TA positiv beeinflusst hat (S. 6). Die Linguistische Modifikation umfasst 4 Level, welche die Forschenden auch bei der Auswertung der Ergebnisse anwenden, um den Lernzuwachs sichtbar zu machen (Orosco et al., 2013, S. 7). Abbildung 10 zeigt die erreichten mathematischen Sprachlevels der LRN als grafische Darstellung.

Abbildung 10: Die erreichten mathematischen Sprachlevels, Studie 1 (Orosco et al., 2013).

Einschränkungen der Studie

Die Stichprobe mit nur sechs Teilnehmenden ist klein, um die Ergebnisse und deren Wirksamkeit verallgemeinern zu können. Dies wiederum erschwert die Übertragbarkeit auf Populationen mit grösserer Anzahl von LRN.

Ebenso ist die Vergleichbarkeit mit anderen Studien, welche die gleiche Population (ELL) und die gleiche Intervention (Dynamic Assessment - DA) berücksichtigen, ist nicht gegeben.

Die LRN der Studien genossen Einzelunterricht, das erschwert das Übertragen der Ergebnisse auf Kleingruppen. Zudem erhielten die LRN sprachlich modifizierte TA, was die Kontrolle der sprachlichen Komplexität ermöglichte. Diese sprachlichen Anpassungen könnten die Testleistungen der LRN beeinflusst haben (Orosco et al., 2013, S. 10).

Implikationen für die Praxis

Orosco et al. (2013) empfehlen drei grundlegende Erkenntnisse für die Umsetzung in der Praxis.

Die DMS-Intervention unterstützt ELL mit erheblichem Risiko für mathematisches und schulisches Versagen beim Verstehen von TA. Die Konzentration liegt beim Aufbau von spezifischen Strategien, die es den ELL ermöglicht, TA zu verstehen und zu lösen.

Die Wirksamkeit des DSM-Unterrichts legt nahe, dass ELL eine Handlungsstruktur aufbauen kann, welche ELL helfen können, die Aufmerksamkeit und die Selbstorganisation zu aktivieren und das Arbeitsgedächtnis zu unterstützen. Die Forschenden schlagen vor, sprachliche Modifizierungen anzubieten,

welche der sprachlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit der ELL angepasst werden. Die sprachlichen Anforderungen werden stufenweise erweitert, so dass die LRN in der Zone der nächsten Entwicklung lernen können. Beginnend auf Level 1 sind die mathematischen Begriffe in der Alltagssprache formuliert. Auf Level 2 kommen allgemeine mathematische Begriffe hinzu. Auf Level 3 findet die Erweiterung auf spezifische mathematische Begriffe statt. Schliesslich geschieht der Aufbau der technisch mathematischen Begriffe auf Level 4 (S.10).

Bewertung der Studie 1 nach dem PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

Die Einzelfallstudie erforscht die Lernzuwächse bei sechs Kindern mit Migrationshintergrund (Orosco et al., 2013, S. 2f.). Die Intervention findet im Einzel- oder Paarsetting statt. Dies erschwert die Übertragung der Studienergebnisse auf Gruppen mit einer grösseren Anzahl LRN wie auch bei heterogenen Lerngruppen, bestehend aus Kindern mit oder ohne sprachliche Schwierigkeiten in der Mathematik.

I (intervention) Intervention

Alle Phasen der Intervention sind nach dem Prinzip des Makro- und-Mikro-Scaffoldings gestaltet Erath et al. (2021) verorten diese in P5 (S. 249). Die linguistische Modifikation mit den 4 Level greift zurück auf (P3, nach Erath et al. (2021, S.248f.) bei dem die Sprachvarietäten miteinander verbunden und verglichen werden. Dazu gehören auch die multimodalen Darstellungen (enaktiv, ikonisch, symbolisch). Leider planen und wenden die Forschenden diese nicht an, was das Verständnis der TA erschwert und die sprachliche Verknüpfung mit den Darstellungsmitteln verhindert.

Die Baseline-Phase holt jedes Kind bei seinen aktuell verfügbaren sprachlichen und mathematischen Kompetenzen ab. Dies ermöglicht das Lernen in der Zone der nächsten Entwicklung (Vygotski, 1987). Damit löst die Studie ein, worauf sie hinauswill. In der eigentlichen Interventionsphase findet der Aufbau von mathematischen Begriffen und Konzepte statt. Darauf folgt der Strategieaufbau der 5 Verstehensstrategien, welche vor allem die lexikalische und die syntaktische Dimension nach Erath et al. (2021, S. 246) fördern. Der dritte Teil jeder Sitzung bezieht die kooperative Kommunikation mit und unter den LRN ein. Erath et al. (2021) verorten diese in P1 (S. 247f.). Die Feedbackkultur, welche in der gesamten Intervention eine gesetzt wird, sei es im Einzel- oder im Paarsetting, entspricht nach Erath et al. P2 (Etablieren von verschiedenen mathematischen Sprachroutinen) gezählt werden (2021, S. 248). Damit wenden die Forschenden auch die diskursive Dimension an Erath et al. (2021, S. 246). Die LRN erreichen während der Studie einen hohen oder höheren sprachlich-mathematischen Level. Es wäre interessant zu wissen, wie die Intervention den Abbau des Lerngerüsts durch die Interventionsleitung vornimmt.

C (comparator) Vergleich

Diese Studie folgt einem experimentellen, unkontrollierten Design, was bedeutet, dass es keine Vergleichsgruppe, welche nicht durch die Intervention gefördert wurden, gibt. Deshalb konnte der Vergleich mit einer Kontrollgruppe nicht vorgenommen werden. Der Vergleich zwischen den 6 LRN der Studie zeigt bei allen einen Lernzuwachs, den die LRN auch in der Maintenance-Phase aufrechterhalten konnten.

O (outcome) Ergebnis

Beim Vergleichen der Ergebnisse, die zwischen Pretest und Posttest festgestellt wurden, schlossen die Forschenden, dass DSM die Fähigkeiten der ELL für das Lösen von TA positiv beeinflusst hat (Orosco et al., 2013, S. 6). Die linguistische Modifikation umfasst 4 Level, welche die Forschenden auch bei der Auswertung der Ergebnisse anwenden, um den Lernzuwachs sichtbar zu machen (Orosco et al., 2013, S. 7).

Orosco et al. (2013) entwickelten das Testverfahren DSM Assessment Probe (DSMAP) zur formativen Beurteilung des Lernstandes. Dieses Feedback, das sowohl der Interventionsleitung wie auch den LRN ein wertvolles Feedback über das Lernen aufzeigte, ist leider nicht dokumentiert.

S (study design) Studiendesign

Die Studie ist eine experimentelle, unkontrollierte Einzelfallstudie (Orosco et al., 2013, S. 4).

E Die Evidenzklasse nach OCEBM (2011)

Eine experimentelle, unkontrollierte Einzelfallstudie erreicht auf der Skala der OCEBM Level 4.

4.2.2 Beschreiben und Bewerten der Studie 2

Beschreibung der Studie 2 nach dem Kodierungsschema

Titel

Word-Problem-Solving Strategy for Minority Students at Risk for Math

Autorinnen

Jennifer E. Kong und Michael J. Orosco.

Publikationsjahr

2016, *Learning disability Quarterly* Vol. 39(3) 171-181.

Ort der Durchführung

USA, Südkalifornien, in zwei Klassen einer Grundschule.

Theoretischer Ansatz der Studie

Kong und Orosco (2016) belegen drei Themen theoretisch: das Instructional Scaffolding (IS), effektiver Mathematikunterricht für LRN mit Risiko zu Lernschwierigkeiten im Fach (MD) und die Intervention, die auf dem Dynamic Assessment (DA) basiert (S. 171ff.).

Instructional Scaffolding (IS)

Der interaktive Lernprozess wird von den LP konstruiert und angeleitet. Mit den LRN werden notwendigen Fähigkeiten entwickelt, mit zunehmendem Wissen und dem Strategieaufbau wird das Scaffolding (Lerngerüst) allmählich abgebaut, und die LRN lernen selbständiger (Bruner, 1983; Palincsar & Brown, 1984; Vygotsky, 1978; Walqui, 2006). Die Literatur belegt, dass IS zu einer signifikanten Verbesserung der Mathematikleistungen von Schülern mit Schwierigkeiten beim mathematischen Lernen (MD) beiträgt (Gersten, Chart, Jayanthi, Baker, Morphy & Floyo, 2009; Zheng, Flynn & Swanson, 2013).

Effektiver Mathematikunterricht für Schüler mit dem Risiko für (MD) impliziert:

(a) Direkte und explizite Unterrichtsmethoden, die ein konzeptionelles Verständnis in der Mathematik und für die Komponenten von TA vermitteln (Fuchs, Fuchs, Finelli, Courey & Hamlett, 2004; Griffin & Jitendra, 2008; Jitendra, DiPipi & Perron-Jones, 2002; Jitendra, Griffin, Deatline-Buchman &

Szczesnaik, 2007; Swanson, Hoskyn & Lee, 1999; Xin & Jitendra, 1999; Xin, Jitendra & Deatline-Buchman, 2005).

b) Visuelle Darstellungspraktiken, die ein mentales Modell aufbauen, um die verbalen Informationen mit dem Verständnis für mathematische Symbole zu verbinden (Van Garderen & Montague, 2003).

(c) Didaktisches Feedback zur Anwendung der Lernstrategien mit Peers während des Unterrichts (Fuchs, Compton, Fuchs, Hollenbeck, Craddock & Hamlett, 2008; Fuchs, Seethaler, Powell, Fuchs, Hamlett & Fletcher, 2008).

(d) Unterricht in kleinen Gruppen, korrigierendes Feedback der LP, Modellierung und Verbalisierung der LRN (Baker, Gersten & Lee, 2002; Gersten et al., 2009; Swanson et al., 1999).

Dynamic Assessment DA

Kong und Orosco (2016, S.172) wollen Informationen aus dem aktiven Lernprozess, die in den Produkten der LRN und in der Interaktion zwischen LRN und LP beobachtbar und messbar werden, auswerten. Die Forschenden wollen auf diese Weise das Lernpotenzial messen. Dieses wird eruiert an der Differenz zwischen der Leistung eines LRN mit Unterstützung durch einen LP und der Leistung ohne Unterstützung, dies mit dem Ziel, die Zone der nächsten Entwicklung zu erfassen (Sternberg & Grigorenko, 2002).

Diese Theorie fusst auf fünf Merkmalen für das Fördern des Verstehens von TA

(a) Die Bildungssprache und die Fachbegriffe werden so verwendet, dass die LRN die mathematische Sprache kontextualisieren und daraus Sinn entnehmen können.

(b) Die LRN können ihren Lernprozess beim Verstehen von TA überwachen und anpassen, wenn Schwierigkeiten in TA auftreten.

(c) Der Einsatz von kooperativen Lernmethoden, bei denen die LRN ihre Sprach- und Problemlösungsfähigkeiten üben können.

(d) Unterstützung durch Strategien, die LRN darin unterstützen, in der Interaktion mit LP auf Fragen zu antworten; direktes Feedback an die LRN.

(e) Die LRN lernen ihr Vorgehen im Problemlösungsprozess zu beschreiben (Grigorenko, 2009; Orosco, Swanson, O'Connor & Lussier, 2013; Rittle-Johnson & Koedinger, 2005; Swanson & Lussier, 2001).

Studienziel

Kong & Orosco (2016) wollen die Wirksamkeit der DMS bei TA mit dem Messinstrument DA (Dynamic Assessment) eruiieren, indem sie die Instrumente mit LRN aus Minderheiten mit erhöhtem Risiko für Schwierigkeiten in der Mathematik anwenden und validieren (S. 173).

Relevanz

Kong & Orosco (2016, S: 172) erkennen, dass LRN, die einer Minderheit angehören, häufig von Lernschwierigkeiten in der Mathematik bedroht sind (Artiles, Rueda, Salazar, & Higareda, 2005; Morgan, Farkas, Hillemeier, & Maczuga, 2012; Sullivan & Bal, 2013). Die LPs müssen diese Hürden erkennen können und eine intensivere Förderung in kleinen Gruppen anbieten. Diese Förderung muss strukturierte Intervention beinhalten, damit LRN mit sprachlichen und mathematischen Schwierigkeiten TA erfolgreich verstehen und lösen können (Gersten, Jordan & Flojo, 2005; Griffin, 2007).

Die Forschung zum Verstehen und Lösen von TA für LRN von Minderheiten ist erst im Aufbau begriffen (Swanson, Moran, Lussier & Fung, 2014).

Forscherfragen

Übersetzt lauten die von Kong & Orosco (2016, S. 173) formulierten Forscherfragen:

Inwieweit verbessert Dynamic Strategic Math die Fähigkeiten der LRN, Textaufgaben zu verstehen, gemessen an dem Level, auf dem sie TA bewältigen können.

In welchem Ausmass bleiben die Fähigkeiten, Textaufgaben zu lösen, den LRN nach der Intervention mit DMS erhalten?

Studiendesign

Die Studie ist als experimentelle, randomisierte und unkontrollierte Einzelfallstudie konzipiert (Kong & Orosco, 2016, S. 176). Um Selektionsverzerrungen zu vermeiden, wurde die Liste der selektionierten Schüler nach dem Zufallsprinzip erstellt.

Durchgeführt wird die Studie in Kleingruppen mit vier LRN im Klassenzimmer. Die Forschung dauert insgesamt 20 Sitzungen und ist über den Zeitraum von 10 Wochen verteilt (Kong & Orosco, 2016, S. 173). Die 20 Sitzungen werden in drei Phasen unterteilt.

1. In der Baseline wird zuerst bei jedem Kind der Schwierigkeitsgrad von TA ermittelt, welche das Kind ohne Hilfe lösen kann. Damit wird der Einstiegslevel für Intervention festgelegt.
2. Die Phase der Intervention verfolgt das Ziel den LRN, die sieben Strategien mittels Scaffolding zu vermitteln.
3. In der Maintenance-Phase erfolgt das Aufrechterhalten der erworbenen Fertigkeiten. Diese Phase entspricht einem Follow up (Kong & Orosco, 2016, S. 176ff.).

Stichprobe

Acht Kinder, die einer Minderheit angehören; bei allen besteht ein erhöhtes Risiko für Schwierigkeiten beim Mathematiklernen (Math Difficulties, MD).

7 Mädchen und 1 Junge.

3. Klasse, zwischen 8 Jahren und 4 Monaten bis 9 Jahren und 4 Monaten alt.

Die Definition von MD ist umstritten. Unter Forschenden zeichnet sich der wachsende Konsens ab, dass ein Grenzwert für die Leistung besser geeignet ist, um ein Risiko zu bestimmen, als eine Diskrepanz zwischen Leistung und IQ (Fletcher, Epsy, Francis, Davidson, Rourke & Shaywitz, 1989; Orosco, 2014; Swanson et al., 2014). Als MD-gefährdet eingestuft wurden Kinder für diese Studie auf Grund von

a) Empfehlung der LP, welche die LRN seit mindestens 3 Jahren in der Mathematik unterrichtete.

(b) LRN, die beim Lösen von TA Schwierigkeiten zeigen.

(c) LRN, deren Leistungen beim Lesen und in der Mathematik mindestens 6 Monate unter dem erwarteten Notendurchschnitt lagen (Developmental Reading Assessment) oder im standardisierten Mathetests (Standardized Testing and Reporting [STAR] Math Assessment) auffällige Resultate zeigten, welche auf einen Förderbedarf hinweisen (Kong & Orosco, 2016, S. 173).

Interventionsleitung

Ein Doktorand, diplomierter Sonderschul-LP, führt die Intervention anhand des von den Forschenden entwickelten Unterrichtsprotokolls durch. Durchgeführt wird die Studie in Kleingruppen mit vier LRN im

Klassenzimmer. Die Forschung dauert insgesamt 20 Sitzungen, die über den Zeitraum von 10 Wochen verteilt sind (Kong & Orosco, 2016, S. 173).

Intervention

Die Sitzung der Intervention dauern 30 Minuten; sie ist eine zusätzliche Förderung zu den täglich 50 Minuten Mathematikunterricht in der Klasse. Durchgeführt wird die Studie in Kleingruppen mit vier LRN im Klassenzimmer. Die Forschung dauert insgesamt 20 Sitzungen, welche über den Zeitraum von 10 Wochen verteilt sind (Kong & Orosco, 2016, S. 173).

Jede der 20 Sitzungen wird in drei Phasen unterteilt.

1. In der Interventionsphase 1 findet das Preteaching statt. Es wird das Verständnis für mathematische Begriffe und Konzepte aufgebaut
2. In der Interventionsphase 2 werden Strategien für das Verstehen und Lösen von TA vermittelt
In der Interventionsphase 3 kooperieren die LRN miteinander auf der Zone der nächsten Entwicklung, in dem sie möglichst selbständig die Strategien im Austausch miteinander anwenden (Kong & Orosco, 2016, S. 175f.).

Interventionsphase 1: Preteaching von Konzepten und Vokabeln.

In dieser Phase wurden den LRN bestimmte mathematische Konzepte (Begriffe und Terminologien), die für das Verstehen und Lösen TA relevant sind, durch Lernen am Modell vorgezeigt und verbal begleitet. Im Konzept werden Worte, begleitet durch ein Bild oder eine Definition, gezeigt, um eine Verbindung zum Vorwissen herzustellen. Dann folgt die Anwendung beim Bearbeiten einer TA.

Einführung in das Konzept erfolgt durch explizite Vermittlung verteilt (Kong & Orosco, 2016, S. 175).

Interventionsphase 2: Vermittlung der Strategien

Das Ziel der Intervention ist, die DMS zu integrieren. DSM bietet die folgenden sieben Problemlösungsstrategien an (Fuchs, Compton, et al., 2008; Montague, 1997; Orosco et al., 2013; Van Garderen & Montague, 2003):

- Finden der Frage(n), und die Frage in eigenen Worten aufschreiben.
- Finden der relevanten Schlüsselwörter, um diese in ein Kästchen zeichnen.
- Irrelevante Informationen durchstreichen.
- Eine Zeichnung zur Problemsituation erstellen.
- Finden der relevanten Zahlen und diese einkreisen,
- Die Zahlen nutzen, um die Gleichung (Addition oder Subtraktion) aufzustellen.
- Lösen und überprüfen der TA (Kong & Orosco, 2016, S. 175f.).

Interventionsphase 3: Kooperatives Lernen

Wenn die LRN mit der Strategie vertraut sind und diese selbständig anwenden können, erhalten sie die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit ihren Mitlernenden. Dies ermöglicht, in Zweiergruppen zu üben und zudem selbständig zu arbeiten, möglichst ohne die LP einzubeziehen. Die LRN überprüfen ihr Verständnis miteinander, indem sie sich Fragen stellen und darauf antworten und ihr Vorgehen bei den TA vergleichen. Sie überprüfen ihre Lösungen miteinander und diskutieren, welche Strategien sie einsetzen, um die Antwort zu finden. Treten bei den TA Schwierigkeiten auf, wird der Problemlösungsprozess mit der LP wiederholt, um genau zu ermitteln, wo der Fehler liegt. Diese Strategien werden so

lange wiederholt, bis die LRN die TA verstehen anwenden können. Das Wiederholen der Strategien musste nicht mehr als zweimal pro LRN wiederholt werden (Kong & Orosco, 2016, S. 176).

Textaufgaben mit vier Schwierigkeit-Level

In dieser Studie wurden ähnliche TA gestellt, wie sie in den Schulbüchern vorkommen. Unterteilt sind die Schwierigkeitsgrade in vier Level, damit die LRN in der Zone ihrer nächsten Entwicklung lernen können (Fuchs & Fuchs, 2007; Parmar, Cawley, & Frazita, 1996).

Auf dem **Level 1** handelt es sich um einschrittige TA mit einer einfachen Sprache, ähnlich zum alltäglichen Sprachgebrauch. TA dem **Level 2** entsprechend bleiben einschrittige TA, jedoch ergänzt in einer komplexeren Sprache, die irrelevante Informationen enthalten. Aufgaben der **Level 3** enthalten mehrere Schritte mit einfacher Sprache. TA auf dem **Level 4** bestehen aus mehreren Schritten und komplexerer Sprache mit irrelevanten Informationen. Tabelle 10 zeigt die vier Level von TA.

Tabelle 10: A mit vier Schwierigkeit-Levels, Studie 2 (Kong & Orosco, 2016, S. 174).

Textaufgaben mit vier Schwierigkeit-Levels		
Level	Beschreibung	Beispiele
Level 1	Basis mit einschrittigen TA. Einfache Sprache.	Robert hat 4 rote und 5 violette Murmeln. Wie viele Murmeln hat Robert insgesamt?
Level 2	Basis mit einschrittigen TA. Komplexe Sprache mit irrelevanten Informationen.	Robert hat 4 rote und 5 violette Murmeln. Scott, der Freund von Robert, hat 20 Murmeln. Wie viele Murmeln hat Robert insgesamt?
Level 3	Mehrschrittige TA. Einfache Sprache.	Robert hat 5 Murmeln. Scott, der Freund von Robert, hat 10 Murmeln mehr als Robert. Wie viele Murmeln haben Robert und Scott zusammen?
Level 4	Mehrschrittige TA. Komplexe Sprache mit irrelevanten Informationen.	Robert hat 4 rote und 5 violette Murmeln. Scott, der Freund von Robert, hat 10 violette Murmeln mehr als Robert. Er hat auch 5 rote Murmeln. Wie viele Murmeln haben Robert und Scott insgesamt?

Im Anschluss an die Intervention werden die sieben Strategien (siehe Tabelle 11) mittels der Fragen evaluiert.

Tabelle 11: Dynamic Strategic Math Probe, DSMAP, Studie 2 (Kong & Orosco, 2016, S. 175).

Der Prüfer erklärt: "Eine Wortaufgabe stellt eine Frage. Kannst du die **Frage** in der folgenden Textaufgabe unterstreichen? Kannst du die Frage mit eigenen Worten formulieren?"

Der Prüfer erklärt: "Ein Wortproblem enthält immer **relevante Informationen**. Kannst du einen Kasten um die Informationen in der Aufgabe, die deiner Meinung nach für die Lösung dieser Aufgabe wichtig sind, zeichnen?"

Prüfer erklärt: "Manchmal enthalten Wortaufgaben Informationen, die man nicht braucht, um die Frage zu beantworten. Kannst du die **irrelevanten Informationen** durchstreichen?"

Der Prüfer erklärt: "Eine Textaufgabe kann mit einem Bild dargestellt werden. Kannst du ein Bild zeichnen, um die **Situation zu visualisieren**?"

Der Prüfer erklärt: "In jeder Mathematikaufgabe gibt es immer **Zahlen und mathematische Wörter**, die man braucht, um die Aufgabe zu lösen. Kannst du die Zahlen einkreisen, die du zur Lösung dieser Aufgabe brauchst?"

Der Prüfer erklärt: "Zahlen werden verwendet, um eine **Rechnung aufzustellen** und zu lösen. Kannst du diese Zahlen verwenden, um die Gleichung aufzustellen, so dass du die Aufgabe lösen kannst?"

Der Prüfer erklärt: "Nachdem du die Rechenaufgabe gelöst hast, musst du deine **Antwort überprüfen**. Kannst du deine Antwort überprüfen? Was hast du getan, um deine Aufgabe zu lösen?"

Messinstrumente

Kong und Orosco (2016) beschreiben zwei Arten der Datensammlung. Die Daten zu den TA wurden nach jeder Sitzung auf zwei Arten erfasst und bewertet.

- Erstens wurde bei jeder TA die korrekte Anwendung der DSM-Strategie bewertet.
- Zweitens wurde die Lösung der TA erfasst, um den aktuellen Lernstand der LRN zu ermitteln.

Der Prozentsatz aller sich nicht überschneidenden Daten (The percentage of all non-overlapping data, PAND) für jedes Kind wurde berechnet, indem die Anzahl der sich überschneidenden Datenpunkte durch die Gesamtzahl der Datenpunkte geteilt wurde (Parker, Hagan-Burke, & Vannest, 2007) (176f.).

Ergebnisse

Daten zu den TA wurden nach jeder Sitzung auf zwei Arten erfasst und bewertet.

- Erstens wurde bei jeder TA die korrekte Anwendung der DSM-Strategie bewertet.
- Zweitens wurde die Lösung der TA erfasst, um den aktuellen Lernstand der LRN zu ermitteln.

Der Schwierigkeits-Level der TA diente als abhängige Variable für diese Studie. Tabelle 10 zeigt diese Level auf.

Der Alphakoeffizient der TA lag bei den täglich durchgeführten Messungen bei .77. Am Ende der Studie wurden 25 % der Daten erneut ausgewertet, um die Reliabilität zwischen den Probanden zu ermitteln. Die Reliabilität wurde berechnet anhand der Gesamtzahl der Übereinstimmungen dividiert durch die Gesamtzahl der Übereinstimmungen und Nichtübereinstimmungen. Der Zuverlässigkeitskoeffizient für die Gesamtzahl der richtigen Lösungen betrug .99 (Kong & Orosco, 2016, S. 176).

Die **Baseline** starten alle acht LRN auf dem Level 1. Während dieser Phase ergab sich bei den DSMAP-Tests in verschiedenen Schwierigkeitsgraden eine durchschnittliche Leistung für Gisele, Humberto, Esbai, Britney, Kalani, Stephanie, Charaya und Rain von **0, .08, 0, .06, 0, .08, .10 bzw. .10**. Diese Punktzahlen geben die richtigen Antworten, geteilt durch die mögliche Gesamtpunktzahl für jedes Kind (Kong & Orosco, 2016, S. 177).

Post-Instructional Probes - Tests nach jeder Intervention

Nach jeder Interventionssitzung wurde jedem LRN ein Set von vier TA entsprechend der Interventionsstufe gestellt. Verglichen mit der Ausgangsleistung aus der Baseline zeigten die Leistungen nach

der Intervention einen verstärkenden Effekt im Bereich des Schwierigkeitsgrades und der Genauigkeit beim Lösen.

Gisele, Humberto und Esbai erhielten insgesamt 14 Interventionssitzungen, mit durchschnittlichen Leistungen von .41, .39 bzw. .45. Gisele, Humberto und Esbai zeigten einen stetigen Anstieg des erreichten TA-Niveaus (d. h. von Level 1 auf Level 3).

Britney und Kalani erhielten 13 Interventionssitzungen mit durchschnittlichen Leistungen von .44 bzw. .40. Britney und Kalani zeigten ebenfalls einen Anstieg des TA-Niveaus.

Stephanie, Charaya und Rain erhielten 12 Interventionssitzungen. Die durchschnittlichen Leistungen lagen bei .58, .54 bzw. .73. Obwohl Stephanie, Charaya und Rain alle einen Anstieg des Niveaus zeigten, wies Rain die grösste Steigerung des TA-Niveaus auf (d. h. von Level 1 auf Level 4) (Kong & Orosco, 2016, S. 177).

Maintenance - Aufrechterhaltung

Um die Nachhaltigkeit der während der Interventionssitzungen geförderten Fertigkeiten zu überprüfen, wurde allen LRN vier mathematische TA gestellt, die den Werten während der drei Sitzungen der Baseline-Phase entsprachen. Während dieser Maintenance-Phase hielten alle LRN gleichbleibende Fertigkeiten beim Lösen von TA wie in der Interventionsphase. Rain hielt das höchste Leistungsniveau auf Schwierigkeitslevel 4, während Gisele, Humberto, Esbai, Britney, Kalani, Stephanie und Charaya den Level 3 aufrechterhalten konnten. Rain konnte also TA mit mehreren Schritten und in einer komplexeren Sprache lösen; die übrigen Schüler konnten TA mit mehreren Schritten, jedoch bei weniger anspruchsvoller Sprache, lösen. Die durchschnittlichen Leistungen bei den Tests lagen für Gisele, Humberto, Esbai, Britney, Kalani, Stephanie, Charaya und Rain bei .75, .67, .67, .75, .58, .75, .75 bzw. .92. Abbildung 11 stellt die in den Sitzungen erreichten Levels für jedes Kind dar. Der PAND-Wert für alle LRN betrug 100% ($100 - [0 / 20] = 100\%$), was auf eine wirksame Intervention hinweist (Kong & Orosco, 2016, S. 177). Die Lernzuwächse bei den einzelnen LRN zeigt Abbildung 12.

Abbildung 11: Die Übersicht der errichteten Levels nach jeder Sitzung, Studie 2 (Kong & Orosco, 2016, S. 178).

Abbildung 12 visualisiert die Lernzuwächse bei den acht LRN.

Abbildung 12: Die Visualisierung der Lernzuwächse bei den LRN, Studie 2 (nach Kong und Orosco, 2016).

Einschränkungen der Studie

Kong und Orosco (2016) erkennen die Grenzen ihrer Studie an der kleinen Stichprobe ($n = 8$), bei der die Daten über eine Dauer von 20 Sitzungen bei den LRN erhoben wurden. Daher kann die Wirkung der Intervention auf Fähigkeiten, TA zu lösen, nicht auf Interventionen bei anderen LRN mit Schwierigkeiten beim mathematischen Lernen übertragen werden.

Folglich ist eine Verallgemeinerung der Wirksamkeit der Intervention auf andere Gruppen von LRN mit Schwierigkeiten beim mathematischen Lernen nur begrenzt möglich.

Hinzukommt, dass die Intervention wurde in kleinen Gruppen durchgeführt wurde; dabei erhielt jedes Kind Unterricht, der auf seine individuellen Lernbedürfnisse abgestimmt war. Daher ist das Ausmass der Übertragbarkeit auf eine grössere Gruppe nur begrenzt möglich (S. 179).

Implikationen für die Praxis

Laut Kong und Orosco (2016) weisen die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass im Unterricht für LRN einer Minderheit mit Schwierigkeiten beim mathematischen Lernen fünf Punkte zu beachten sind:

- (a) Unterrichtsmethoden anzubieten, die auf dem Vorwissen der Schüler aufbauen und an frühere Lernerfahrungen anknüpfen.
- b) Einen differenzierten Unterricht durchführen, der auf die Kenntnisse der Bildungssprache von LRN eingeht.
- (c) Kollegiale Aktivitäten, z. B. mit Peers, anbieten.
- (d) Scaffolding einsetzen, um die kognitiven Anforderungen von mehrschrittigen TA zu verringern.
- (e) Gelegenheiten bieten, um in Sprachmodellen Satzbausteine zu verwenden, welche die LRN beim Gespräch über mathematische Inhalte unterstützen.
- (f) Zusätzliche Übungen und Zeit für TA anbieten, damit die Schlüsselkonzepte verlässlich aufgebaut werden können (S. 179).

Bewertung der Studie 2 nach dem PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

Die Einzelfallstudie erforscht die Lernzuwächse bei acht Kinder, die einer Minderheit angehören und mit MD kämpfen (Kong & Orosco, 2016, S. 173). Die Intervention findet in Kleingruppen mit vier LRN statt. Das Kleingruppensetting erschwert die Übertragung der Studienergebnisse auf Gruppen mit einer grösseren Anzahl von LRN. Gleiches betrifft auch heterogene Lerngruppen, bestehend aus Kindern mit oder ohne sprachliche Schwierigkeiten in der Mathematik.

I (intervention) Intervention

In den drei Phasen der Intervention kommen die Prinzipien des Makro- und Mikro-Scaffoldings zum Tragen. Erath et al. (2021) verorten diese in P5 (S. 249). Die linguistische Modifikation mit den vier Level greift auf (P3) des Verbindens von Sprachvarietäten zurück. In dieser Studie gelingt den Forschenden die Verknüpfung zwischen den multimodalen Darstellungen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) und der sprachlichen Dimensionen Erath et al. (2021, S. 248f.).

Die Baseline-Phase holt jedes Kind bei seinen aktuell verfügbaren sprachlichen und mathematischen Kompetenzen ab. Das ermöglicht das Lernen in der Zone der nächsten Entwicklung (Vygotski, 1987). In der eigentlichen Interventionsphase findet der Aufbau von mathematischen Begriffen und Konzepten statt. Darauf folgt der Strategieaufbau der fünf Verstehensstrategien, welche vor allem die

lexikalische und die syntaktische Dimension nach Erath et al. (2021, S. 246) fördern. Mit den vier Level der TA, die in der mathematischen wie auch der sprachlichen Komplexität gestaltet sind, wenden Kong und Orosco (2016) das Prinzip des Vergleichens von sprachlichen Elementen an, um das Sprachbewusstsein der LRN zu schärfen (Erath et al., 2021, S. 249f.). Der dritte Teil jeder Sitzung bezieht die kooperative Kommunikation mit und unter den LRN ein, Erath et al. (2021) verorten diese in P1 (S. 249). Die Feedbackkultur, welche in der gesamten Intervention stattfindet, zählt gemäss Erath et al. (2021) zu P2, d. h. Etablieren von verschiedenen mathematischen Sprachroutinen (S. 249). Die LRN erreichen während der Studie einen hohen oder höheren sprachlich-mathematischen Level. Die Studie setzt die Gestaltungsprinzipien vielfältig ein und berücksichtigt die drei Dimensionen der Sprache im Mathematikunterricht.

C (comparator) Vergleich

Diese Studie folgt einem experimentellen, unkontrollierten Design, das bedeutet, es gibt keine Vergleichsgruppe, welche nicht durch die Intervention gefördert wurde. Deshalb kann der Vergleich mit einer Kontrollgruppe nicht vorgenommen werden. Der Vergleich zwischen den acht LRN der Studie zeigt bei allen einen Lernzuwachs, den die LRN auch in der Maintenance-Phase aufrechterhalten konnten.

O (outcome) Ergebnis

Kong und Orosco (2016) erfassten die Daten auf zwei Arten. Bei den Ergebnissen wird die Auswertung der zweiten Art nach jeder Sitzung sichtbar. Der PAND-Wert für alle LRN betrug 100% ($100 - [0 / 20] = 100\%$), was auf eine wirksame Intervention hinweist (Kong & Orosco, 2016, S. 177).

Diese Art Datenauswertung wirkt wenig differenziert. Auch blieb offen, die Nachhaltigkeit der Intervention offen, wie mit der Maintenance-Phase umgesetzt und mit der zweiten Forscherfrage initiiert wird. Das stellt die Wirksamkeit des Follow ups in Frage.

S (study design) Studiendesign

Die Studie ist eine experimentelle, unkontrollierte Einzelfallstudie (Kong & Orosco, 2016, S. 173).

E Die Evidenzklasse nach OCEBM (2011)

Eine experimentelle, unkontrollierte Einzelfallstudie erreicht auf der Skala der OCEBM Level 4.

4.2.3 Beschreiben und Bewerten der Studie 3

Beschreibung der Studie 3 nach dem Kodierungsschema

Titel

Effects of a Word-Problem Intervention on Word-Problem Language Features for Third-Grade Students with Mathematics Difficulty

Autorinnen

Sarah R. Powell, Elizabeth A. Stevens und Katherine A. Berry.

Publikationsjahr

2019 in Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal 24 (2).

Ort der Durchführung

USA, Südwesten, städtische Gebiete.

Theoretischer Ansatz

Powell, Stevens und Berry (2019) belegen mit einer Theorie die sprachlichen und mathematischen Herausforderungen, die TA an LRN mit besonderen Bedürfnissen im mathematischen Lernen (Mathematics Difficulty, MD) stellen. Weiter argumentieren sie mit der Forschung zu gezielten Interventionen, welche LRN mit MD darin unterstützen, ihre Leistungen beim Lösen von TA zu verbessern (Krawec, Huang, Montague, Kressler, & Melia de Alba, 2012; Swanson, Orosco, & Lussier, 2014) (S. 1f.).

Powell et al. (2021, S. 2) erkennen in den spezifischen TA-Typen oder Strukturen einen Interventionsansatz (Carpenter, Hiebert, & Moser, 1981; Riley & Greeno, 1988). Dabei lernen LRN, die TA einem bestimmten Schema zuzuordnen und eine Reihe von Schritten zu befolgen, um für das Schema spezifisch eine Problemlösung zu entwickeln (Fuchs, Fuchs, Compton, Hamlett, & Wang, 2015). Xin & Zhang, 2009) (S. 1f.).

Powell, Stevens und Berry (2019) führen aus, dass LRN in den ersten Grundschuljahren die drei additive TA-Schemata kennenlernen:

- **Total – Gesamtprobleme** auch Kombinations- oder Teil-Teil-Ganzes-Probleme genannt (d. h., Teile werden zu einem Ganzen zusammengefügt).
- **Difference – Differenzproblem**, auch Vergleichsprobleme genannt (d. h., zwei Beträge werden verglichen, um eine Differenz zu ermitteln).
- **Change – Veränderungsaufgaben** (d. h. eine Ausgangsmenge, die sich auf einen neuen Betrag erhöht oder vermindert wird (Kintsch & Greeno, 1985) (S. 2).

Die Komplexität von TA wird beeinflusst durch die Sprache, in der sie geschrieben sind, dies gilt sowohl allgemein als auch mathematikspezifisch (Daroczy, Wolska, Meurers, & Nuerk, 2015; Fuchs, et al., 2015). Für diese Studie untersuchten Powell et al. (2019) drei spezifische Textverständnis aus, die zur Komplexität von TA beitragen.

Benennen einer übergeordneten Kategorie:

Beim Lösen von TA müssen LRN Grundbegriffe (Dinge, Tier, Gegenstände z. B. Katzen, Hunde) und die übergeordneten Kategorien (z. B. Haustiere) erkennen und miteinander in Verbindung bringen. Das Benennen einer übergeordneten Kategorie ist ein wichtiges Sprachmerkmal, weil es signalisiert, ob LRN den Zusammenhang zwischen mehreren Grundbegriffen erkennen können (Schley & Fujita, 2014).

Powell et al. (2019) stellen die **Hypothese** auf, dass LRN die Beziehung zwischen den grundlegenden und den übergeordneten Elementen in TA verstehen müssen; andernfalls führt dies zu Schwierigkeiten beim Identifizieren der relevanten Informationen oder beim Benennen der passenden Bezeichnung bei der Lösung (S. 3).

Identifizierung irrelevanter Informationen:

Die Kompetenz der Identifizierung einer übergeordneten Kategorie hilft den LRN auch zu erkennen, welche Begriffe innerhalb einer TA irrelevant sind (Passolunghi, Cornoldi, & De Liberto, 1999; Swanson et al., 2014). Ein Beispiel dazu:

Der Bäcker hat 36 Muffins, 72 Brownies und 12 Torten gebacken;

Der Bäcker hat 30 Tassen Zucker verwendet;

Wie viele Desserts hat der Bäcker gemacht?

TA mit relevanten und irrelevanten Informationen belasten das Arbeitsgedächtnis mehr als TA ohne irrelevante Information (Swanson, Lussier, & Orosco, 2015).

Powell et al. (2019) stellen die **Hypothese** auf, dass LRN mehr Schwierigkeiten bei TA haben können, wenn irrelevante Informationen enthalten sind. Diese führt zu zusätzlichen sprachlichen und kognitiven Anforderungen (S. 3).

Bereitstellen eines TA-Label (Bezeichnung oder Grössen):

Um den Inhalt einer TA zu interpretieren und eine Lösung zu finden können, müssen LRN auch ein Label (oder mehrere Label) identifizieren, die den Mengen und der numerischen Antwort entsprechen (Griffin & Jitendra, 2009). Ein Beispiel dazu:

Der Bäcker hat am Samstag 36 Muffins und am Sonntag 106 Muffins gebacken. Wie viele Muffins hat der Bäcker gebacken?

LRN geben eine numerische Antwort und ein Label (Bezeichnung) an: 142 Muffins.

Das Label ermöglicht den LRN, die Zusammenhänge zwischen den Schlüsselgrössen des Problems konstruieren zu können. Ein Beispiel dazu:

Der Bäcker hat 36 Muffins, 72 Brownies und 12 Torten gebacken. Wie viele Desserts hat der Bäcker gebacken?

LRN identifizieren «Desserts» als übergeordnete Bezeichnung und verstehen, dass «Desserts» die Grundelemente «Muffins, Brownies und Torten» umfassen. Da LRN mit MD nicht ohne Aufforderung die Bezeichnung angeben können, leiten viele Interventionen die LRN dazu an, Bezeichnungen im TA-Prozess zu verwenden (Fuchs, Seethaler, Powell, Fuchs, Hamlett & Fletcher, 2008).

Powell et al., (2019) formulieren die **Hypothese**, dass die LRN ein besseres Verständnis bei TA demonstrieren, wenn eine geeignete Bezeichnung zur Verfügung steht. Die Beschriftung kann LRN bei der mathematischen Kommunikation unterstützen wie auch beim Aufschreiben des mathematischen Modells (Powell & Hebert, 2016) (S. 3).

Studienziel

Powell et al., (2019) entwerfen zwei Varianten einer TA-Intervention, welche Diskussionen über sprachliche Merkmale in TA enthalten. Hinzukommen Diskussionen über sprachliche Merkmale von TA, welche die Interventionistinnen leiten; das Ziel ist, den LRN mit MD bei der Konstruktion von Problemstellungen und Problemmodelle zu unterstützen. Angesichts der wichtigen Rolle der Sprache beim Lösen von Wortproblemen (Daroczy et al., 2015) will die Studie herausfinden, ob die TA-Interventionen das Verständnis der LRN für die Sprache von TA wirksam verstärkt. In Bezug auf:

- (a) die Benennung übergeordneter Kategorien,
- (b) Identifizierung irrelevanter Informationen,
- (c) Bereitstellen eines TA-Labels (Bezeichnung, Grössen) (S. 3).

Relevanz

Powell et al. (2019, S. 1f.) erkennen die Bedeutung der Intervention, weil LRN mit Lernschwierigkeiten in Mathematik zu wenig effiziente Problemlösungsstrategien verwenden. Oder LRN benutzen Verfahren, welche eher jüngeren LRN entsprechen (Geary, Hoard, Byrd-Craven, & DeSoto, 2004). Die schwachen Leistungen beim Lösen von TA können sich auf den späteren mathematischen Erfolg in

der Schule, die Berufschancen und das Gehalt im späteren Leben auswirken (Murnane, Willett, Braatz, & Duhaldeborde, 2001; Ritchie & Bates, 2013; Wei, Lenz, & Blackorby, 2013).

Forscherfragen und Hypothesen

Welchen Effekt hat eine Intervention zu Textaufgaben auf das spezifische Sprachverständnis von Drittklässlern mit Lernschwierigkeiten in der Mathematik (Powell et al., 2019, S. 3)?

Studiendesign

Die empirische Studie ist cluster-randomisiert kontrolliert angelegt.

Stichprobe

145 Lernende mit MD auf der Stufe der 3. Klassen.

86 Mädchen und 59 Jungen im Alter von ca. 8 Jahren und 9 Monaten aus 51 Klassen.

Für 89 LRN (61 %) ist Englisch die zweite Sprache; sie sind English Language Learners ELL.

Die Zuteilung in drei Gruppen erfolgte nach dem Zufallsprinzip (Powell et al., 2019, S. 3f.). Tabelle 12 zeigt die Stichprobe und ihre Gruppenzuteilung auf.

Tabelle 12: Stichprobe der Studie 3 (Powell et al., 2019).

Gruppe	Beschreibung	Anzahl LRN
Interventionsgruppe 1	PMEQ (Pirate Math Equation Quest)	n = 51
Interventionsgruppe 2	PM-alone (Pirate without Math EquationQuest)	n = 34
Kontrollgruppe	BAU (Business-as-Usual),	n = 60

Interventionsleitung

Rekrutiert sind 15 Interventionistinnen für die Durchführung der Pretests, Förderung während der Intervention und Posttests. Alle streben einen Master- oder Dokortitel in einem bildungsbezogenen Bereich an, und Englisch ist ihre Zweitsprache. Die Interventionistinnen nehmen an Schulungen teil, um sicherzustellen, dass sie auf die Umsetzung aller Aspekte der Intervention seriös vorbereitet sind. Tabelle 13 listet die Trainings auf. Die Interventionistinnen betreuen beide Interventionsgruppen (PMEQ und PM-alone), um die Qualität beider Interventionsformen zu gewährleisten Powell et al., (2019, S. 4f.).

Tabelle 13: Trainings für die Interventionsleitenden, Studie 3 (Powell et al., 2019).

Art des Trainings	Anzahl der Trainings	Zeitdauer
Pretesting	3	45 Minuten
Intervention	2	90 Minuten
Difference problem	1	90 Minuten
Change problem	1	90 Minuten
Posttesting	1	90 Minuten

Intervention

Powell et al., (2019, S. 5ff.) beschreiben die Intervention:

Zeitlicher Rahmen: 45 Sitzung über ein Schuljahr verteilt, dreimal wöchentlich je 30 Minuten.

Ruhige Räumlichkeit: Bibliothek, Sitzungszimmer, zusätzliches Schulzimmer.

Anzahl LRN: Sechs bis acht LRN folgen der Intervention.

Jede Sitzung hat einen wiederholenden Ablauf mit fünf Activities. Die Interventionsgruppen 1 und 2 unterschieden in der zweiten Activity:

PMEQ folgt Equation Quest und lernen dabei Gleichungen verstehen und anwenden können.

PM-alone folgt Pirat Crunch für PM-alone und übt mathematische Aufgaben zu Grössen (Zeit, Geld, Fläche und Umfang).

Tabelle 14 zeigt die Aktivitäten, die Ziele, die eingesetzten Mittel und die Zeitdauer der Sequenz.

Tabelle 14: Die fünf Activities der Intervention, Studie 3 (Powell et al., 2019).

Activity	Ziel	Mittel	Zeit
Math fact flashcards	Grundbegriffe und Überbegriffe (Wortschatz).	Lernkarten mit mathematischen Fakten.	3 Min.
Equation Quest PMEQ	Gleichungen verstehen und anwenden können.	Schrittweise von handelnd (enaktiv) und ikonisch (bildlich) über symbolisch (Zahlen und Operationen), schliesslich mit der Variablen (x).	3 – 5 Min.
oder			
Pirate Crunch PM-alone	Mathematische Aufgaben zu Grössen.	Auf der symbolischen Ebene.	3 – 5 Min.
Buccaneer Problems			
TOTAL Gesamtschema 5. Sitzung	Verständnis aufbauen für Kombinations- oder Teil-Ganzes-Aufgaben (Teile werden zu einem Ganzen zusammengefügt).	RUN-Methode, Reading (lesen). Underline Begriffe, Kategorien.	12-15 Min.
Difference Differenzschema 17. Sitzung	Verständnis aufbauen für Vergleichsaufgaben (zwei Beträge werden verglichen, um eine Differenz zu ermitteln).	Unterstreichen Irrelevante Information durchstreichen	12-15 Min.
CHANGE Veränderungsschema 37. Sitzung	Verständnis aufbauen für Veränderungsaufgaben (eine Ausgangsmenge, die sich auf einen neuen Betrag erhöht oder vermindert).	Naming (das Schema benennen bzw. wählen)	12-15 Min.
Shipshape Sorting	Erkennen der TA-Schemata.		3 Min.
Jolly Roger Review	Fragen zu mathematischen Fakten schriftlich beantworten. Lösen von TA nach Schemata. Feedback von Interventionistin an LRN. Reflexion.		1 Min. 2 Min. 3 Min. 5 Min.

Auf den Buccaneer Problems liegt der Schwerpunkt der Intervention. In dieser Sequenz werden die Schemata eingeführt und vertieft. Dies sind drei sprachliche Strategien: Benennen einer übergeordneten Kategorie, Erkennen irrelevanter Informationen und Bereitstellen eines TA-Labels. Die Sequenz

dauert jeweils zwischen 12 bis 15 Minuten (Powell et al., 2019, S. 5f.). Abbildung 13 stellt je ein Beispiel der drei Schemata-Aufgaben dar.

TOTAL

The table shows the animals on Farmer Mack's farm. If he has 15 cows and horses, how many cows does he have?

Horses	7
Pigs	3
Cows	
Goats	2

DIFFERENCE

How much less money did Tim earn than Juan?

CHANGE

Molly had 12 daisies. Then, she gave some to her mom for Mother's Day. Now, Molly has 4 left. How many daisies did Molly give to her mom?

Abbildung 13: Drei Beispiele der Schemata aus (Powell et al., 2019)

Messinstrumente

Pretesting

Der erste Test wurde mit der ganzen Klasse durchgeführt, die weiteren Tests nur mit den LRN der Stichproben. Eingesetzt wurden 14 TA mit einstelligen Summen oder Minuenden (9 oder weniger). Berechnet wurde für die Stichprobe Cronbachs α .89.

Beim dritten Pretest wurde der standardisierte Third-Grade Mathematics Language Assessment (Fuchs, Powell, & Berry, 2017), eingesetzt, der auch als Test für die Sprachkenntnisse der LRN der ersten Klasse zur Anwendung kommt. Für das Third-Grade Mathematics Language Assessment führten die Interventionistinnen drei Untertests durch:

- Bei **Naming a Superordinate Category** (Benennen einer übergeordneten Kategorie) mussten die LRN schriftlich eine übergeordnete Kategorie für eine Gruppe von drei Grundbegriffen (Katze, Hamster, Hund) benennen können. Cronbachs α bei .87.
- Bei **Identifizieren irrelevanter Informationen**: Die LRN identifizierten irrelevante Informationen mit Durchstreichen von Zahlen und Wörtern. Cronbachs α von .82.
- Beim **Bereitstellen eines TA-Labels (Bezeichnung, Grössen)** gaben die LRN eine schriftliche Bezeichnung für acht TA,

- vier der Aufforderungen erforderten eine übergeordnete Bezeichnung und
- vier eine Bezeichnung für Grundbegriffe. Cronbachs α betrug .77.

Posttesting. Die Interventionisten führten fünf 55-minütige Posttest-Sitzungen mit Gruppen von vier oder weniger LRN durch. Ferner führten sie die Mathematik-Sprachbewertung während der vierten Sitzung durch. Dabei wurden die gleichen Verfahren wie beim Pretest angewandt.

Punktevergabe. Zwei Interventionistinnen trugen unabhängig voneinander 100 % der Punkte in ein Ergebnisprotokoll einer elektronischen Datenbank ein. Dies führte zu zwei separaten Datenbanken. Die Diskrepanzen zwischen den beiden Datenbanken wurden verglichen und bereinigt, um die ursprüngliche Antwort wiederzugeben. Die Reliabilität der Auswertung betrug 96,4 % für den Pretest und 99,9 % für den Posttest.

Datenanalyse

Mit **ANOVA** wurden die Leistung des Pretests kontrolliert. ANCOVA wurde mit dem Pretest als Kovariate verwendet, um Unterschiede zwischen den Bedingungen beim Posttest zu ermitteln. Beim Posttest wurde eine Signifikanzschwelle von $p = .01667$ (d. h. $.05/3$) angewendet.

Die Effektgrößen (ES) wurden unter Verwendung von Cohen's d durch Subtraktion der unbereinigten Mittelwerte ermittelt und durch die gepoolte Standardabweichung dividiert (Powell et al., 2019, S. 8).

Ergebnisse

Vergleichbarkeit beim Pretest

Gemessen wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Bedingungen beim Pretest $F(2, 142) = 0,970, p = .382$.

Ähnliche Analysen wurden mit dem Mathematics Language Assessment durchgeführt; dabei wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bedingungen beim Vortest festgestellt:

- Benennen einer übergeordneten Kategorie, $F(2, 142) = 0,949, p = .390$.
- Identifizieren irrelevanter Informationen, $F(2, 142) = 0,850, p = .430$.
- Bereitstellen eines TA-Labels (Bezeichnung, Grössen), $F(2, 142) = 1,981, p = .142$.

Posttest-Unterschiede

- **Für das Naming - Benennung einer übergeordneten Kategorie**

konnten keinen signifikanten Unterschied zwischen den drei Bedingungen festgestellt werden $F(2, 141) = 1,698, p = .187$.

- **Für die Identifizierung irrelevanter Informationen**

wurde ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den drei Bedingungen festgestellt $F(2, 141) = 24,028, p < .001$.

Post-hoc-Vergleiche zeigten, dass das durchschnittliche Erkennen irrelevanter Informationen signifikant höher war für

PMEQ-Studierende ($M_{diff} = 2,28, CI [1,34, 3,21], p < .001$),

PM-alone ($M_{diff} = 2,51, CI [1,45, 3,56], p < .001$),

signifikant höher als für BAU-Studierende mit ESs von 1,01 bzw. 1,27.

Es gab keinen Unterschied zwischen PMEQ- und PM-alone.

- Festgestellt wird auch ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den drei Bedingungen beim **Bereitstellen eines TA-Labels** $F(2, 141) = 13,591, p < .001$.

Dabei waren signifikant höher:

PMEQ (Mdiff = 1,55, CI [0,66, 2,44], $p < .001$; ES = 0,86),

PM-alone (Mdiff = 1,84, KI [0,85, 2.83], $p < .001$; ES = 0.98) als LRN von BAU.

Kein Unterschied wurde bei den Posttest-Ergebnissen von PMEQ- und PM-alone gemessen (Powell et al., 2019, S. 9f.).

Powell et al. (2019) stellen fest, dass zwei ihrer drei Hypothese nicht eintrafen. Sie gingen davon aus, dass die Übung für das Bereitstellen eines TA-Labels zu einem besseren Verständnis der Naming-Benennung von übergeordneten Kategorien führt, was jedoch bei den beiden Bedingungen nicht der Fall war (S.10).

Einschränkungen der Studie

Powell et al. (2019) erkennen drei Faktoren bei ihrer Forschung als einschränkend. Ersten lösten die LRN mit sprachlichen und mathematischen Schwierigkeiten beim Lernen die TA schriftlich, die Möglichkeit der mündlichen Interviewform bei der Bewältigung, wäre für die LRN möglicherweise förderliche gewesen. Zweitens sehen die Forschenden ein Defizit bei der Messung des sprachlichen Verstehens von TA, bezüglich inwieweit dies bei LRN der Studie erhoben wurde. In diesem Zusammenhang wird die Interpretation von mathematischen Begriffen erwähnt. Die dritte Einschränkung registriert die Autorenschaft in einer möglichen Korrelation bei ihrer Forschung. Mit der Frage ob, die Forschungsergebnisse auf die Intervention zurückzuführen sei, wenn die Kontrollgruppe keine Förderung erhalten habe oder auf andere Faktoren (S. 11).

Implikationen für die Praxis

Powell et al. (2019) beschrieben in ihrer Studie nichts über die Umsetzung in der Praxis.

Bewertung der Studie 3 nach dem PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

Die Stichprobe der 145 Lernenden mit MD ist hinsichtlich dieses Merkmals sehr homogen. Das gibt den LRN die Möglichkeit, ohne sozialen Leistungsdruck zu lernen, andererseits kann in einer heterogenen Lerngruppe kooperiert und voneinander bzw. miteinander gelernt werden.

I (intervention) Intervention

Die Studie basiert sowohl in der sprachlichen wie auch bei der mathematischen Intervention auf der Vermittlung von Schemata: Auf der sprachlichen Ebene betrifft dies das Benennen von unter- und übergeordneten Kategorien, das Identifizieren von irrelevanten Informationen und Bereitstellen von TA-Label (Bezeichnung, Grössen). Powell et al. (2019) streben mit der Intervention gleichzeitig das Verständnis für Sprache und Mathematik an. Sie unterstützen den Ansatz einer Sprachpraxis, die mit dem Lernen und der Anwendung von Mathematik verbunden ist (Moschkovich 2010).

Die Sitzungen der Intervention ist mit fünf Activities in 30 Minuten dicht strukturiert.

Mit den **Math fact flashcards** wird der Wortschatz im Bereich des Benennens und Erkennens abgerufen. Dabei wird keine diskursive Dimension eingebracht, wie es mit (P2) sprachlicher Routine in der Mathematik durch Fragenstellen und Klären reichhaltig verbunden werden könnte (Erath et al. 2021, S. 246).

Equation Quest strebt das Verständnis von Gleichung an. Dabei kommt das sequenzierte EIS-Prinzip (enaktiv, ikonisch, symbolisch) von Bruner (1967) zum Einsatz. Erath et al. (2021) erwarten, dass die

sprachlichen Varietäten von Alltagssprache, Bildungssprache und Fachsprache einbezogen werden, und zwar in einen Unterricht, in dem der Schwerpunkt nicht auf dem Wechsel zwischen, sondern auf der Verbindung der Sprachvarietäten und Repräsentationen liegt (S. 248).

Die Interventionssequenzen **Buccaneer Problems** und **Shipshape Sorting** greifen die drei Schemata auf, die in TA verpackt für diese Schulstufe typischen mathematischen Operationen beinhalten. Auch hier wäre die Einbindung von reichhaltigen Diskursen, welche die LRN sprachlich anregt, das mathematische Verständnis in eigenen Worten wiederzugeben, sinnvoll (Erath et al. 2021, S.247f.)

TA sollen LRN anregen, sich sprachliche und mathematischen Beziehungen in Texten zu erschliessen (Dröse 2019, S. 9). Mit dem Fokus auf die irrelevanten Informationen wird die Aufmerksamkeit ausschliesslich auf das «Überflüssige und Unwichtige» gelenkt. Das Relevante sollte genauso viel Beachtung finden, damit LRN inhaltliche Beziehungen erkennen können.

Jolly Roger Review ist als Reflexionsphase angelegt. Die LRN erhalten Feedback von der Interventionistin. Reichhaltiger wäre diese Sequenz, wenn sie dialogisch angedacht und durchgeführt werden würde durch das Etablieren von mathematischer Sprachroutine (Erath et al. 2021, S.248f.) Nach Erath et al. (2021) setzt die Intervention auf der lexikalischen Dimension an, sie vernachlässigt die syntaktische gänzlich, und die diskursive wird eingesetzt, aber nicht bewusst gestaltet (S. 246).

C (comparator) Vergleich

Die Ergebnisse der drei Gruppen, die Interventionsgruppen 1 und 2 sowie die Kontrollgruppe, werden miteinander verglichen. Dies geschieht für die Intervention auf der sprachlichen Ebene: das Benennen von unter- und übergeordneten Kategorien, das Identifizieren von irrelevanten Informationen und Bereitstellen von TA-Label. Auf der mathematischen Ebene werden die Testergebnisse von Powell et al. (2019) weder kommuniziert noch miteinander verglichen. Es bleibt damit auch die Frage offen, inwieweit die sprachliche und mathematische Ebene der Intervention interferieren.

O (outcome) Ergebnis

Die Forscherinnen konnten bei zwei von drei Interventionen Effektstärken verzeichnen.

Beim Erkennen irrelevanter Informationen waren Unterschiede bei den zwei Interventionsgruppen signifikant höher als bei der Kontrollgruppe. Das gilt auch für das Bereitstellen eines TA-Label. Auch hier waren Unterschiede bei den zwei Interventionsgruppen signifikant höher als bei der Kontrollgruppe. Somit liegt für diese beiden Interventionen eine Wirksamkeit vor.

Bei der dritten Intervention Naming-Benennung einer übergeordneten Kategorie konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Bedingungen festgestellt werden. Dies bedeutet, diese Intervention konnte Wirksamkeit für das Lösen von TA beweisen. Die Autorinnen der Studie geben keine Auskunft darüber, wie ihre Interventionen in der Praxis umgesetzt werden können. Casale, Henne- mann und Hövel (2015) erachten die erfolgsversprechende Implementierung in der schulischen Praxis als relevant (S. 38f.).

S (study design) Studiendesign

Die empirische Studie ist cluster-randomisiert kontrolliert angelegt. Dies entspricht dem aktuellen Forschungsstand.

E Die Evidenzklasse nach OCEBM (2011)

Die empirische Studie ist cluster-randomisiert und kontrolliert mit einer eher kleinen Stichprobe. Die Resultate der Intervention konnten nicht in allen Subskalen überzeugend Wirksamkeit nachweisen. Deshalb erreicht die Studie auf der Skala von OCEBM (2011) Level 2.

4.2.4 Beschreiben und Bewerten der Studie 4

Beschreibung der Studie 4 nach dem Kodierungsschema

Titel

Identifying obstacles is not enough for everybody: Differential efficacy of an intervention fostering fifth graders' comprehension for word problems.

Autorinnen

Jennifer Dröse und Susanne Prediger.

Publikationsjahr

2021, *Studies in Educational Evaluation*, 68(100953).

Ort der Durchführung

Deutschland, städtische Gebiete.

Theoretischer Ansatz

Dröse und Prediger (2021) definieren die Hürden beim Lösen von mathematischen TA als potenziell herausfordernde Merkmale. Die Hürden treten in verschiedenen Dimensionen auf, darunter mathematische, semantische, strukturelle, strategische, konzeptionelle und sprachliche (Reusser, 1997; Verschaffel, Greer & de Corte 2000; Daroczy, Wolska, Meurers, & Nuerk, 2015) (S. 1).

Bezogen auf die Intervention sind die nachstehenden Theorien bedeutsam:

(1) Das **Verstehen der Textbasis** umfasst Lesekompetenzen auf einem grundlegenden Niveau. Potenziell können in diesem Schritt sprachliche, aber auch habituelle Hindernisse auftreten (Prediger, Wilhelm, Büchter, Gürsoy & Benholz, 2018).

(2) Das **Verstehen der Situation** erfordert die Erstellung eines mentalen Modells des Situationsmodells und eines Problemmodells. Hier können Hindernisse im Kontextwissen sowie sprachliche und strategische Hindernisse lokalisiert werden (Nesher & Teubal, 1975; Verschaffel et al., 2000).

Für die Interventionsform greifen die Autorinnen auf Literatur in Form von Studien zurück (ter Beek, Opendakker, Deunk & Strijbos 2019) (Dröse & Prediger, 2021, S. 3).

Weiter setzen die Autorinnen bei den Lehrkräften an, diese benötigen Unterstützung für die Umsetzung von Innovationen im Unterricht (Pellegrini, Lake, Inns, & Slavin, 2018; Saxe, Gearhart, & Nasir, 2001). Deshalb nimmt die Vorbereitung der Lehrkräfte für die beiden Interventionsgruppen einen wesentlichen Teil der Studie ein (Dröse & Prediger, 2021, S. 3).

Studienziele

Das Ziel der Studie ist, die Forschungslücke zu den sprachlichen Hürden für LRN beim Lesen und Verstehen von TA zu schliessen. Überprüft wird die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit einer sprachsensiblen Intervention, die sich auf die Strategien und das Sprachbewusstsein von Fünftklässlern fokussiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung der Lehrkräfte. Die Lehrkräfte werden auf die beiden sprachbezogenen Interventionsformen vorbereitet. Das konzipierte Lehr-Lern-Arrangement zielt

auf die Förderung des Lesens und des Verständnisses von TA ab. Dies geschieht auf zwei Ebenen des Leseprozesses:

(1) auf der Textebene, d. h. der Förderung von fachspezifischen Lese- und Verstehensstrategien durch strategisches Scaffolding mit Concept Maps als strategisches Gerüst und

(2) auf der Satzebene Ebene, d. h. durch die Förderung des syntaktischen Sprachbewusstseins mittels des Variationsprinzip von TA (Dröse & Prediger, 2021, S. 2f.).

Der Anhang 10.1 beschreibt die Förderung von Lese- und Verstehensstrategie. Anhang 10.2 beschreibt das strategische Scaffolding und Anhang 10.3 erläutert die Förderung des Sprachbewusstseins durch die Variation der Formulierung im Text von TA.

Relevanz

Die praxisnahe Forschung konzipiert Unterrichtsansätze zum Lesen und Verstehen von TA. Die Unterstützung von Lehrkräften im Klassenunterricht mit Kindern, deren Lernvoraussetzungen heterogen sind, soll gewährleisten, dass Theorie und Forschung in der Praxis umgesetzt werden können. Auch soll LRN durch den Aufbau von fachspezifischen Lese-, Verstehensstrategien und der Verbesserung des Sprachbewusstseins die Bewältigung von TA ermöglicht werden.

Forscherfragen und Hypothesen

Die Studie will auf vier Research Question (RQ) Antworten finden. Die Hauptfrage untersucht die Auswirkung von einem Lehr-Lern-Arrangements, das von instruierten Lehrpersonen in ihren Klassen unterrichtet wird (Dröse & Prediger, 2021, S. 12f.).

RQ1. Inwieweit unterscheidet sich der Lernzuwachs der Lernenden beim Verstehen von TA zwischen der sprachbezogenen Intervention, der reinen Informationsproblem-Intervention und der Nicht-Behandlungsgruppe?

Die **Hypothese** zu der Forschungsfrage 1 lautet: Die drei Gruppen haben einen unterschiedlichen Lernzuwachs beim Verstehen von TA, was sich in den unterschiedlichen Testergebnissen zeigen soll (Dröse & Prediger, 2021, S. 18).

Die drei weiteren Forscherfragen untersuchen die Wirkungen der Interventionen mit Blick auf den mehrsprachigen Hintergrund und die Lesekompetenz sowie den Lernzuwachs der LRN. Für diese Forscherfragen konnten aus der Literatur keine Hypothesen über die Vorteile abgeleitet werden, deshalb sind sie explorativer Art.

RQ2. In welcher Weise beeinflussen die Faktoren des sprachlichen Hintergrunds den Lernzuwachs der Lernenden beim Verstehen von TA?

RQ3. Bei welchen Faktoren des sprachlichen Hintergrunds gibt es Unterschiede in der Ausgangslage der Lernende für den Strategiegebrauch und das Sprachbewusstsein?

RQ4. Bei welchen Faktoren des sprachlichen Hintergrunds gibt es Unterschiede in den Lernfortschritten der Lernende für den Strategiegebrauch und die Sprachbewusstheit?

Studiendesign

Die empirische Studie ist cluster-randomisierte kontrolliert angelegt (Dröse & Prediger, 2021, S. 13).

Die Abbildung 14 verschafft einen Überblick zum Design und zu den Messungen des kontrollierten Feldversuches mit den Pre- und Posttests.

Abbildung 14: Übersicht zum Studiendesign und den Messungen, Studie 4 (Dröse und Prediger 2021, S. 13)

Stichprobe

Die 275 Lernende auf Stufe der 5. Klasse gaben in einem Fragebogen Auskunft zu ihrem Alter, Geschlecht und über ihren sprachlichen Hintergrund. Die Zuweisung in die Interventionsgruppen bzw. Kontrollgruppe geschah nach dem Zufallsprinzip. Tabelle 15 legt die drei Gruppen der Intervention offen.

Tabelle 15: Die drei Interventionsgruppen, Studie 4 (Dröse und Prediger 2021, S. 13)

Gruppe	Beschreibung	Anzahl LRN
Interventionsgruppe 1	Language-Responsive Intervention (LRI) Gruppe.	n = 118
Interventionsgruppe 2	Informationsproblem-Intervention (IPI) Gruppe.	n = 41
Kontrollgruppe	Nichtbehandlungsgruppe (NTG).	n = 118

Da die Kontrollgruppe (NTG) auf den ersten Blick nicht vergleichbar war mit der LRI, wurden alle LRN der LRI-Gruppe mit den LRN der NTG-Gruppe in Bezug auf die relevanten Kontrollvariablen und Pre-test-Ergebnisse verglichen. Nach einem Matching-Verfahren unterschieden sich drei Gruppen hinsichtlich der Ergebnisse aus dem Pretest der allgemeine Lesekompetenz sowie des mehrsprachigen Hintergrunds und dem sozioökonomischen Status nicht mehr (Dröse & Prediger, 2021, S. 17). Die Kontrollvariablen der drei Gruppen sind in Tabelle 16 aufgeführt.

Tabelle 16: Die Kontrollvariablen der beiden Interventionsgruppen und der Kontrollgruppe, Studie 4 (Dröse & Prediger, 2021, S. 18).

	Reading proficiency (max. 120) m (SD)	Age in years m (SD)	Multilingual background: mono-/ multilinguals (in %)	Socio-economic status: low / medium / high SES (in %)	Pre-test m (SD)
LRI = Language-responsive intervention group (n=118)	60.03 (13.51)	10.90 (0.72)	47% / 53%	30% / 23% / 47%	6.23 (2.48)
IPI = Information-problems-only intervention group (n=41)	57.29 (14.30)	11.22 (0.78)	34% / 66%	37% / 34% / 29%	5.62 (2.92)
NTG = No-treatment group (n=118)	59.93 (13.65)	10.41 (0.60)	42% / 58%	32% / 20% / 47%	6.50 (3.53)

Interventionsleitung

Insgesamt 22 Lehrpersonen (LP) nehmen mit den Kindern aus ihren Klassen teil. Aus informellen Interviews vor der Intervention geht hervor, dass alle LP einen vergleichbaren Hintergrund haben (Dröse & Prediger, 2021, S. 17). Die LP der beiden Interventionsgruppen nahmen freiwillig an der Vorbereitung zur Intervention im Klassenzimmer teil. Das Forscherteam leitet den Workshop (Dröse & Prediger, 2021, S. 14f.). Tabelle 17 zeigt die Vorbereitungen der LP.

Tabelle 17: Darstellung der Workshops für LP, Studie 4 (nach Dröse und Prediger, 2021).

Gruppe	Workshops
LP der Interventionsgruppe LRI	<p>90 Min. Vorbereitungs-Workshop</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 Min. erarbeiten der typischen strategischen und sprachlichen Hürden anhand von Schülerfällen und TA. - 50 Min. kennenlernen der Prinzipien des strategischen Scaffolding - das Variationsprinzip. - Umsetzung im Unterricht mit Lehrmaterial. • 50 Min. ausprobieren der Gestaltungsprinzipien und Materialien durch die LP selbst mit der Unterstützung der Moderatoren.
LP der Interventionsgruppe IPI	<p>90 Min. Informations-Workshop</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 Min. erarbeiten der typischen strategischen und sprachlichen Hürden anhand von Schülerfällen und TA. - 20 Min. detaillierte Zusatzinformationen zu den verwendeten TA des Lehr-Lern-Arrangements. <p>Die Lehrkräfte wurden nicht in die Prinzipien des strategischen Scaffoldings und der Variation eingeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 Min. Diskussion möglicher Ansätze. - LP sind frei in der Wahl ihrer didaktischen Ansätze für die TA-Lerneinheit.
LP der Kontrollgruppe NTG	Kein Workshop für die LP dieser Gruppe.

Intervention

Dröse und Prediger (2021) beschreiben die Intervention ausführlich (14f.). Die Klasseninterventionen werden von den LP der Klassen durchgeführt und umfassen 5-6 Unterrichtsstunden zu je 90 Minuten.

Die beiden Interventionen unterscheiden sich in Bezug auf die Vorbereitung der LP und die eingesetzten Lehrmittel.

LRI-Lernende arbeiten nach den Gestaltungsprinzipien des strategischen Scaffoldings und der Concept Maps (Info-Netz). Zudem werden TA nach Variationsprinzipien formuliert, um das syntaktische Sprachbewusstsein und das Verstehen zu fördern.

- Die AB und das Handbuch zu den Unterrichtseinheiten sind veröffentlicht (Dröse, Prediger, & Marcus (2017).

IPI-Studierenden lernen

- **AB** mit denselben TA; wie bei den LRI werden diese den LP von der Forschungsgruppe zur Verfügung gestellt;
- **ohne strategische Hilfsmittel**, d. h. ohne Info-Netz, ohne Lösungsplan und ohne variierte TA.

NTG-Lernende erhielten keine spezielle Intervention.

- Die üblichen TA aus dem Lehrbuch kamen im regulären Mathematikunterricht zum Einsatz.

Diese Behandlungsbedingung ist für **einen Baseline-Test** hinzugefügt, um sicherzustellen, dass die Wiederholung des Tests und der natürliche Wissenszuwachs bei den LRN ebenfalls berücksichtigt werden können. Zur Kontrolle der Intervention erfolgt nach der Unterrichtseinheit in allen Gruppen das Einsammeln und Analysieren der Lösungen der LRN; die Kontrolle wird unterstützt durch Interviews beider Lehrergruppen (Dröse & Prediger, 2021, S. 15).

Messinstrumente

Als erstes wurde die **allgemeine Lesekompetenz** gemessen, weil sie als getestete Komponente dem mathematischen Textverständnis am nächsten kommt. Erfasst wurde sie mit dem normierten ELFE-Test (Lenhard & Schneider, 2006). einem Screening zu Lesegeschwindigkeit und -verständnis, welches in drei Skalen misst:

Auf der Wortebene sind es 72 Items, der Satz-Ebene 28 Items und der Textebene 20 Items.

Im Bereich des TA-Verständnisses sind die Kompetenzen der LRN vor und nach der Intervention durch die Forschenden erfasst. Die **Paralleltests** wurden speziell für das Projekt entwickelt, um den Einsatz mathematikspezifischer Lesestrategien und die Prozesse des Wahrnehmens und Interpretierens zu erfassen. Dies ist notwendig, um die Tiefe der Lerninhalte im Lehr-Lern-Arrangement zu erfassen. Da es keine schriftlichen Tests gibt, die diese speziellen Lerninhalte zu erfassen, wurde die Konstruktvalidität durch Triangulation der Testergebnisse mit mündlichen Interviewdaten überprüft (Dröse & Prediger, 2021, S. 15).

Zur Überprüfung der Hypothese zu RQ1 wurde eine Varianzanalyse mit wiederholten Messungen durchgeführt. Hierfür wurde die **Software R (Paket ez), Typ-III-ANOVA**, ausgewählt, weil sie die Varianzanalyse von zwei und mehr Gruppen berücksichtigt. Die gemessenen Unterschiede liegen auf dem Signifikanzniveau von 5%, was bedeutet, dass eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 5 Prozent in Kauf genommen wird. Der Intragruppen-Effekte wurden mit ' gemessen. Für die Überprüfung der RQ2 bis RQ4 wurde mittels Subskalen eine differenzierte, valide Auswertung gebildet:

- Strategieanwendung (strategy use): die drei Strategien werden nicht einzeln gemessen, sondern alle zusammen.
- Wahrnehmen von sprachlichen Hindernissen (noticing).

- Interpretieren von sprachlichen Hindernissen (interpreting) (Dröse & Prediger, 2021, S. 15ff.).

Ergebnisse

Die vier Resultate der vier Forscherfragen RQ1 bis RQ4 zeigen die Wirksamkeit der Intervention. Die **RQ1** fragt nach der Gesamtwirksamkeit der Interventionen im Vergleich zueinander. Die Ergebnisse in Abbildung 15 zeigen, dass beide Interventionsgruppen einen hochsignifikanten Lernzuwachs aufwiesen, bei der Kontrollgruppe fiel dieser eher klein aus. Dies spiegelt sich in den Effektgrößen in Cohen's *d* wider (***d* = 0,87** für LRI, ***d* = 0,58** für IPI und ***d* = 0,29** für NTG).

	Pre-test <i>m</i> (<i>SD</i>)	Post-test <i>m</i> (<i>SD</i>)	Learning gain Δm (<i>SD</i>)	Effect size <i>d</i>	ANOVA- results
LRI = language-responsive intervention (n = 118)	6.23 (2.48)	9.08 (3.13)	2.85 (3.28)	0.87	$F_{\text{time/LRI}}(1, 117) = 89.00,$ $p < 0.01, \eta^2 = 0.20$
IPI = information-problems-only intervention (n = 41)	5.62 (2.92)	7.68 (3.59)	2.06 (3.54)	0.58	$F_{\text{time/IPI}}(1, 40) = 13.86,$ $p < 0.01, \eta^2 = 0.09$
NTG = no-treatment group (n= 118)	6.50 (3.53)	7.27 (3.51)	0.78 (2.69)	0.29	$F_{\text{time/NTG}}(1, 117) = 9.77,$ $p < 0.01, \eta^2 = 0.01$
For all groups: $F_{\text{time}}(1, 274) = 82.05, p < 0.01, \eta^2 = 0.07$ and $F_{\text{time} \times \text{group}}(1, 274) = 13.41, p < 0.01, \eta^2 = 0.02$					

Abbildung 15: Die Lernzuwächse beim Verstehen von TA in den drei Gruppen, Studie 4 (Dröse & Prediger, 2021, S. 19)

Abbildung 16 visualisiert den Lernzuwachs durch die Intervention beim Verstehen von TA bei den verschiedenen Gruppen (nach Dröse und Prediger, 2021, S. 19f.).

Abbildung 16: Lernzuwächse beim Verstehen von TA als grafische Darstellung, Studie 4, (nach Dröse & Prediger, 2021).

RQ2 vergleicht die Lernzuwächse von LRN mit unterschiedlichem Sprachhintergrund explorativ. Abbildung 17 visualisiert den Lernzuwachs, differenziert nach Interventionsgruppen und Sprachhintergrund. Der Vergleich zwischen den deskriptiven Ergebnissen und den Effektgrößen weisen auf interessante Tendenzen hin:

- Unter den **einsprachigen (monolingual) LRN** ist der Lernzuwachs von NTG/Mono am geringsten ($d = 0,33$). Der Lernzuwachs in der LRI-Gruppe LRI/Mono ist wesentlich höher ($d = 0,82$).
 ⇒ Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die **Einsprachigen** tendenziell mehr von LRI als von IPI profitieren.

- Bei den **mehrsprachigen (multilingual) LRN** ist der Lernzuwachs in der Gruppe **LRI/Multi** (d. h. Mehrsprachige in der sprachsensiblen Intervention) **am höchsten ($d = 0,91$)**, der Lernzuwachs von IPI/Multi ist geringer ($d = 0,67$); NTG/Multi zeigen wenig Lernzuwachs ($d = 0,26$).
 ⇒ Das heisst, auch mehrsprachige LRN profitieren tendenziell mehr von LRI als von IPI, sichtbar an etwas höheren Effektstärken als bei den Einsprachigen in beiden Gruppen.
- Bei **starken Lesenden** (d. h. hohe Lesekompetenz) hat die Intervention bei LRI leichte Vorteile ($d = 0,9$) im Vergleich zu IPI ($d = 0,56$). Beide Interventionsgruppen zeigen einen deutlich höheren Lernzuwachs als NTG ($d = 0,14$). Das lässt auf die Tendenz LRI/RP+ > IPI/RP+ schliessen.
- **Schwache Lesende** (geringe Lesekompetenz) profitieren tendenziell deutlich mehr von LRI ($d = 0,90$) als von IPI ($d = 0,62$), kurz geschrieben LRI/RP- > IPI/RP-. NTG zeigen einen geringen Lernzuwachs mit der Effektstärke ($d = 0,42$).

Abbildung 17: Vergleich des Lernzuwachses von LRN mit unterschiedlichem Sprachhintergrund, Studie 4, (nach Dröse & Prediger, 2021).

Bei beim Vergleich der Effektstärken zeichnet sich die Wirksamkeit für die unterschiedlichen Sprachhintergründe differenziert ab. Abbildung 18 zeigt für alle LRI Sprachgründe eine hohe Effektstärke, wobei LRI/Multi den höchsten Wert verzeichnet (Dröse & Prediger, 2021, S. 19f.).

Abbildung 18. Vergleich der Effektstärken der Intervention bei unterschiedlichem Sprachhintergrund, Studie 4 (Dröse & Prediger, 2021).

RQ3 zeigt die Entflechtung der spezifischen Ausgangssituation der LRN. Dabei werden der Strategiegebrauch, das Wahrnehmen (noticing) und das Interpretieren von Sprachhindernissen bei jeder Gruppe vor der Intervention gemessen. Tabelle 18 zeigt die Effektstärken auf.

Strategieanwendung bei spezifischen Ausgangslagen

Bei der Strategieanwendung (strategy use) fallen die Unterschiede zwischen LRN mit hoher und geringer Lesekompetenz ($p < 0,001$) bei einer hohen Effektgrösse ($d = 0,71$) hochsignifikant auf. Diese Befunde erlauben den Forscherinnen die Aufstellung der **Hypothese**, dass LRN mit hoher Lesekompetenz nach der Intervention mehr Strategien anwenden können als LRN mit geringer Lesekompetenz.

Wahrnehmen von sprachlichen Hürden bei spezifischen Ausgangslagen

Das Wahrnehmen (noticing) von sprachlichen Hürden zeigt der Vergleich zwischen einsprachigen und mehrsprachigen LRN keinen signifikanten Unterschied. Im Gegensatz dazu zeigt der Vergleich zwischen LRN mit hoher und niedriger Lesekompetenz signifikante Unterschiede ($p < 0,05$), wobei die Effektgrösse gering ist ($d = 0,29$). Diese Befunde erlauben den Forscherinnen die Aufstellung der **Hypothese**, dass Lernende mit hoher Lesekompetenz nach der Intervention mehr syntaktische Feinheiten wahrnehmen können als LRN mit geringer Lesekompetenz; mehrsprachige LRN und einsprachige LRN zeigen dagegen vergleichbare Werte.

Interpretieren von sprachlichen Hürden bei spezifischen Ausgangslagen

Die Ergebnisse der Skaleninterpretation messen signifikante Unterschiede bei der Interpretation (interpreting) zwischen einsprachigen und mehrsprachigen LRN ($p < 0,05$, $d = 0,33$) sowie LRN mit hoher und niedriger Lesekompetenz. Diese sind hochsignifikant ($p < 0,001$) bei höheren Effektstärken als für den Strategieeinsatz ($d = 0,55$). Daraus generieren die Forscherinnen die **Hypothese**, dass LRN mit

hoher Lesekompetenz die syntaktischen Feinheiten nach der Intervention besser interpretieren können als LRN mit geringer Lesekompetenz. Im Gegensatz zur Strategieverwendung und der Wahrnehmung könnten auch Einsprachige besser interpretieren als mehrsprachige LRN.

Zusammenfassend legen Dröse und Prediger die Studienergebnisse dahingehend aus, dass das Erkennen syntaktischer Merkmale ein Lerninhalt für alle LRN sein könnte, unabhängig von ihrem sprachlichen Hintergrund. Im Gegensatz dazu scheint das Interpretieren syntaktischer Merkmale ein relevanterer Lerninhalt zu sein, insbesondere für mehrsprachige LRN mit geringen Lesefähigkeiten (Dröse & Prediger, 2021, S. 21f.).

Tabelle 18: Differenzen bei den Pretest-Ergebnissen für das Verstehen von TA, Studie 4 (Dröse & Prediger, 2021, S. 21).

Scales	Monolingual students (n = 119)	Multilingual students (n = 158)	Students with low reading proficiency (n = 140)	Students with high reading proficiency (n = 137)
Strategy use				
Scores in the pre-test m (SD)	4.63 (2.79)	4.00 (2.56)	3.39 (2.26)	5.18 (2.77)
Inter group effect size d	d = 0.24			d = 0.71
p of group difference in t-test	p = 0.05		p < 0.001**	
Noticing of language obstacles				
Scores in the pre-test m (SD)	1.89 (0.88)	2.05 (0.85)	1.86 (0.87)	2.11 (0.85)
Inter group effect size d	d = 0.19			d = 0.29
p of group difference in t-test	p = 0.12		p = 0.02 *	
Interpreting of language obstacles				
Scores in the pre-test m (SD)	3.74 (1.28)	3.27 (1.54)	3.09 (1.56)	3.86 (1.21)
Inter group effect size d	d = 0.33			d = 0.55
p of group difference in t-test	p = 0.01 *		p < 0.001**	

RQ4 vergleicht den Lernzuwachs bei den verschiedenen Sprachgruppen der LRI-Lernenden für die Strategieanwendung, das Wahrnehmen (noticing) und das Interpretieren von Sprachhindernissen. Obwohl die Auswertungen mit ANOVA keine signifikanten Unterschiede ergab, kann der Vergleich der Effektgrößen interessante Tendenzen liefern.

Die LRN aller Sprachhintergründe haben von der LRI-Intervention profitieren können, da in jeder Untergruppe ein signifikanter Lernzuwachs vom Prä- zum Posttest identifizierbar war (mit vergleichbaren und für alle Gruppen signifikanten Intra-Gruppen-Effektgrößen zwischen 0,70 und 0,89, siehe Abbildung 15 und Tabelle 18).

Die Unterschiede zwischen Gruppen mit unterschiedlichem Sprachhintergrund waren nicht signifikant, bieten aber dennoch die Möglichkeit, Hypothesen für die weitere Untersuchung aufzustellen.

- Monolinguale und mehrsprachige Schüler haben einen vergleichbaren Lernzuwachs beim Interpretieren.
- Hingegen lernen Einsprachige tendenziell wesentlich mehr für ihre Wahrnehmung (noticing) als Mehrsprachige.
- Während Mehrsprachige den Strategiegebrauch verstärkter aufbauen können als Einsprachige.
- Im Gegensatz dazu haben starke und schwache Leser einen vergleichbaren Lernzuwachs beim Strategiegebrauch und beim Wahrnehmen (noticing).

- Starke Leser profitieren tendenziell stärker in Bezug auf das Interpretieren von TA als schwache Leser.
 - Insgesamt bestätigen der signifikante Unterschied zur unbehandelten Gruppe und die unterschiedlichen Tendenzen, dass ein Strategietraining für alle Schüler wichtig ist.
 - Im Gegensatz dazu scheint das Variationsprinzip zur Förderung des syntaktischen Sprachbewusstseins bei starken Lesern förderlicher zu sein als für schwache Leserinnen und Leser (Dröse & Prediger, 2021, S. 22f.).

Einschränkungen der Studie

Dröse und Prediger (2021) mahnen zur Vorsicht bei der Interpretation der Ergebnisse der Evaluierungsstudie aufgrund der methodischen Einschränkungen:

- Die Stichprobengrößen waren nur klein und nicht gleichverteilt, so dass Signifikanzen zwischen den beiden Interventionen nicht erreicht werden konnten und Zufallseffekte noch zu stark sein könnten.
- Obwohl das Design cluster-randomisiert war, besteht die Gefahr, dass die Zuweisung von nur 22 Lehrern (und ihren Klassen) zu weiteren Verzerrungen führt.
- Aufgrund der kleinen Stichprobe von Lehrern war es nicht möglich, eine mehrstufige Struktur mit Clustering auf Lehrerebene in die Datenanalyse einzubeziehen.
- Weitere Studien sollten mindestens 30 Lehrer für jede Behandlungsbedingung einbeziehen, um eine mehrstufige Analyse durchführen zu können.
- Dies würde die Berücksichtigung von Klasseneffekten ermöglichen. Ein grösserer Stichprobenumfang würde auch gewährleisten, dass die Aufteilung nach Sprachgruppen noch stabilere Ergebnisse liefern und das gewünschte Signifikanzniveau von 5% erreichen würde.
- Die Messungen der Subskalen zum Wahrnehmen (noticing) und Interpretieren von Sprachhindernissen müssen in zukünftigen Studien erweitert werden, damit ihre Reliabilität erhöht werden kann. Zukünftige Studien sollten auch den Fokus der getesteten Variablen erweitern, insbesondere um den Zusammenhang mit anderen Aspekten der Mathematikleistung zu untersuchen (S. 24).

Implikationen für die Praxis

Dröse und Prediger (2021) deuten die Ergebnisse der Studie als gewinnbringende Intervention für alle LRN der Regelschule mit der üblichen Sprachenvielfalt. Wie aus den Resultaten der Studie hervorgeht, konnten alle Schülergruppen erhebliche Lernzuwächse aufweisen, auch wenn sie mit unterschiedlichem Lernstand starten (S. 26).

Die festgestellten Unterschiede könnten jedoch auch darauf hindeuten, dass ein differenzierter Blick die Wirksamkeit des Unterrichts verstärken kann, indem unterschiedliche Schwerpunkte auf den Strategiegebrauch und das Sprachbewusstsein gelegt werden. Allerdings könnte ein differenzierter Unterricht für LRN mit unterschiedlichem Sprachhintergrund entscheidend sein, um die Kompetenzen der einzelnen LRN im Umgang mit TA zu nutzen.

Weiter bestätigen die Ergebnisse der Studie die Notwendigkeit, Unterrichtsinterventionen zu entwickeln, die sowohl die Lehrpersonen als auch die LRN bei der Bewältigung von typischen

Herausforderungen bei TA unterstützen (Reusser, 1994; Verschaffel, Dooren, Greer & Mukhopadhyay, 2010; Schukajlow, Kolter & Blum, 2015).

Der Erfolg der Umsetzung hängt dabei von der Unterstützung der Lehrkräfte ab (Saxe, Gearhart & Nasir, 2001, Förster & Souvignier, 2015). Dröse und Prediger fordern Gestaltungsprinzipien in der Lehrerfortbildung und die Integration von sorgfältig gestalteten Unterrichtsmaterialien, wie sie für die Studie verwendet wurde. Dröse, Prediger und Marcus (2017) haben das Lehrmittel *Sachrechnen mathematisch-sicher-können* entwickelt. Die enge Verknüpfung von Forschung und Praxis scheint wichtig zu sein (S. 26).

Bewertung der Studie 4 nach dem PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

Dröse und Prediger (2021) beurteilen die Stichprobengröße ihrer Studie mit $n = 275$ als eher klein und nicht gleichverteilt, so dass Signifikanzen zwischen den beiden Interventionen nicht erreicht werden konnten und Zufallseffekte noch zu stark sein könnten. Obwohl das Design cluster-randomisiert war, besteht die Gefahr, dass die Zuweisung von nur 22 Lehrern (und ihren Klassen) zu weiteren Verzerrungen führt. (S. 24).

I (intervention) Intervention

Die Intervention basiert auf der Vermittlung von Sprachfertigkeiten und mathematischen Fertigkeiten in Kombination mit dem Aufbau von Strategien für das Verstehen und Lösen von TA. Durch das diskursive Scaffolding lernen die Kinder zunächst am Modell sowie mit dem Hilfsmittel DSM. Das Ziel ist, durch den zunehmenden Wissens- und Strategieaufbau selbständig TA verstehen und lösen zu können. Damit greift das Konzept und die Umsetzung der Studie mehrere der Gestaltungsprinzipien nach Erath et al. (Jahreszahl) auf. Für die Interventionsgruppe LRI sind alle Phasen der Intervention nach dem Prinzip des Makro- und Mikro-Scaffoldings gestaltet. Erath et al. (2021) verorten diese in P5 (S. 249). Für diese LRN werden die Gestaltungsprinzipien des strategischen Scaffoldings und der Concept Maps (P3 multimodale Darstellung) umgesetzt. Dies geschieht mit dem Ziel, die Verstehensstrategien zu fördern. Zur Förderung des syntaktischen Sprachbewusstseins (P6 Vergleichen der sprachlichen Elemente) sind die TA nach Variationsprinzipien formuliert. Es bestehen Unterrichtsmaterialien und Handbücher, welche die LP unterstützen. Ein Ziel der Studie ist, LP bei der Umsetzung von Innovationen zu unterstützen. In den Vorbereitungs-Workshops setzen sich die LP mit den typischen strategischen und sprachlichen Hürden von LRN auseinander. Dabei nehmen sie einen Perspektivenwechsel vor und versuchen, die Gedanken und die Vorstellungen der LRN zu verstehen. Dies entspricht TM2 (die Ideen der LRN verstehen und mit der Mathematik verbinden) (Erath et al. 2021, S. 252).

Nach Erath et al. (2021) setzt die Intervention die lexikalische und syntaktische Dimension sehr gezielt und sorgfältig gestaltet ein. Wie die diskursive Dimension gestaltet wird, darüber gibt die Studie leider keine Auskunft (S. 246).

Dafür erkennen die Forscherinnen das Bedürfnis der Praxis nach Unterstützung bei der Umsetzung von innovativen Unterrichtsansätzen. Sie antworten mit dem Vorbereitungs-Workshop und mit Unterrichtsmaterialien, welche die LP bei der Umsetzung der drei Strategien unterstützen.

C (comparator) Vergleich

Die Ergebnisse der drei Gruppen, d. h. die Interventionsgruppen 1 und 2 sowie die Kontrollgruppe, werden miteinander verglichen. Dies geschieht über die vier Forscherfragen. Im Zentrum steht die Gesamtwirksamkeit der Intervention. Explorativ werden der Lernzuwachs für LRN mit unterschiedlichem Sprachhintergrund eruiert. Dann wird die Wirksamkeit der drei Strategien für LRN mit unterschiedlichen Ausgangssituationen verglichen. Abschliessend wird der Lernzuwachs bei den verschiedenen Sprachgruppen der Interventionsgruppe hinsichtlich der Strategieanwendung bewertet (Dröse & Prediger, 2021, S. 19ff.). Die Studie kann damit neue Hypothesen aufstellen, welche für die Theorie und Praxis wertvoll sind.

O (outcome) Ergebnis

In Bezug auf RQ1 konnte die Hypothese von Gruppenunterschieden im Lernzuwachs unterstützt werden, da der Interaktionseffekt hochsignifikant war. Für die Lehrkräfte, die auf sprachliche Hindernisse sensibilisiert wurden, war die sprachensitive Intervention tendenziell effektiver und erzielte einen höheren Lernzuwachs beim Verstehen von Wortproblemen. Dies stützt die Befunde von Förster und Souvignier (2015) bezüglich Interventionen zum allgemeinen Leseverstehen und liefert erste Hinweise auf notwendige Lehrerunterstützung (Saxe et al., 2001).

Im Hinblick auf die Forschungsfrage RQ2 wurden die Effekte der beiden Interventionen für jede der vier Sprachgruppen, einsprachige und mehrsprachige Schüler, starke und schwache Leser, bewertet. Jede der Gruppen (monolinguale LRN, mehrsprachige LRN, LRN mit hohen Lesekompetenzen und LRN mit tiefen Lesekompetenzen) profitierte tendenziell mehr von der sprachbezogenen Intervention (LRI) als die Gruppen, welche nur Interventionsproblem (IPI) als Intervention erhielten. Am grössten war der Lernzuwachs jedoch bei den mehrsprachigen LRN. Dröse und Prediger (2021) interpretieren diese Tendenzen als erste Hinweise darauf, dass das Erkennen von Hindernissen nicht für alle ausreicht, insbesondere nicht für mehrsprachige LRN. Dies spezifiziert die Ergebnisse von Förster und Souvignier (2015).

Um die Ausgangssituation der Schülerinnen und Schüler zu entflechten, wurden in der Forschungsfrage RQ3 die Unterschiede in den Pretest-Ergebnissen in jeder Skala für verschiedene Sprachgruppen verglichen. Die grössten Unterschiede wurden zwischen Einsprachigen und Mehrsprachigen bei der Strategieverwendung und zwischen starken und schwachen Lesern bei der Strategieverwendung und beim Interpretieren gefunden. Dies unterstützt die Annahme, dass die Erkenntnisse aus früheren, allgemeineren Studien auf mathematikspezifische Lesestrategien und die Prozesse des Wahrnehmens (noticing) und Interpretierens übertragen werden können (Bos, Wend, Ünlü, Valtin, Euen, Kaspar & Tarelli, 2012; Haag, Heppt, Satnat, Kuhl & Pant, 2013). Darüber hinaus decken sich die Ergebnisse mit den Erkenntnissen aus einer früheren qualitativen Studie zu Strategie- und Sprachbewusstsein von LRN (Dröse 2019).

Die Forschungsfrage RQ4 konzentrierte sich auf die sprachbezogene Intervention und verglich den Lernzuwachs der verschiedenen Sprachgruppen. Alle Sprachgruppen zeigten einen signifikanten Lernzuwachs in Bezug auf den Strategiegebrauch und die Wahrnehmung syntaktischer Merkmale, mit signifikanten Effektstärken innerhalb der Intra-Group. Die Unterschiede zwischen Gruppen mit unterschiedlichem Sprachhintergrund waren nicht signifikant, bieten aber dennoch die Möglichkeit,

Hypothesen für die weitere Untersuchung aufzustellen. Bei mehrsprachigen LRN muss jedoch der Erwerb von grammatikalischem Wissen aufgebaut werden, um ihr Interpretationsvermögen zu verbessern (Schleppegrell, 2004) (Dröse & Prediger, 2021, S. 19ff.).

S (study design) Studiendesign

Dröse und Prediger (2021) legten ihre empirische Feldstudie im kontrollierten cluster-randomisierendem Design an (S. 13).

E Die Evidenzklasse nach OCEBM (2011)

Die empirische Studie ist cluster-randomisiert und kontrolliert mit einer eher kleinen Stichprobe. In der pädagogischen Praxis stellen randomisierte Kontrollgruppendesigns eine grosse Herausforderung für Forschende dar (Hillenbrand, 2015, S. 319). Deshalb erreicht die Studie auf der Skala von OCEBM (2011) Level 1.

4.3 Vergleichen der Studien

Der Vergleich der vier Studien umfasst fünf Kriterien, die mit dem PICOS-Schema zusammenhängen. Dazu gehören die Population, die Interventionen, die Wirksamkeit der Interventionen, die Studienziele und die Studiendesigns. Das C (Comparator) meint den Vergleich der Wirksamkeit der Interventionen zwischen den Interventionsgruppen und der Kontrollgruppe. Dies ist nur bei den Studien 3 (siehe Kapitel 4.2.3) und Studie 4 (siehe Kapitel 4.2.3). Der Vergleich zwischen den beiden Studien und den verschiedenen Gruppen ist wenig sinnvoll, weil die Voraussetzungen (Alter, Schuljahr, homogenes vs. Heterogenes Setting) und die Art der konzipierten Interventionen (Schmata vs. Strategien und Scaffolding) sehr unterschiedlich sind.

4.3.1 Vergleichen der Studienpopulation

Die Ausführungen zu den Populationen der vier Studien vergleichen die Anzahl der LRN, das Schuljahr, in dem die konzipierte Intervention verortet wird, sowie der sprachliche und sozioökonomische Hintergrund der Familien.

Anzahl der Lernenden

In den **ersten beiden Studien** sind es sechs bzw. acht LRN. In der **dritten und vierten Studie** sind es 145 bzw. 275 LRN. Die unterschiedliche Anzahl der Stichproben weist bereits auf den grossen Unterschied zwischen den vier Studien hin. Bei der Studie vier sind die 22 LP noch nicht eingeschlossen, die Teil der Studie sind. Das Lehrverhalten wird nicht untersucht.

Schuljahr der konzipierten Intervention

Die **erste Studie** findet in der 2. Klasse statt. In dieser Lernphase befindet sich die allgemeine Lese- und Schreibkompetenz noch im Aufbau. Die **zweite Studie** und die **dritte Studie** finden mit Kindern im 3. Schuljahr statt. Die **vierte Studie** untersucht die Wirksamkeit einer Intervention mit Kindern in der 5. Klasse. Die vier Studien widerspiegeln einerseits die Steigerung der Komplexität von der 2. zur 5. Klasse, und andererseits wird die Bedeutung der Sprache im Mathematikunterricht und die Bewältigung von TA auf allen Stufen der Primarschule sichtbar.

Der sprachliche und sozioökonomische Hintergrund der Familie

Die **erste Studie** fokussiert Kinder mit einem lateinamerikanischen Familienhintergrund, welche die englische Sprache erlernen. Die **zweite und die dritte Studie** wendet sich LRN zu, welche zum Risiko von Schwierigkeiten in der Mathematik neigen oder bereits Schwierigkeiten beim Lernen der Mathematik aufzeigen. Die Kinder stammen aus Familien mit einer anderen Sprache als Englisch. Mit Fokus auf den familiären Hintergrund sind die LRN in den ersten drei Studien homogen zusammengesetzt. Bei der **vierten Studie** wird der sprachlichen Auslage für die Kinder viel Beachtung geschenkt. Die Klassen der LRN sind hingegen heterogen zusammengesetzt und werden von den Forschenden nach einsprachig oder mehrsprachig sowie auch nach der Stufe ihrer Lesekompetenz unterschieden. Erfasst wurde auch der sozioökonomische Status der Familien (siehe Tabelle 16).

4.3.2 Vergleichen der Interventionen

Das Gegenüberstellen der Interventionen geschieht durch das zusammenfassen der Zeitdauer der Interventionen, des Studiensettings, die Strukturierung der gesamten Interventionen, die Interventionsphasen in den einzelnen Sequenzen und die Anwendung von Strategien.

Zeitdauer der Intervention

Die **erste Studie** findet in 17 Sitzungen während fünf Wochen statt. Die **zweite Studie** findet während insgesamt 20 Sitzungen in 10 Wochen statt. Die **dritte Studie** wendet 45 Sitzungen über das Schuljahr verteilt auf. Allen drei Studien ist gemeinsam, dass die LRN zusätzlich zum Mathematikunterricht separativ gefördert werden. Die Interventionen der **vierten Studie** umfassen 5-6 Unterrichtsstunden zu je 90 Min. und finden im integrativen Setting mit der gesamten Klasse statt.

Setting

In der **ersten Studie** kam das Einzelsetting oder Paarsetting zum Zuge. In der **zweiten Studie** kam das Kleingruppensetting zur Anwendung. Die dritte Studie vergrößerte die Gruppen auf sechs bis acht LRN. In der vierten Gruppe fand die Intervention im Klassenverband statt.

Struktur der gesamten Interventionen

Studie 1 und auch **Studie 2** beinhalten nacheinander ablaufende Baseline, Intervention und Maintenance. In der **Studie 3** und die **Studie 4** wird die Intervention nicht unterteilt.

Interventionsphasen in den einzelnen Sequenzen

Die **erste Studie** sequenziert jede Sitzung in drei Phasen: Pre-teaching von mathematischen Begriffen und Konzepten durch Lernen am Modell, Aufbau der fünf Strategien und die kooperative Phase mittels Scaffolding. Die **zweite Studie** geht ähnlich vor. Wieder sind die Phase dreigeteilt: Das Pre-teaching beginnt mit dem Lernen am Modell von mathematischen Begriffen und Konzepten. Für die Interaktion werden neben den verbalen und symbolischen Darstellungsmitteln auch Bilder eingesetzt, was einem multimodalen Unterricht entspricht. Zudem wird an das Vorwissen der Kinder angeknüpft. Die **dritte Studie** zeichnet sich durch fünf Activities aus, welche für die beiden Interventionsgruppen gleich verlaufen, bis auf die zweite Activity. Die erste Activity ist den Unter- und Überbegriffen gewidmet; in der zweiten Activity lernt die Interventionsgruppe 1 Gleichungen verstehen und anwenden, währenddessen löst die Interventionsgruppe 2 mathematische Aufgaben zu den Grössen. In der dritten Activity lernen beide Gruppen nacheinander drei Rechenschema, welche in TA eingekleidet sind. Die

vierte Activity übt das Erkennen der Schemata. In der abschliessend fünften Activity erfolgt die Test- und Reflexionsphase, die LRN erhalten Feedback von den Interventionistinnen. In der **vierten Studie** werden die Unterrichtsstunden nicht sequenziert.

Anwendung von Strategien

Die **ersten beiden Studien** setzen die DSM ein, diese umfasst fünf Verstehensstrategien für das Bewältigen von TA. Zudem wird in beiden Studien das systematische Scaffolding eingesetzt. Bei der ersten Studie wird die kommunikative Phase durch Lernen am Modell aufgebaut. In der zweiten Studie wird das kooperative Lernen mit Peers möglichst selbständig umgesetzt. Zudem werden die LRN aufgefordert, ihre Vorstellung mit einer Skizze zu visualisieren. Die **dritte Studie** vermittelt den LRN drei Schemata von Operationen, die in TA eingekleidet sind. Mittels der RUN-Methode werden vor allem die Unter- und Überbegriffe benannt, irrelevante Information durchgestrichen und die Schemata benannt. Die **vierte Studie** vermittelt Strategien mittels strategischem Scaffolding. Zu den Strategien zählen Lese- und Verstehensstrategien sowie die Concept map, welche hilft, die Information grafisch darzustellen und zu verstehen. Tabelle 19 zeigt das Vergleichen der Interventionen von den vier Studien auf.

Tabelle 19: Übersicht zu den Interventionen der vier Studien

Autorenschaft	Zeitdauer der Intervention	Setting	Struktur der gesamten Intervention	Interventionsphasen in den Sequenzen	Anwendung von Strategien
Michael J. Orosco, H. Lee Swanson, Rollanda O'Connor, Cathy Lussier	17 Sitzungen 5 Wochen (zusätzlich zum Mathematikunterricht)	Separativ Einzel- oder Paarsetting	<ul style="list-style-type: none"> • Baseline • Intervention • Maintenance 	<ul style="list-style-type: none"> • Pre-teaching • Aufbau der fünf Strategien • Kooperative Phase 	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamic Strategic Math (DMS)(P3) • Systematisches Scaffolding (P5) • Kooperative Phase (P2)
Jennifer E. Kong, Michael J. Orosco	20 Sitzungen 10 Wochen (zusätzlich zum Mathematikunterricht)	Separativ Kleingruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Baseline • Intervention • Maintenance 	<ul style="list-style-type: none"> • Pre-teaching • Aufbau der fünf Strategien • Kooperative Phase mit multimodalen Darstellungsmitteln 	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamic Strategic Math (DMS) mit multimodalen Darstellungsmitteln (P3) • Systematisches Scaffolding (P5)
Sarah R. Powell, Elizabeth A. Stevens und Katherine A. Berry	45 Sitzungen über das ganze Schuljahr verteilt (zusätzlich zum Mathematikunterricht)	Separativ sechs bis acht LRN		<p>Fünf Activities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Math fact flashcards • Equation Quest (PMEQ) oder • Pirate Crunch (PM-alone) • Buccaneer Problems • Shipshape Sorting • Jolly Roger Review 	<ul style="list-style-type: none"> • Schemata • RUN-Methode
Jennifer Dröse, Susanne Prediger	5-6 Unterrichtsstunden je 90 Minuten	Integrativ Gesamte Klasse mit der regulären LP			<ul style="list-style-type: none"> • Strategisches Scaffolding (P5) mittels Concept maps (P3) • Syntaktisches Sprachbewusstsein aufbauen (P6)

4.3.3 Vergleichen der Wirksamkeit der Interventionen

Zusammenfassung der Wirksamkeit der vier Studien

Beim Zusammenfassen der Wirksamkeit der Interventionen muss die Unterschiedlichkeit der vier Studien berücksichtigt werden. Die Studien unterscheiden sich in der Population (Anzahl, Schuljahre und familiärer Hintergrund), der konzipierten und durchgeführten Intervention, den Zielen der Studie und dem Studiendesign. Das sind alle Faktoren, die im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von evidenzbasierten Forschungen stehen. Die Ergebnisse der Studien sollen identifiziert werden. Alle vier Studien messen, dass ihre Interventionen Wirksamkeit aufweist. **Studie 1** und **Studie 2** weisen das in der Maintenance, was einem Follow-up gleichkommt, nach. Die **Studien 3** und **Studie 4** belegen, dass LRN in der Interventionsgruppe mit der höchsten Interventionsdichte auch die höchsten Effektstärken aufweisen. Die **vierte Studie** wertet ihre Forschungsergebnisse differenziert aus. Auf die Frage nach den unterschiedlichen Sprachhintergründen kann festgestellt werden, dass mehrsprachige LRN den höchsten Lernzuwachs erreichen, dies noch vor den einsprachigen LRN. Bei der Strategiewanwendung, dem Wahrnehmen sowie dem Interpretieren von sprachlichen Hürden können neben aufgefächerten Erkenntnissen auch neue Hypothesen abgeleitet werden. Diese Hypothesen können zu Forscherfrage für zukünftige Studien führen.

Einschränkungen der Ergebnisse der vier Studien

Als einschränkend beschreiben die Forschenden der ersten, zweiten und vierten Studie die kleine Anzahl ihrer Stichprobe. Hierzu macht die Autorenschaft der dritten Studie keine Angaben. Die Autorenschaft der ersten und der zweiten Studie stufen, mit Blick auf die Stichprobengröße, die Übertragbarkeit auf und die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse auf andersartige Populationen als gefährdet ein. Die vierte Studie identifiziert in den methodischen Einschränkungen einen Stolperstein bei der Interpretation ihrer Ergebnisse. Sie fordern für eine weitere Feldstudie auch eine grössere Anzahl der LP, damit die Ergebnisse nicht durch Zufallseffekte verzerrt werden. Zudem weisen die Autorinnen der vierten Studie für zukünftige Forschungen darauf hin, dass die Subskalen (wahrnehmen und interpretieren von Sprachhindernissen) erweitert werden sollen, um die Reliabilität der Forschung zu erhöhen.

Implikationen für die Praxis

Die erste, zweite und vierte Studie beschreiben Implikationen für die Praxis. Die dritte Studie liefert keine Erläuterungen in Bezug auf die Praxis. Alle drei Studien betonen die Bedeutung der Förderung von Sprache im Mathematikunterricht insbesondere beim Bewältigen von TA. Die erste Studie erkennt dies in den spezifischen Strategien, den sprachlich modifizierten Texten von TA und im Aufbau von Handlungsstrukturen. Die zweite Studie nennt fünf Punkte für die Umsetzung in die Praxis. Sie betont die Bedeutung beim Anknüpfen an das Vorwissen der LRN; die Berücksichtigung der sprachlichen Ressourcen in der Bildungssprache, welche die LRN mitbringen; die Interaktion mit Peers; die gezielte Anwendung des Scaffoldings und Satzbausteine, welche die LRN in der Kommunikation unterstützen. Die vierte Studie weist auf die Sprachressourcen in der Regelschule hin, welche im integrativen Setting genutzt werden können. Ferner weist sie auf die Bedeutung des Strategiegebrauchs und die Förderung des Sprachbewusstseins beim Lesen und Verstehen von TA. Die Autorinnen der Studie halten den differenzierten Unterricht für LRN mit unterschiedlichem Sprachhintergrund für entscheidend, damit

die LRN die Hürden von TA bewältigen können. Ferner fordern die Autorinnen in der Lehrerfortbildung die Vermittlung von Gestaltungsprinzipien und sorgfältig gestaltete Unterrichtsmaterialien.

Tabelle 20 fasst die Wirksamkeit der vier Studien zusammen.

Tabelle 20: Übersicht zur Wirksamkeit der vier Studien

Autorenschaft	Wirksamkeit	Einschränkungen	Implikationen für die Praxis
Michael J. Orosco, H. Lee Swanson, Rollanda O'Connor, Cathy Lussier	<ul style="list-style-type: none"> Alle sechs LRN konnten beim Testverfahren DMSAP ihre Leistung für das Lösen von TA steigern. Der Vergleich mit einer Kontrollgruppe ist nicht möglich Evidenzstufen 4 nach OCEMB (2011)	<ul style="list-style-type: none"> Sechs Kinder sind eine zu kleine Stichprobe. Das gefährdet die Übertragbarkeit und Vergleichbarkeit der Studienergebnisse auf eine grössere Gruppe 	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Bedeutung der Sprachförderung in der Mathematik und TA Aufbau von Strukturen ist wichtig
Jennifer E. Kong, Michael J. Orosco	<ul style="list-style-type: none"> Alle acht LRN konnten beim Testverfahren DMSAP ihre Leistung für das Lösen von TA steigern. Der Vergleich mit einer Kontrollgruppe ist nicht möglich Evidenzstufen 4 nach OCEMB (2011)	<ul style="list-style-type: none"> Acht Kinder sind eine zu kleine Stichprobe. Das gefährdet die Übertragbarkeit und Vergleichbarkeit der Studienergebnisse auf eine grössere Gruppe 	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Bedeutung der Sprachförderung in der Mathematik und TA Anknüpfen an das Vorwissen der LRN Sprachliche Ressourcen der LRN einbeziehen Kommunikative Kooperation der Peers Scaffolding einsetzen
Sarah R. Powell, Elizabeth A. Stevens und Katherine A. Berry	<ul style="list-style-type: none"> Die Interventionsgruppe mit der höchsten Interventionsdichte zeigt den grössten Lernzuwachs Evidenzstufen 2 nach OCEMB (2011)	<ul style="list-style-type: none"> schriftlichen Antworten – mit mündlichen Antworten hätte den ELL ihre Kompetenzen bei Verständnis von TA zeigen können Defizite bei der Messung des sprachlichen Verständnisses von TA Mögliche Korrelation bei der Forschung 	
Jennifer Dröse, Susanne Prediger	<ul style="list-style-type: none"> Die Interventionsgruppe mit der höchsten Interventionsdichte zeigt den grössten Lernzuwachs Mehrsprachige LRN zeigen bei der höchsten Interventionsdichte erfahren zeigen den höchsten Lernzuwachs Evidenzstufen 1 nach OCEMB (2011)	<ul style="list-style-type: none"> Eher kleine Stichprobe bei den 22 LP, das führt zu methodischen Einschränkungen, die wiederum zur Verzerrung bei den Ergebnissen führt. Es werden weitere Studien im Bereich der Subskalen gefordert 	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Bedeutung der Sprachförderung in der Mathematik und TA Sprachressourcen in der Regelklasse nutzen Lernen im integratives Setting Strategieanwendung beim Aufbau von Sprachbewusstsein beim Lesen und Verstehen von TA

4.3.4 Vergleichen der Studienziele

Die vier Studien teilen alle das Ziel, dass sie die Wirksamkeit von Interventionen eruieren wollen, welche das Lesen und Verstehen von TA fördern. Die vierte Studie setzt sich als weiteres Ziel, die regulären LP bei der Umsetzung der Intervention zu unterstützen. Dieser Transfer zwischen Theorie und Praxis ist eine weitere Innovation der vierten Studie.

4.3.5 Vergleichen der Studiendesigns

Jahrgang der Studien

Die vier Studien wurden über einen Zeitraum von neun Jahren veröffentlicht. Die erste Studie wurde 2013 veröffentlicht, die zweite erschien 2016, die dritte wurde 2019 publiziert und die vierte Studie wurde 2021 herausgegeben. Dieser Zeitraum macht die Entwicklung von evidenzbasierter Forschung im Bereich Sprache und Mathematik mit dem Fokus auf TA sichtbar.

Studiendesign

Alle vier Studien sind empirische Studien. Die beiden ersten Studien sind unkontrollierte Einzelfallstudien. An beiden Studien ist der Wissenschaftler Michael J. Orosco (Siehe Kapitel 4.2.1 und 4.2.2) beteiligt. Die dritte Studie und die vierte Studie sind nach dem cluster-randomisierten, kontrollierten Design konzipiert und umgesetzt. Die vierte Studie unterscheidet sich von der dritten dadurch, dass sie noch einen Schritt weitergeht und als Feldstudie angelegt ist. D. h., die Intervention wird nicht von Forschenden oder geschulten Interventionistinnen geleitet, sondern sie findet in heterogenen Schulklassen durch ihre LP statt. Die LP wurden gezielt auf die Intervention vorbereitet. Damit soll der Transfer der Intervention in die Praxis erleichtert und gleichzeitig erforscht werden.

Das Vergleichen der vier Studien zeigt die Bedeutung von aktuellen Studien auf, welche die Bedürfnisse der Praxis herausstellen und innovative Interventionen anbieten.

5 Diskussion

Das abschliessende Kapitel der vorliegenden Arbeit beurteilt die Studienergebnisse nach Kriterien, welche sich an das Kodierungsschema von Kapitel 3.4.1 anlehnen. Der Einfluss der Interventionen auf die LRN beim Lesen und Verstehen von TA beantwortet die Forscherfrage der vorliegenden Arbeit. Die Methodenkritik geht auf die methodischen Einschränkungen der Studien ein. Die Reflexion setzt sich mit der Relevanz des Reviews auseinander. Mit dem Ausblick eröffnen sich weitere Aspekte im Zusammenhang mit Sprache im Mathematikunterricht mit dem Fokus auf Textaufgaben.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse des vorliegenden systematischen Reviews zeigen, dass die Interventionen der vier Studien für LRN, mit oder ohne Schwierigkeiten beim sprachlichen oder mathematischen Lernen, effektive Fördermassnahmen für das Lesen, Verstehen und Lösen von TA darstellen.

Die vier Studien leiten ihre Interventionen aus Theorien ab, was Ennemoser et al. (2017, S. 84f.) als ein entscheidendes Merkmal für die Konzeption von Intervention hervorheben. Dennoch zeigen sich Unterschiede bei der Konzeption der vier Interventionen. Die Studien eins, zwei und vier setzen auf den Aufbau von Strategien mittels Scaffolding, was aus dem Review zur Sprache im Mathematikunterricht von Erath et al. (2021) als ein wesentliches Gestaltungsprinzip hervorgeht, weil dabei die lexikalische, syntaktische und ganz besonders die diskursive Dimension zum Tragen kommen. Die dritte Dimension wird von der dritten Studie nicht miteinbezogen, auch der Aufbau von Strategien wird weder konzipiert noch umgesetzt. Die Bedeutung beider Faktoren ist jedoch durch Studien belegt (Reusser, 1997; Verschaffel et al., 2000; Daroczy, Wolska, Meurers, & Nuerk, 2015).

Ein klares Ziel formulieren alle vier Studien. Auch legen sie theoriebasiert die Relevanz für ihre Forschungen offen, die zudem durch Studien belegt ist (Duarte et al., 2011; Solano-Flores & Trumbull, 2003)

Bei der Durchführung dokumentierten alle vier Studien die Stichprobengrösse, deren Zusammensetzung und die Zuordnung, sowie die Leitung der Intervention. Dies stellt ein wesentliches Merkmal für die empirische Forschung dar (Ennemoser et al. 2017, S. 84f.).

Bei der Frage der Evidenzbasierung der vier Studien erreicht die vierte Studie einen Evidenzlevel auf der Stufe eins. Die Studie wird im Kapitel 4.2.4 beschrieben und beurteilt. Eine Studie ist auf dem Evidenzlevel zwei angesiedelt. Obwohl ihr Studiendesign auf Level eins zu verorten wäre, gibt es mehrere Gründe auf Ebene der Konzeption und bei der Durchführung der Intervention, welche den höchsten Evidenzlevel in Frage stellen. Die Studie wird im Kapitel 4.2.3 beschrieben und beurteilt. Die beiden Einzelfallstudien erreichen aufgrund ihrer Studiendesigns die Evidenzstufe vier, obwohl sie vielfältige, stufengerechte Gestaltungsprinzipien einsetzen. Die Studien werden im Kapitel 4.2.1 bzw. Kapitel 4.2.2 beschrieben und beurteilt. Die Randomisierung der Studien ist bei der dritten und vierten Studie gegeben. Casale et al (2014,) merken dazu an, dass ein vollständig randomisiertes Design in der Pädagogik schwierig zu realisieren ist (S. 51). Ob Interventionen einen Einfluss auf das Verstehen von mathematischen Texten haben können, wird nachstehend beantwortet.

5.2 Einfluss der Interventionen auf das Verstehen von Textaufgaben

Die Beantwortung der Forscherfrage verlangt danach, die Wirksamkeit der Massnahmen noch einmal eingehend zu betrachten.

Die vierte Studie (Dröse und Prediger, 2021) berichtet von der Wirksamkeit in verschiedenen Bereichen. Sie konnte die wirksame Förderung des Lesens und Verstehens von TA mittels fachspezifischen Lese- und Verstehensstrategien belegen. Es gelingt den Forscherinnen aufzuzeigen, dass Kinder, welche an der Intervention teilnehmen konnten, davon profitieren können. Eindrücklich konnten sie erhärten, dass Kinder mit mehrsprachigem Hintergrund von der Intervention einen hohen Lernzuwachs gewinnen. Der Aufbau des Sprachbewusstseins belegt, dass die Variation der Formulierung eine wirksame Sprachförderung ist. Damit wird die Erkenntnis «Sprache verstärken, nicht vereinfachen» bekräftigt, die den reduktionistischen Ansatz in Texten durch Vereinfachung der Sprache ablehnt, weil diese Methode die Möglichkeit des Sprachlernens verhindert (Zwiers et al. 2017; Walqui und Bunch 2019; Schleppegrell 2007).

Die erste Studie (Orosco et al. 2013) und zweite Studie (Kong & Orosco, 2016) bewirken durch die Intervention mit Strategien und Scaffolding bei den LRN das Lösen von TA auf höheren Anforderungsstufen. Die Ergebnisse der Studien lassen die Interpretation zu, dass stufengerechte fachspezifische Lese- und Verstehensstrategien in der Verbindung mit Scaffolding effektive Fördermassnahmen im Mathematikunterricht mit TA sind. Dies bestätigt auch die Aussage von Erath et al. (2012), dass die Konzeption einer Intervention mehr als ein Gestaltungsprinzip beinhaltet (S. 250). Die Ergebnisse der vier Studien und der Recherche zeigen, dass weiterer Forschungsbedarf nötig ist, um die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in der Sprache beim mathematischen Lernen und insbesondere beim Bewältigen von Textaufgaben zu unterstützen; so können sie Selbständigkeit beim Lösen von Problemaufgaben erlangen.

5.3 Methodenkritik

Die Ergebnisse müssen mit Blick auf die methodischen Einschränkungen betrachtet werden. Die vier Autorenteams verweisen selbst auf die Schwierigkeit der Verallgemeinerung und Übertragbarkeit der Wirksamkeit der Interventionen auf grössere Gruppen. Die Vergleichbarkeit betrifft auch die unterschiedlichen Studiendesigns, Stichprobenmerkmale, Schulstufen und Messinstrumente. Schliesslich wird noch auf die Konstrukt- und Erfassungsproblem hingewiesen. Hier sollen die individuellen Bedürfnisse von LRN beim sprachlichen und mathematischen Lernen, gewährt werden. Gleiches betrifft auch die Daten, welche aus der Selbstauskunft von Kindern oder den Angaben der Lehrpersonen stammen.

5.4 Reflexion

Die Relevanz der vorliegenden Arbeit zeigt sich in den vielen Studien, welche die Rolle der Sprache in der Mathematik beforschen und ihre Anforderung an die LRN und die LP belegen. Bei den TA belegt die Jahrzehnte lange Forschung die Bedeutung. Die neueren Studien verweisen auf die Notwendigkeit

nach der Auseinandersetzung mit der Thematik und nach weiteren praxisnahen und evidenzbasierten Interventionsstudien.

5.5 Ausblick

Der Review von Erath et al (2016) zeigt im Kapitel 2.5 die drei Dimension der Sprache im Mathematikunterricht auf. Die Umsetzung der sechs Gestaltungsprinzipien werden in qualitativen und quantitativen Studien nachgewiesen. Auf die Bedeutung der Handlungen der Lehrpersonen wurde in der vorliegenden Arbeit hingewiesen. Was zukünftig geleistet werden muss, ist das Beachten der Normen in den Klassenzimmern und ein lernförderliches und fehlertolerantes Klassenklima, welches in erster Linie prozessorientiert ist und bewusst mit der Leistungsorientierung umgeht. Für eine zukünftige Auseinandersetzung mit TA und Sprache in der Mathematik sind dies relevante Aspekte einer evidenzbasierten Pädagogik.

6 Abkürzungsverzeichnis

AB	Arbeitsblatt
BAU	Business-as-Usual
CELDT	California English Language Development Test
DA	Dynamic Assessment
DSM	Dynamic Strategic Math
DSMAP	Dynamic Strategic Math Probe Assessment
ELL	English Language Learner – Lernende der englischen Sprache als Zweitsprache
IPI	Informationsproblem-Intervention
IS	Instructional Scaffolding
LRN	Lernende
LRI	Language-Responsive Intervention
LP	Lehrperson oder Lehrpersonen
MD	Math Difficulties – Students at risk for math difficulties – Lernende mit erhöhtem Risiko zu Schwierigkeiten beim Mathematiklernen
NTG	Nichtbehandlungsgruppe
PAND	The percentage of all non-overlapping data - Der Prozentsatz aller sich nicht überschneidenden Daten
PM-alone	Pirate Math without Equation Quest
PMEQ	Pirate Math Equation Quest
RQ	Research Question - Forscherfragen
TA	Textaufgaben
TM	Teacher moves – Handlungen von Lehrpersonen

7 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Lehrplan 21.</i>	9
<i>Tabelle 2: Alltags- und Bildungssprache (nach Gogolin, 2009, 263ff.).</i>	14
<i>Tabelle 3: Merkmale von Textaufgaben, die potenziell Schwierigkeiten generieren (nach Reusser, 1997).</i>	15
<i>Tabelle 4: Die sechs Gestaltungsprinzipien (nach Erath et al., 2021)</i>	20
<i>Tabelle 5: Die sechs Kategorien von Handlungsweisen der Lehrpersonen (nach Erath et al., 2021).</i>	26
<i>Tabelle 6: Evidenzhierarchie in Anlehnung an das Modell von OCEBM (2011) nach (Casale et al. 2014)</i>	35
<i>Tabelle 7: Übersicht zu den vier selektierten Studien</i>	37
<i>Tabelle 8: Linguistische Modifikation auf vier Levels, Studie 1 (Orosco et al., 2013).</i>	40
<i>Tabelle 9: Dynamic Strategic Math Probe (DSMAP) mit fünf Fragen, Studie 1 (Orosco et al., 2013).</i>	41
<i>Tabelle 10: A mit vier Schwierigkeit-Levels, Studie 2 (Kong & Orosco, 2016, S. 174).</i>	49
<i>Tabelle 11: Dynamic Strategic Math Probe, DSMAP, Studie 2 (Kong & Orosco, 2016, S. 175).</i>	49
<i>Tabelle 12: Stichprobe der Studie 3 (Powell et al., 2019).</i>	57
<i>Tabelle 13: Trainings für die Interventionsleitenden, Studie 3 (Powell et al., 2019).</i>	57
<i>Tabelle 14: Die fünf Activities der Intervention, Studie 3 (Powell et al., 2019).</i>	58
<i>Tabelle 15: Die drei Interventionsgruppen, Studie 4 (Dröse und Prediger 2021, S. 13)</i>	65
<i>Tabelle 16: Die Kontrollvariablen der beiden Interventionsgruppen und der Kontrollgruppe, Studie 4 (Dröse & Prediger, 2021, S. 18).</i>	66
<i>Tabelle 17: Darstellung der Workshops für LP, Studie 4 (nach Dröse und Prediger, 2021).</i>	66
<i>Tabelle 18: Differenzen bei den Pretest-Ergebnissen für das Verstehen von TA, Studie 4 (Dröse & Prediger, 2021, S. 21).</i>	71
<i>Tabelle 19: Übersicht zu den Interventionen der vier Studien</i>	78
<i>Tabelle 20: Übersicht zur Wirksamkeit der vier Studien</i>	80
<i>Tabelle 21: Einordnung fachspezifischer Strategien in fachübergreifende Strategiegruppen nach Dröse (2019).</i>	105
<i>Tabelle 22: Leseplan nach Dröse & Prediger, 2018, S. 3</i>	106
<i>Tabelle 23: Variation in der Formulierung nach Dröse & Prediger 2018, S. 3.</i>	109
<i>Tabelle 24: Grammatikalische Analyse der Textaufgaben in Anlehnung an Dröse & Prediger 2018. S. 3.</i>	110
<i>Tabelle 25: Übersicht der qualitativen Studien mit Gestaltungsprinzipien (Erath et al. 2021, S. 251ff.)</i>	111
<i>Tabelle 26: Übersicht der quantitativen Studien mit Gestaltungsprinzipien (Erath et al. 2021, S. 253.)</i>	112
<i>Tabelle 27: Übersicht zu den Handlungsweisen der Lehrpersonen (Erath et al. 2021, S. 254.)</i>	113
<i>Tabelle 28: Liste der 49 recherchierten Titel vom 30.04.2022</i>	116

8 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Beispiel einer Textaufgabe (aus Dröse, Prediger & Marcus, 2017, S. 47).</i>	6
<i>Abbildung 2: Prozessmodell (Reusser, 1987, S. 91).</i>	11
<i>Abbildung 3: Beispielhafte Aufgabenbearbeitung nach (Dröse, 2019, S. 13).</i>	11
<i>Abbildung 4: Mehrebenen-Modell der Lesekompetenz (Rosebrock & Nix, S. 15).</i>	13
<i>Abbildung 5: Fachsprache als Aspekt der CALP (nach Cummins, 2002).</i>	14
<i>Abbildung 6: Prozess eines systematischen Reviews (nach Newman und Gough 2020).</i>	28
<i>Abbildung 7: Auswahlprozess als Prisma-Flow-Diagramm nach Richtlinien (Liberati et al. 2009).</i>	32
<i>Abbildung 8: Die Interpretation der Effektstärken von Cohen und von Hatti (nach Lenhard & Lenard, 2016).</i>	34
<i>Abbildung 9: Die Ergebnisse der Pre- und Posttest, Studie 1 (Orosco et al., 2013).</i>	42
<i>Abbildung 10: Die erreichten mathematischen Sprachlevels, Studie 1 (Orosco et al., 2013).</i>	43
<i>Abbildung 11: Die Übersicht der errichteten Levels nach jeder Sitzung, Studie 2 (Kong & Orosco, 2016, S. 178).</i>	52
<i>Abbildung 12: Die Visualisierung der Lernzuwächse bei den LRN, Studie 2 (nach Kong und Orosco, 2016).</i>	52
<i>Abbildung 13: Drei Beispiele der Schemata aus (Powell et al., 2019)</i>	59
<i>Abbildung 14: Übersicht zum Studiendesign und den Messungen, Studie 4 (Dröse und Prediger 2021, S. 13).</i>	65
<i>Abbildung 15: Die Lernzuwächse beim Verstehen von TA in den drei Gruppen, Studie 4 (Dröse & Prediger, 2021, S. 19)</i>	68
<i>Abbildung 16: Lernzuwächse beim Verstehen von TA als grafische Darstellung, Studie 4, (nach Dröse & Prediger, 2021).</i>	68
<i>Abbildung 17: Vergleich des Lernzuwachses von LRN mit unterschiedlichem Sprachhintergrund, Studie 4, (nach Dröse & Prediger, 2021).</i>	69
<i>Abbildung 18: Vergleich der Effektstärken der Intervention bei unterschiedlichem Sprachhintergrund, Studie 4 (Dröse & Prediger, 2021).</i>	70
<i>Abbildung 19: Die 3 fachspezifischen Strategien im erweiterten Prozessmodell (Dröse, 2019, S. 48).</i>	105
<i>Abbildung 20: Info-Netz zu einer Textaufgabe (Dröse & Prediger, 2018, S. 3)</i>	106
<i>Abbildung 21: Verortung der Lerngegenstände im erweiterten Prozessmodell (Dröse, 2019, S. 6)</i>	109
<i>Abbildung 22: Suchverlauf auf EBSCOhost am 30.04.2022</i>	115

9 Literaturverzeichnis

Literatur zur Einleitung und zum Theorieteil (Kapitel 1, 2.1 bis 2.4, 2.6 sowie Anhang 10.1 bis 10.3.)

Diese Literatur wird auch für die Bewertung der vier Studien in den Kapiteln 4.2.1 bis 4.2.4 verwendet.

- Aebli, H., Staub, F. & Ruthemann, U. (1991). Textrechnungen im Mathematikunterricht: Wie und wozu? *Mathematik lehren*, 44, 12-17.
- Bien-Miller, L., Akbulut, M., Wildemann, A. & Reich, H. H. (2017). Zusammenhänge zwischen mehrsprachigen Sprachkompetenzen und Sprachbewusstheit bei Grundschulkindern. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 20(2), 193-211.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21. Grundlagen*. Vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|5|3>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21. Überfachliche Kompetenzen*. Vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>
- Bremerich-Vos, A. & Grotjahn, R. (2007). Lesekompetenz und Sprachbewusstheit: Anmerkungen zu zwei aktuellen Debatten. In E. Klieme & B. Beck (Hrsg.), *Sprachliche Kompetenzen. Konzepte und Messung. DESI-Studie (Deutsch Englisch Schülerleistungen International)* (S. 158-177). Weinheim: Beltz.
- Bruner, J. S. (1974). *Entwurf einer Unterrichtstheorie*. Berlin: Berlin-Verlag.
- Carpenter, T.P., Kepner, H., Corbitt, M. K., Lindquist M. M. & Reist, R.E. (1981). Decimals: Results and Implications of the Second NAEP Mathematics Assessments: Elementary School. *Arithmetic Teacher*, 28(8), 34-37.
- Daroczy, G., Wolska, M., Meurers, W. D., & Nuerk, H.-C. (2015). Word problems: A review of linguistic and numerical factors contributing to their difficulty. *Frontiers in Psychology*, 6(348): 1–13. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00348>
- Dröse, J. (2019). Textaufgaben lesen und verstehen lernen. In St. Hussmann, M. Nührenböcker, S. Prediger & Chr. Selter (Hrsg.), *Dortmunder Beiträge zur Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts*, 43. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Dröse, J. & Prediger (2018). Strategien für Textaufgaben – Fördern mit Info-Netzen und Formulierungsvariationen. *Mathematik lehren*, 206, 8-12.
- Dröse, J., Prediger, S., Marcus, A. (2017). Förderbaustein S3 - Verstehen von Textaufgaben. In S. Prediger, Ch. Selter, M. Nührenböcker & S. Hussmann (Hrsg.), *Mathe sicher können. Förderbausteine und Handreichungen für ein Diagnose - und Förderkonzept zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen. Sachrechnen*. Berlin: Cornelsen. Verfügbar unter: <https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/material-sek/sachrechnen>
- Duarte J., Gogolin I. & Kaiser G. (2011). Sprachlich bedingte Schwierigkeiten von mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler bei Textaufgaben. In: S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.), *Mathematik unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (S. 35-53). Münster: Waxmann.
- Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J., & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning – A review of the state of development and research. *ZDM Mathematics Education*, 53(2).

- Franke, M. & Ruwisch, S. (2010). *Didaktik des Sachrechnens in der Grundschule*. Heidelberg: Springer Spektrum.
- Freudenthal, H. (1977). *Mathematik als pädagogische Aufgabe* (Band 1 & 2). Stuttgart: Klett.
- Frey, H. (2010). *Lesekompetenz verbessern? Lesestrategien und Bewusstmachungsverfahren nutzen!* Münster: Waxmann.
- Gogolin, I. (2009). Zweisprachigkeit und die Entwicklung bildungssprachlicher Fähigkeiten. In: U. Neumann & I. Gogolin (Hrsg.), *Streitfall Zweisprachigkeit*. (S. 263-280). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gold, A. (2010). *Lesen kann man lernen. Lesestrategien für das 5. und 6. Schuljahr*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gómez González, J. D. (2017). A Model for the Strategic Use of Metacognitive Reading Comprehension Strategies. *Profile Issues in Teachers' Professional Development*, 19(2), 187- 201.
- Greefrath, G. (2010). *Didaktik des Sachrechnens in der Sekundarstufe*. Heidelberg: Springer Spektrum.
- Gürsoy, E., Benholz, C., Renk, N., Prediger, S. & Büchter, A. (2013). Erlös=Erlösung? – Sprachliche und konzeptuelle Hürden in Prüfungsaufgaben zur Mathematik. *Deutsch als Zweitsprache*, 1, 14-24.
- Hannafin, M., Land, S. & Oliver K. (1999): Open Learning Environments: Foundations, Methods, and Models. In C.M. Reige- Lutz (Ed.): *Instructional-Design Theories and Models – A New Paradigm of Instructional Theory*. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2, 115-140.
- Hasemann, K. & Stern, E. (2002). Die Förderung des mathematischen Verständnisses anhand von Textaufgaben - Ergebnisse einer Interventionsstudie in Klassen des 2. Schuljahres. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 23(3/4), 222-242.
- Heinze, A., Herwartz-Emden, L., Braun C. & Reiss K. (2011). Die Rolle von Kenntnissen der Unterrichtsprache beim Mathematiklernen. In S. Prediger & E. Özdil & (Hrsg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit – Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (S. 11-31). Münster: Waxmann Verlag.
- Imo, W. (2016). *Grammatik. Eine Einführung*. Stuttgart: J.B. Metzler.
- Inclusion. Handicap. Behindertenrechtskonvention (BRK). Verfügbar unter: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/un-brk-74.html>
- Jerman, M. (1973). Problem Length as a Structural Variable in Verbal Arithmetic Problems. *Educational Studies in Mathematics*, 5(2), 109-123.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (Hrsg.). (2003). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Heidelberg: Springer Spektrum.
- Leiss, D., Plath, J. & Schwippert, K. (2019). Language and Mathematics – Key Factors influencing the Comprehension Process in reality-based Tasks. *Mathematical Thinking and Learning*, 21(2), 131-153.
- Leiss, D., Schukajlow, S., Blum, W., Messner, R. & Pekrun, R. (2010). The Role of the Situation Model in Mathematical Modelling – Task Analyses, Student Competencies, and Teacher Interventions. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 31(1), 119-141.

- Liberati, A., Altman, D., Tetzlaff J., Mulrow, C, Gotzsche P. C., Ioannidis J., Clarke M., Devereaux P. J., Kleijnen J. & Moher D. (2009). *The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/26686142_Liberati_A_Altman_DG_Tetzlaff_J_Mulrow_C_Gotzsche_PC_Ioannidis_JP_Clarke_M_Devereaux_PJ_Kleijnen_J_Moher_DThe_PRISMA_statement_for_reporting_systematic_reviews_and_meta-analyses_of_studies_that_evaluate
- Maier, H. (2006). Mathematikunterricht und Sprache: Kann Sprache mathematisches Verständnis fördern? *Grundschule*, 38(4), 15-17.
- Maier, H. & Schweiger, F. (1999). *Mathematik und Sprache. Zum Verstehen und Verwenden von Fachsprache im Mathematikunterricht*. Wien: öbv & hpt.
- Meibauer, J., Demske, U., Geilfuss-Wolfgang, J., Pafel, J., Ramers, K. H., Rothweiler, M. & Steinbach, M. (2015). *Einführung in die germanistische Linguistik*. Stuttgart: J.B. Metzler und Poeschel.
- Meyer, M. & Prediger, S. (2011). Vom Nutzen der Erstsprache beim Mathematiklernen. Fallstudien zu Chancen und Grenzen erstsprachlich gestützter mathematischer Arbeitsprozesse bei Lernenden mit Erstsprache Türkisch. In S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.), *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (S. 185-204). Münster: Waxmann.
- Niederhaus, C., Pöhler, B. & Prediger, S. (2016). Relevante Sprachmittel für mathematische Textaufgaben – Korpuslinguistische Annäherung am Beispiel Prozentrechnung. In E. Tschirner, O. Bärenfänger & J. Möhring (Hrsg.), *Deutsch als fremde Bildungssprache: Das Spannungsfeld von Fachwissen, sprachlicher Kompetenz, Diagnostik und Didaktik* (S. 135-162). Stauffenburg: Tübingen.
- Paetsch, J., Felbrich, A. & Stanat, P. (2015). Der Zusammenhang von sprachlichen und mathematischen Kompetenzen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 29(1), 19-29.
- Reusser, K. (1988). Problem solving beyond the logic of things: contextual effects on understanding and solving word problems. *Instructional Science*, 17 (4), 309-338.
- Reusser, K. (1989). *Vom Text zur Situation zur Gleichung. Kognitive Simulation von Sprachverständnis und Mathematisierung beim Lösen von Textaufgaben*. Universität Bern: Habilitationsschrift.
- Reusser, K. (1992): Kognitive Modellierung von Text-, Situations- und mathematischem Verständnis beim Lösen von Textaufgaben. In: K. Reiss, M. Reiss, & H. Spandl (Hrsg.), *Maschinelles Lernen. Modellierung von Lernen mit Maschinen*. Berlin: Springer Verlag.
- Reusser, K. (1993). Tutoring Systems and Pedagogical Theory: Representational Tools for Understanding, Planing, and Reflection in Problem Solving. In: S. P. Lajoie & S. J. Derry (Hrsg.), *Computer as Cognitive Tools* (S. 143-177). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
- Reusser, K. (1997). Erwerb mathematische Kompetenzen: Literaturüberblick. In F. Weinert & A. Helmke (Hrsg.), *Entwicklung im Grundschulalter* (S. 141-155). Weinheim: Beltz/Psychologie Verlags Union.
- Riebling, L. (2013). Heuristik der Bildungssprache. In: I. Gogolin, I. Lange, U. Michel & H. H. Reich (Hrsg.), *Herausforderung Bildungssprache – und wie man sie meistert* (S. 106-153). Münster: Waxmann.
- Riley, M. S. & Greeno, J. G. (1988). Developmental Analysis of Understanding Language About Quantities and of Solving Problems. *Cognition and Instruction*, 5(1), 49-101.

- Rösch, H. (2001). Zweisprachige Erziehung in Berlin im Elementar- und Primarbereich. *Essener Linguistische Skripte (EliSe)*, 1(1), 23-44.
- Rösch, H. & Paetsch, J. (2011). Sach- und Textaufgaben im Mathematikunterricht als Herausforderung für mehrsprachige Kinder. In S. Prediger & E. Özdi (Hrsg.), *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (S. 55-76). Münster: Waxmann.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2015). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Plath, J. & Leiss, D. (2018). The impact of linguistic complexity on the solution of mathematical modeling tasks. *ZDM Mathematics Education*, 50(1-2), 159-171.
- Pöhler, B., Prediger, S. & Weinert, H. (2016). Cracking percent problems in different formats: The role of texts and visual models for students with low and high language proficiency. In K. Krainer & N. Vondrova (Eds.), *CERME9. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education* (S. 331-338) Prague: Charles University/ERME.
- Prediger, S. (2017). Auf sprachliche Heterogenität im Mathematikunterricht vorbereiten. In: J. Leuders, Leuders, S. Prediger, & S. Ruwisch (Hrsg.), *Mit Heterogenität im Mathematikunterricht umgehen lernen. Konzepte und Studien zur Hochschuldidaktik und Lehrerbildung Mathematik*. (S. 29-40) Wiesbaden: Springer.
- Prediger, S. (2015). Wortfelder und Formulierungsvariation – Intelligente Spracharbeit ohne Erziehung zur Oberflächlichkeit. *Lernchancen*, 18(104), 10-14.
- Prediger, S. & Krägeloh, N. (2015). Low achieving eighth graders learn to crack word problems: a design research project for aligning a strategic scaffolding tool to students' mental processes. *ZDM Mathematics Education*, 47(6), 947-962.
- Prediger, S., Wilhelm, N., Büchter, A., Gürsoy, E. & Benholz, C. (2015). Sprachkompetenz und Mathematikleistung – Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen 10. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 36(1), 77-104. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13138-015-0074-0>
- Schleppegrell, M. J. (2007). The Linguistic Challenges of Mathematics Teaching and Learning: A Research Review. *Reading & Writing Quarterly*, 23(2), 139-159.
- Schnotz, W. (1994). *Aufbau von Wissensstrukturen. Untersuchungen zur Kohärenzbildung beim Wissenserwerb mit Texten*. Weinheim: Psychologie.
- Schukajlow, S. (2013). Lesekompetenz und mathematisches Modellieren. In R. Borromeo Ferri, G. Greefrath & G. Kaiser (Hrsg.), *Mathematisches Modellieren für Schule und Hochschule* (S. 125-143). Wiesbaden: Springer.
- Sohrabi, P. (2012). *Strategisches Lesen lernen für die Rezeption fremdsprachiger Hypertextstrukturen*. Tübingen: Narr.
- Stephany, S. (2018). *Sprache und mathematische Textaufgaben. Eine empirische Untersuchung zu leser- und textseitigen sprachlichen Einflussfaktoren auf den Lösungsprozess*. Münster: Waxmann.
- Stern, E. (2003). Früh übt sich - Neuere Ergebnisse aus der LOGIK-Studie zum Lösen mathematischer Textaufgaben. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 116-130). Weinheim: Beltz.
- Stern, E. (1992). Warum werden Kapitänsaufgaben «gelöst»? Das Verstehen von Textaufgaben aus psychologischer Sicht. *Der Mathematikunterricht*, 38(5), 7-29.

UNO (2006). Behindertenrechtskonvention. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>

Verschaffel, L., Greer, B. & de Corte, E. (2000). *Making sense of word problems*. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Vom Hofe, R. (1992). Grundvorstellungen mathematischer Inhalte als didaktische Modell. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 13(4), S.345-364.

Weis, I. (2013). *Sprachförderung PLUS Mathematik: Förderbaustein für den Soforteinsatz im Mathematikunterricht*. Stuttgart: Klett Verlag.

Wildemann, A., Akbulut, M. & Bien-Miller, L. (2016). Mehrsprachige Sprachbewusstheit zum Ende der Grundschulzeit – Vorstellung und Diskussion eines Elizitations-verfahrens. *Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht*, 21(2), 42-56.

Wilhelm, N. (2016). *Zusammenhänge zwischen Sprachkompetenz und Bearbeitung mathematischer Textaufgaben. Quantitative und qualitative Analysen sprachlicher und konzeptueller Hürden*. Wiesbaden: Springer Spektrum.

Winter, H. (1985). *Sachrechnen in der Grundschule*. Bielefeld: Cornelsen-Velhagen & Klasing.

Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The Role of Tutoring in Problem Solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89-100.

Yang, K.-L. (2012). Structures of cognitive and metacognitive reading strategy use for reading comprehension of geometry proof. *Educational Studies in Mathematics*, 80(3), 307-326.

Zhang, L. (2018). *Metacognitive and Cognitive Strategy Use in Reading Comprehension. A Structural Equation Modelling Approach*. Singapore: Springer.

Literatur zu Kap. 2.5. Drei Dimensionen der Sprache im Mathematikunterricht

Die Literatur für das Kapitel 2.5 ist aus dem Artikel:

Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J. & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning. A review of the state of development and research. *ZDM Mathematics Education*, 53(2). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01213-2>

Adler, J. (2001). *Teaching mathematics in multilingual classrooms*. Dordrecht: Kluwer.

Adler, J., & Ronda, E. (2015). A framework for describing mathematics discourse in instruction and interpreting differences in teaching. *African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education*, 19(3), 237–254.

Barwell, R. (2018). From language as a resource to sources of meaning in multilingual mathematics classrooms. *Journal of Mathematical Behavior*, 50, 155–168.

Barwell, R., Clarkson, P., Halai, A., Kazima, M., Moschkovich, J., Planas, N., et al. (Eds.). (2016). *Mathematics education and language diversity: The 21st ICMI study*. Dordrecht: Springer.

Bialystok, E., & Barac, R. (2012). Emerging bilingualism: Dissociating advantages for metalinguistic awareness and executive control. *Cognition*, 122(1), 67–73.

Bruner, J. (1967). *Toward a theory of instruction*. Cambridge: Harvard University Press.

- Driscoll, M., Nikula, J., & DePiper, J. N. (2016). *Mathematical thinking and communication: Access for English Learners*. Portsmouth: Heinemann.
- Dröse, J., & Prediger, S. (2020). Enhancing fifth graders' awareness of syntactic features in mathematical word problems: A design research study on the variation principle. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 41(2), 391–422.
- Dröse, J., & Prediger, S. (2021). Identifying obstacles is not enough for everybody – Differential efficacy of an intervention fostering fifth graders' comprehension for word problems. *Studies in Educational Evaluation*, 68(100953), 1–15.
- Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 61(1–2), 103–131.
- Erath, K., Prediger, S., Quasthoff, U., & Heller, V. (2018). Discourse competence as important part of academic language proficiency in mathematics classrooms: The case of explaining to learn and learning to explain. *Educational Studies in Mathematics*, 99(2), 161–179.
- García, O. (2017). Critical multilingual language awareness and teacher education. In J. Cenoz, St. May, & D. Gorter (Eds.), *Language awareness and multilingualism* (pp. 263–280). Cham: Springer.
- Gibbons, P. (2002). *Scaffolding language, scaffolding learning. Teaching second language learners in the mainstream classroom*. Portsmouth: Heinemann.
- Gravemeijer, K. (1998). Developmental research as a research method. In J. Kilpatrick & A. Sierpiska (Eds.), *What is research in mathematics education and what are its results?* (pp. 277–295). Dordrecht: Springer.
- Herbel-Eisenmann, B. A., Steele, M. D., & Cirillo, M. (2013). (Developing) teacher discourse moves: A framework for professional development. *Mathematics Teacher Educator*, 1(2), 181–196.
- Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). Learning and teaching with understanding. In D. A. Grouws (Eds.), *Handbook of research on mathematics teaching and learning* (pp. 65–97). New York: Macmillan.
- James, C., & Garrett, P. (1992). *Language awareness in the classroom*. New York: Longman.
- Lesh, R. (1979). Mathematical learning disabilities. In R. Lesh, D. Mierkiewicz, & M. Kantowski (Eds.), *Applied mathematical problem solving* (pp. 111–180). Columbus: Ericseac.
- Malakoff, M., & Hakuta, K. (1991). Translation skill and metalinguistic awareness in bilinguals. In E. Bialystok (Eds.), *Language processing in bilingual children* (pp. 141–166). Cambridge: Cambridge University Press.
- Marton, F., & Pang, M. F. (2006). On some necessary conditions of learning. *Journal of the Learning Sciences*, 15(2), 193–220.
- Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (2010). *Thinking mathematically* (2nd ed.). Harlow: Pearson.
- Moschkovich, J. (2002). A situated and sociocultural perspective on bilingual mathematics learners. *Mathematical Thinking and Learning*, 4(2 & 3), 189–212.
- Moschkovich, J. (2010). Recommendations for research on language and mathematics education. In J. Moschkovich (Ed.), *Language and mathematics education* (pp. 151–170). Charlotte, NC: Information Age.
- Moschkovich, J. (2013). Principles and guidelines for equitable mathematics teaching practices and materials for English language learners. *Journal of Urban Mathematics Education*, 6(1), 45–57.

- Moschkovich, J. (2015). Academic literacy in mathematics for English learners. *The Journal of Mathematical Behavior*, 40(A), 43–62.
- Moschkovich, J. N. (2019). Code-switching and mathematics learners: How hybrid language practices provide resources for student participation in mathematical practices, reasoning, and communication. In J. MacSwan & C. Faltis (Eds.), *Codeswitching in the classroom: Critical perspectives on teaching, learning, policy, and ideology*. New York: Routledge.
- Pang, M. F., Bao, J., & Ki, W. W. (2017). “Bianshi” and the variation theory of learning: Illustrating two frameworks of variation and invariance in the teaching of mathematics. In R. Huang & Y. Li (Eds.), *Teaching and learning mathematics through variation. Confucian heritage meets western theories* (pp. 43–67). Rotterdam: Sense.
- Pöhler, B., & Prediger, S. (2015). Intertwining lexical and conceptual learning trajectories: A design research study on dual macroscaffolding towards percentages. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 11(6), 1697–1722.
- Prediger, S., & Wessel, L. (2013). Fostering German language learners’ constructions of meanings for fractions: Design and effects of a language- and mathematics-integrated intervention. *Mathematics Education Research Journal*, 25(3), 435–456.
- Schleppegrell, M. J. (2007). The linguistic challenges of mathematics teaching and learning: A research review. *Reading & Writing Quarterly*, 23(2), 139–159.
- Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical problem solving*. Orlando: Academic Press.
- Schüler-Meyer, A., Prediger, S., Kuzu, T., Wessel, L., & Redder, A. (2019). Is formal language proficiency in the home language required to profit from a bilingual teaching intervention in mathematics? A mixed methods study on fostering multilingual students’ conceptual understanding. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 17(2), 317–399.
- Scott, J. A., & Nagy, W. E. (2004). Developing word consciousness. In J. F. Baumann & E. J. Kame’enui (Eds.), *Vocabulary instruction: Research to practice* (pp. 201–217). New York: Guilford.
- Setati, M. (2005). Teaching mathematics in a primary multilingual classroom. *Journal for Research in Mathematics Education*, 36(5), 447–466.
- Short, D. J. (2017). How to integrate content and language learning effectively for English language learners. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(7b), 4237–4260.
- Simon, M. A. (1995). Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective. *Journal for Research in Mathematics Education*, 26(2), 114–145.
- Swain, M. (1995). Three functions of output in second language learning. In G. Cook & B. Seidlhofer (Eds.), *Principle and practice in applied linguistics: Studies in honour of H. G. Widdowson* (pp. 125–144). Oxford: Oxford University Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Walqui, A. (2006). Scaffolding instruction for English language learners: A conceptual framework. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 9(2), 159–180.
- Walqui, A., & Bunch, G. C. (Eds.). (2019). *Amplifying the curriculum: Designing quality learning opportunities for English learners*. New York: Teachers College Press.

Zahner, W. C. (2012). ELLs and group work: It can be done well. *Mathematics Teaching in the Middle School*, 18(3), 156–164.

Zwiers, J., Dieckmann, J., Rutherford-Quach, S., Daro, V., Skarin, R., Weiss, S., & Malamut, J. (2017). Principles for the design of mathematics curricula: Promoting language and content development. Verfügbar unter: https://ul.stanford.edu/sites/default/files/resource/2021-11/Principles%20for%20the%20Design%20of%20Mathematics%20Curricula_1.pdf

Literatur für die Methodik

Diese Literatur wird auch für die Bewertung der vier Studien verwendet.

Casale, G., Hennemann, T. & Hövel, D. (2014). Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasiert Massnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I. *Empirische Sonderpädagogik* (1), 33-58.

Ennemoser, M., Krajewski, K. & Sinner, D. (2017). *MBK 1+. Test mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt*. Göttingen: Hogrefen.

Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J. & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning. A review of the state of development and research. *ZDM Mathematics Education*, 53(2). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01213-2>

Hattie, J. (2012). *Visible Learning for Teachers*. New York: Routledge.

Hillenbrand, C. (2015). Evidenzbasierung sonderpädagogischer Praxis: Widerspruch oder Gelingensbedingung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66(7). 312-324.

Lenhard, W & Lenhard, A. (2016). *Berechnung von Effektstärken*. Verfügbar unter: <https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html>

Liberati, A., Altman, D., Tetzlaff J., Mulrow, C, Gotzsche P. C., Ioannidis J., Clarke M., Devereaux P. J., Kleijnen J. & Moher D. (2009). *The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/26686142_Liberati_A_Altman_DG_Tetzlaff_J_Mulrow_C_Gotzsche_PC_Ioannidis_JP_Clarke_M_Devereaux_PJ_Kleijnen_J_Moher_DThe_PRISMA_statement_for_reporting_systematic_reviews_and_meta-analyses_of_studies_that_evaluate

Miller, M. B. (1995). Coefficient alpha: A basic introduction from the perspectives of classical test theory and structural equation modeling. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 2(3), 255–273. doi:10.1080/10705519509540013

Newman M. & Gough, D. (2020). *Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/337446956_Systematic_Reviews_in_Educational_Research_Methodology_Perspectives_and_Application

OCEBM Levels of Evidence Working Group. (2011). *The Oxford 2011 Levels of Evidence*. Verfügbar unter: <https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2014/06/CEBM-Levels-of-Evidence-2.1.pdf>

Smyth, R. (2004). Exploring the usefulness of a conceptual framework as a research tool: A researcher's reflections. *Issues in Educational Research*, 14.

Literatur zur Studie 1

Die Literatur für das Kapitel 4.2.1 Beschreiben und Bewerten der Studie 1:

- Orosco, M. J.; Swanson, H. L., O'Connor, R. & Lussier, C. (2013). The Effects of Dynamic Strategic Math on English Language Learners' Word Problem Solving. *Journal of Special Education*, 47(2), p96-107, 12p; Verfügbar unter: DOI: 10.1177/0022466911416248
- Abedi, J. (2008). *Linguistic modification: Part I—Language factors in the assessment of English language learners: The theory and principles underlying the linguistic modification approach*. Washington, DC: LEP Partnership.
- Abedi, J., Hofstetter, C. H. & Lord, C. (2004). Assessment accommodations for English language learners: Implications for policy-based empirical research. *Review of Educational Research*, 74, 1–28.
- Baker, S., Gersten, R. & Lee, D. (2002). A synthesis of empirical research on teaching mathematics to low-achieving students. *Elementary School Journal*, 103, 51–73.
- Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. *Review of Educational Research*, 49, 222–251.
- Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J. & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning. A review of the state of development and research. *ZDM Mathematics Education*, 53(2). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01213-2>
- Ernst-Slavit, G. & Slavit, D. (2007). Educational reform, mathematics, and diverse learners: Meeting the needs of all students. *Multicultural Education*, 14, 20–27.
- Fuchs, L. S., Fuchs, D., Yazdin, L. & Powell, S. R. (2002). Enhancing first-grade children's mathematical development with peer-assisted learning strategies. *School Psychology Review*, 31, 569–583.
- Fuchs, L. S., Seethaler, P. M., Powell, S., Fuchs, D., Hamlett, C. L. & Fletcher, J. (2008). Effects of preventative tutoring on the mathematical problem solving of third-grade students with math and reading difficulties. *Exceptional Children*, 74, 155–173.
- Sato, E. (2008). *Linguistic modification: Part II—A guide to linguistic modification: Increasing English language learner access to academic content*. Washington, DC: LEP Partnership.
- Sato, E., Rabinowitz, S., Gallagher, C. & Huang, C. W. (2010). *Accommodations for English language learner students: The effect of linguistic modification of math test items (NCEE 2009-4079)*. Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.
- Solano-Flores, G. & Trumbull, E. (2003). Examining language in context: The need for new research and practice paradigms in the testing of English-language learners. *Educational Researcher*, 32, 3–13.
- Van Garderen, D., & Montague, M. (2003). Visual-spatial representation, mathematical problem solving, and students of varying abilities. *Learning Disabilities Research and Practice*, 18, 246–254.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind and society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Woodcock, R. W., McGrew, K. S. & Mather, J. (2007). *Woodcock Johnson NU Tests of Achievement (3rd ed.)*. Rolling Meadows, IL: Riverside.

Literatur zur Studie 2

Die Literatur für das Kapitel 4.2.2 Beschreiben und Bewerten der Studie 2.

- Kong, J. E. & Orosco, M. J. (2016). **Word-Problem-Solving Strategy for Minority Students at Risk for Math Difficulties.** *Learning Disability Quarterly*, 39(3). p171-181, 11p; Verfügbar unter: DOI: 10.1177/0731948715607347
- Artiles, A. J., Rueda, R., Salazar, J. J., & Higareda, I. (2005). Within-group diversity in minority disproportionate representation: English language learners in urban school districts. *Exceptional Children*, 71, 283–300.
- Baker, S., Gersten, R., & Lee, D. (2002). A synthesis of empirical research on teaching mathematics to low-achieving students. *The Elementary School Journal*, 103, 51–73. doi:10.1086/499715.
- Bruner, J. (1983). *Child's talk*. New York, NY: W.W. Norton. Cassel, J., & Reid, R. (1996). Use of a self-regulated strategy intervention to improve word problem-solving skills of students with mild disabilities. *Journal of Behavioral Education*, 6, 153–172.
- Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J. & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning. A review of the state of development and research. *ZDM Mathematics Education*, 53(2). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01213-2>
- Fletcher, J. M., Epsy, K. A., Francis, P. J., Davidson, K. C., Rourke, B. P., & Shaywitz, S. E. (1989). Comparison of cutoff and regression-based definitions of reading disabilities. *Journal of Learning Disabilities*, 22, 334–338. doi:10.1177/002221948902200603
- Fuchs, L. S., Compton, D. L., Fuchs, D., Hollenbeck, N., Craddock, C. F., & Hamlett, C. L. (2008). Dynamic assessment of algebraic learning in predicating third graders' development of mathematical problem solving. *Journal of Educational Psychology*, 100, 829–850. doi:10.1037/a0012657
- Fuchs, L. S., & Fuchs, D. (2007). Mathematical problem solving: Instructional intervention. In D. B. Berch & M. M. Mazzocco (Eds.), *Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities* (pp. 397–414). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
- Fuchs, L. S., Fuchs, D., Finelli, R., Courey, S. J., & Hamlett, C. L. (2004). Expanding schema-based transfer instruction to help third graders solve real-life mathematical problems. *American Educational Research Journal*, 41, 419–445. doi:10.3102/00028312041002419
- Fuchs, L. S., Seethaler, P. S., Powell, S. R., Fuchs, D., Hamlett, C. L., & Fletcher, J. M. (2008). Effects of preventative tutoring on the mathematical problem solving of third-grade students with math and reading difficulties. *Exceptional Children*, 74, 155–173.
- Gersten, R., Chard, D. J., Jayanthi, M., Baker, S. K., Morphy, P., & Flojo, J. (2009). Mathematics instruction for students with learning disabilities: A meta-analysis of instructional components. *Review of Educational Research*, 79, 1202–1242. doi:10.3102/0034654309334431
- Gersten, R., Jordan, N. C., & Flojo, J. (2005). Early identification and interventions for students with mathematical difficulties. *Journal of Learning Disabilities*, 38, 293–304.
- Griffin, C. (2007). Early intervention for children at risk for developing mathematical learning difficulties. In D. B. Berch & M. M. Mazzocco (Eds.), *Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities* (pp. 373–395). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
- Griffin, C., & Jitendra, A. K. (2008). Word problem-solving instruction in inclusive third-grade mathematics classrooms. *The Journal of Educational Research*, 102, 187–201. doi:10.3200/JOER.102.3.187-202

- Grigorenko, E. L. (2009). Dynamic assessment and response to intervention: Two sides of one coin. *Journal of Learning Disabilities, 42*, 111–132. doi:10.1177/0022219408326207
- Jitendra, A. K., DiPipi, C. M., & Perron-Jones, N. (2002). An exploratory study of schema-based word-problem solving instruction for middle school students with learning disabilities: An emphasis on conceptual and procedural understanding. *The Journal of Special Education, 36*, 22–38. doi:10.1177/00224669020360010301
- Jitendra, A. K., Griffin, C., Deatline-Buchman, A., & Sczesniak, E. (2007). Mathematical word problem-solving in third grade classrooms: Lessons, learned from design experiments. *The Journal of Educational Research, 100*, 283–302. doi:10.3200/JOER.100.5.283-302
- Montague, M. (1997). Cognitive strategy instruction in mathematics for students with learning disabilities. *Journal of Learning Disabilities, 30*, 164–177.
- Morgan, P. L., Farkas, G., Hillemeier, M. M., & Maczuga, S. (2012). Are minority children disproportionately represented in early intervention and early childhood special education? *Education Researcher, 41*, 339–351.
- Orosco, M. J., Swanson, H. L., O'Connor, R., & Lussier, C. (2013). The effects of dynamic strategic math on English language learners' word problem solving. *The Journal of Special Education, 47*, 96–107.
- Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984). The reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. *Cognition and Instruction, 1*, 117–175.
- Parker, R. I., Hagan-Burke, S., & Vannest, K. (2007). Percentage of all non-overlapping data (PAND): An alternative to PND. *The Journal of Special Education, 40*, 194–204.
- Parmar, R. S., Cawley, J. F., & Frazita, R. R. (1996). Word problem-solving by students with and without mild disabilities. *Exceptional Children, 62*, 415–430.
- Rittle-Johnson, B., & Koedinger, K. R. (2005). Designing knowledge scaffolds to support mathematical problem solving. *Cognition and Instruction, 23*, 313–349.
- Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2002). *Dynamic testing: The nature and measurement of learning potential*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Sullivan, A. L., & Bal, A. (2013). Disproportionality in special education: Effects of individual and school variables on disability risk. *Exceptional Children, 79*, 475–494.
- Swanson, H. L., Hoskyn, M., & Lee, C. M. (1999). *Interventions for students with learning disabilities*. New York, NY: Guilford.
- Swanson, H. L., & Lussier, C. (2001). A selective synthesis of the experimental literature on dynamic assessment. *Review of Educational Research, 71*, 321–363. doi:10.3102/00346543071002321
- Swanson, H. L., Moran, A., Lussier, C., & Fung, W. (2014). The effect of explicit and direct generative strategy training and working memory on word problem-solving accuracy in children at risk for math difficulties. *Learning Disability Quarterly, 37*, 111–123.
- Van Garderen, D., & Montague, M. (2003). Visual-spatial representation, mathematical problem solving, and students of varying abilities. *Learning Disabilities Research & Practice, 18*, 246–254.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind and society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Walqui, A. (2006). Scaffolding instruction for English language learners: A conceptual framework. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 9*, 159–180.

- Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17, 89–100.
- Xin, Y. P., & Jitendra, A. K. (1999). The effects of instruction in solving mathematical word-problems for students with learning problems: A meta-analysis. *The Journal of Special Education*, 32, 207–225.
- Xin, Y. P., Jitendra, A. K., & Deatline-Buchman, A. (2005). Effects of mathematical word-problem-solving instruction on middle school students with learning disabilities. *The Journal of Special Education*, 39, 181–192.
- Zheng, X., Flynn, L. J., & Swanson, H. L. (2013). Experimental intervention studies on word problem solving and math disabilities: A selective analysis of the literature. *Learning Disability Quarterly*, 36, 97–111.

Literatur zur Studie 3

Die Literatur für das Kapitel 4.2.3 Beschreiben und Bewerten der Studie 3

Powell, S. R., Stevens, E. A. & Berry, K. A. (2019). Effects of a Word-Problem Intervention on Word-Problem Language Features for Third-Grade Students with Mathematics Difficulty. *Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal*, 24(2), p1-14, 14p; Verfügbar unter: DOI: 10.18666/LDMJ-2019-V24-I2-9835

Bruner, J. (1967). *Toward a theory of instruction*. Cambridge: Harvard University Press.

Casale, G., Hennemann, T. & Hövel, D. (2014). Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasiert Massnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I. *Empirische Sonderpädagogik* (1), 33-58.

Daroczy, G., Wolska, M., Meurers, W. D., & Nuerk, H.-C. (2015). Word problems: A review of linguistic and numerical factors contributing to their difficulty. *Frontiers in Psychology*, 6(348): 1–13. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00348>

Dröse, J. (2019). Textaufgaben lesen und verstehen lernen. In St. Hussmann, M. Nührenböcker, S. Prediger & Chr. Selter (Hrsg.), *Dortmunder Beiträge zur Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts*, 43. Wiesbaden: Springer Spektrum.

Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J. & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning. A review of the state of development and research. *ZDM Mathematics Education*, 53(2). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01213-2>

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Compton, D. L., Hamlett, C. L., & Wang, A. Y. (2015). Is word-problem solving a form of text comprehension? *Scientific Studies of Reading*, 19, 204–223. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1080/10888438.2015.1005745>

Fuchs, L. S., Seethaler, P. M., Powell, S. R., Fuchs, D., Hamlett, C. L., & Fletcher, J. M. (2008). Effects of preventative tutoring on the mathematical problem solving of third-grade students with math and reading difficulties. *Exceptional Children*, 74, 155–173. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/001440290807400202>

Geary, D. C., Hoard, M. K., Byrd-Craven, J., & DeSoto, M. C. (2004). Strategy choices in simple and complex addition: Contributions of working memory and counting knowledge for children with mathematical disability. *Journal of Experimental Child Psychology*, 88, 121–151. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2004.03.002>

Griffin, C. C., & Jitendra, A. K. (2009). Word problem solving instruction in inclusive third-grade mathematics classrooms. *The Journal of Educational Research*, 102, 187–202. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3200/JOER.102.3.187-202>

- Kintsch, W., & Greeno, J. G. (1985). Understanding and solving word arithmetic problems. *Psychological Review*, 92, 109–129. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1037/0033295X.92.1.109>
- Krawec, J., Huang, J., Montague, M., Kressler, B., & Melia de Alba, A. (2012). The effects of cognitive strategy instruction on knowledge of math problem-solving processes of middle school students with learning disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 36, 80–92. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/0731948712463368>
- Moschkovich, J. (2010). Recommendations for research on language and mathematics education. In J. Moschkovich (Ed.), *Language and mathematics education* (pp. 151–170). Charlotte, NC: Information Age.
- Murnane, R. J., Willett, J. B., Braatz, M. J., & Duhaldeborde, Y. (2001). Do different dimensions of male high school students' skills predict labor market success a decade later? Evidence from the NLSY. *Economics of Education Review*, 20, 311–320. Verfügbar unter: [https://doi.org/10.1016/s0272-7757\(00\)00056-x](https://doi.org/10.1016/s0272-7757(00)00056-x)
- Passolunghi, M. C., Cornoldi, C., & De Liberto, S. (1999). Working memory and intrusions of irrelevant information in a group of specific poor problem solvers. *Memory and Cognition*, 27, 779–790 Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3758/bf03198531>
- Powell, S. R., & Hebert, M. A. (2016). Influence of writing ability and computation skill on mathematics writing. *The Elementary School Journal*, 117, 310–335. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1086/688887>
- Ritchie, S. J., & Bates, T. C. (2013). Enduring links from childhood mathematics and reading achievement to adult socioeconomic status. *Psychological Science*, 24, 1301–1308. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/0956797612466268>
- Schley, D. R., & Fujita, K. (2014). Seeing the math in the story: On how abstraction promotes performance on mathematical word problems. *Social Psychological and Personality Science*, 5, 953–961. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/1948770614539519>
- Swanson, H. L., Lussier, C. M., & Orosco, M. J. (2015). Cognitive strategies, working memory, and growth in word problem solving in children with math difficulties. *Journal of Learning Disabilities*, 48, 339–358. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/0022219413498771>
- Swanson, H. L., Orosco, M. J., & Lussier, C. M. (2014). The effects of mathematics instruction for children with serious problem-solving difficulties. *Exceptional Children*, 80, 149–168. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/001440291408000202>
- Wei, X., Lenz, K. B., & Blackorby, J. (2013). Math growth trajectories of students with disabilities: Disability category, gender, racial, and socioeconomic status differences from ages 7 to 17. *Remedial and Special Education*, 34, 154–165. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/0741932512448253>

Literatur zur Studie 4

Die Literatur für das Kapitel 4.2.4 Beschreiben und Bewerten der Studie 4:

- Dröse, J. & Prediger, S. (2021). Identifying obstacles is not enough for everybody—Differential efficacy of an intervention fostering fifth graders' comprehension for word problems. *Studies in Educational Evaluation*, 68, 1-29. DOI: 10.1016/j.stueduc.2020.100953**
- Bos, W., Wendt, H., Ünlü, A., Valtin, R., Euen, B., Kasper, D., & Tarelli, I. (2012). Leistungsprofile von Viertklässlerinnen und Viertklässlern. In D.W. Bos, H. Wendt, O. Köller & C. Selter (Eds.), *TIMSS 2011. Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich* (pp. 269–301). Münster: Waxmann.

- Daroczy, G., Wolska, M., Meurers, W. D., & Nuerk, H.-C. (2015). Word problems: A review of linguistic and numerical factors contributing to their difficulty. *Frontiers in Psychology*, 6(348): 1–13. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00348>
- Dröse, J., Prediger, S., Marcus, A. (2017). Förderbaustein S3 - Verstehen von Textaufgaben. In S. Prediger, Ch. Selter, M. Nührenböcker & S. Hussmann (Hrsg.), *Mathe sicher können. Förderbausteine und Handreichungen für ein Diagnose- und Förderkonzept zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen. Sachrechnen*. Berlin: Cornelsen. Verfügbar unter: <https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/material-sek/sachrechnen>
- Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J. & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning. A review of the state of development and research. *ZDM Mathematics Education*, 53(2). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01213-2>
- Förster, N. & Souvignier, E. (2015). Effects of providing teachers with information about their students' reading progress. *School Psychology Review*, 44(1), 60-75.
- Hillenbrand, C. (2015). Evidenzbasierung sonderpädagogischer Praxis: Widerspruch oder Gelingensbedingung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66(7). 312-324.
- Haag, N., Heppt, B., Stanat, P., Kuhl, P., & Pant, H. A. (2013). Second language learners' performance in mathematics: Disentangling the effects of academic language features. *Learning and Instruction*, 28, 24-34.
- Lenhard, W., & Schneider, W. (2006). ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler. In M. Hasselhorn, H. Marx, & W. Schneider (Eds.), *Deutsch Schultest*. Göttingen: Hogrefe.
- Nesher, P., & Teubal, E. (1975). Verbal cues as an interfering factor in verbal problem solving. *Educational Studies in Mathematics*, 6(1), 41-51.
- Pellegrini, M., Lake, C., Inns, A., & Slavin, R. E. (2018). *Effective Programs in Elementary Mathematics: A Best-Evidence Synthesis*. *The Best Evidence Encyclopedia (BEE)*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/237456107_Synthesis_Effective_Programs_in_Elementary_Mathematics_A_Best-Evidence
- Prediger, S., Wilhelm, N., Büchter, A., Gürsoy, E., & Benholz, C. (2018). Language proficiency and mathematics achievement – Empirical study of language-induced obstacles in a high stakes test, the central exam ZP10. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 39(1), 1-26. doi: 10.1007/s13138-018-0126-3.
- Reusser, K. (1994). Tutoring mathematical text problems: From cognitive task analysis to didactic tools. In S. Vosniadou, E. de Corte, & H. Mandl (Eds.), *Technology Based Learning Environments* (pp. 174-182). Berlin: Springer.
- Saxe, G. B., Gearhart, M., & Nasir, N. S. (2001). Enhancing Students' Understanding of Mathematics: A Study of Three Contrasting Approaches to Professional Support. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 4(1), 55–79.
- Schleppegrell, M. J. (2004). *The language of schooling: A functional linguistics perspective*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Schukajlow, S., Kolter, J., & Blum, W. (2015). Scaffolding mathematical modelling with a solution plan. *ZDM Mathematics Education*, 47(7), 1241-1254.
- ter Beek, M., Opdenakker, M.-C., Deunk, M. I. & Strijbos, J.-W. (2019). Teaching reading strategies in history lessons: A micro-level analysis of professional development training and its practical challenges. *Studies in Educational Evaluation* 63, 26-40.
- Verschaffel, L., Greer, B., & Corte, E. de. (2000). *Making sense of word problems*. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Verschaffel, L., van Dooren, W., Greer, B., & Mukhopadhyay, S. (2010). Reconceptualising word problems as exercises in mathematical modelling. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 1(31), 9-29.

Literatur zu Kapitel 5. Diskussion

Casale, G., Hennemann, T. & Hövel, D. (2014). Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasiert Massnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I. *Empirische Sonderpädagogik* (1), 33-58.

Daroczy, G., Wolska, M., Meurers, W. D., & Nuerk, H.-C. (2015). Word problems: A review of linguistic and numerical factors contributing to their difficulty. *Frontiers in Psychology*, 6(348): 1–13. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00348>

Dröse, J. & Prediger, S. (2021). Identifying obstacles is not enough for everybody—Differential efficacy of an intervention fostering fifth graders' comprehension for word problems. *Studies in Educational Evaluation*, 68, 1-29. DOI: 10.1016/j.stueduc.2020.100953

Duarte J., Gogolin I. & Kaiser G. (2011). Sprachlich bedingte Schwierigkeiten von mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler bei Textaufgaben. In: S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.), *Mathematik unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (S. 35-53). Münster: Waxmann.

Ennemoser, M., Krajewski, K. & Sinner, D. (2017). *MBK 1+. Test mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt*. Göttingen: Hogrefen.

Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J. & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning. A review of the state of development and research. *ZDM Mathematics Education*, 53(2). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01213-2>

Orosco, M. J.; Swanson, H. L., O'Connor, R. & Lussier, C. (2013). The Effects of Dynamic Strategic Math on English Language Learners' Word Problem Solving. *Journal of Special Education*, 47(2), p96-107, 12p; Verfügbar unter: DOI: 10.1177/0022466911416248

Kong, J. E. & Orosco, M. J. (2016). Word-Problem-Solving Strategy for Minority Students at Risk for Math Difficulties. *Learning Disability Quarterly*, 39(3). p171-181, 11p; Verfügbar unter: DOI: 10.1177/0731948715607347

Powell, S. R., Stevens, E. A. & Berry, K. A. (2019). Effects of a Word-Problem Intervention on Word-Problem Language Features for Third-Grade Students with Mathematics Difficulty. *Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal*, 24(2), p1-14, 14p; Verfügbar unter: DOI: 10.18666/LDMJ-2019-V24-I2-9835

Reusser, K. (1997). Erwerb mathematische Kompetenzen: Literaturüberblick. In F. Weinert & A. Helmke (Hrsg.), *Entwicklung im Grundschulalter* (S. 141-155). Weinheim: Beltz/Psychologie Verlags Union.

Schleppegrell, M. J. (2007). The linguistic challenges of mathematics teaching and learning: A research review. *Reading & Writing Quarterly*, 23(2), 139–159.

Solano-Flores, G. & Trumbull, E. (2003). Examining language in context: The need for new research and practice paradigms in the testing of English-language learners. *Educational Researcher*, 32, 3–13.

Verschaffel, L., Greer, B., & Corte, E. de. (2000). Making sense of word problems. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Walqui, A., & Bunch, G. C. (Eds.). (2019). *Amplifying the curriculum: Designing quality learning opportunities for English learners*. New York: Teachers College Press.

Zwiers, J., Dieckmann, J., Rutherford-Quach, S., Daro, V., Skarin, R., Weiss, S., & Malamut, J. (2017). Principles for the design of mathematics curricula: Promoting language and content development. Verfügbar unter: https://ul.stanford.edu/sites/default/files/resource/2021-11/Principles%20for%20the%20Design%20of%20Mathematics%20Curricula_1.pdf

10 Anhang

10.1 Anhang 1: Fachspezifische Lese- und Verstehensstrategien

Die fachspezifischen Lese- und Verstehensstrategien dienen dazu, den Textanforderungen auf Wortebene (Kapitel 2.4.1) konstruktiv begegnen zu können. Nach den sechs Prinzipien von Erath et al. (2021) sind sie dem Prinzip des Makro-Scaffolding bei der Planung und Umsetzung von Lernangeboten durch die Kombination von Sprache und Mathematik (P5) zuzuordnen (S. 249).

Strategien sind als mentale Handlungen zu charakterisieren. Gómez González (2017), Sohrabi (2012) betonen die Zielfokussierung von Strategien (S. 70ff.). Dröse (Jahr einfügen) definiert sie folgendermassen und bezieht sich dabei auf eine Reihe von Autoren (Zhang, 2018, S. 12ff. Frey, 2010, S. 50 ff.; Gold, 2010; Schnotz 1994, S. 199 ff.).

«Lese- und Verstehensstrategien sind mentale Handlungen, die im Prozess der Auseinandersetzung mit Texten eingesetzt werden, um die Kohärenzbildungsprozesse zur Bildung mentaler Textrepräsentationen zu unterstützen. Konkret verfolgen sie unterschiedliche Teilziele für Teilprozessschritte» (Dröse, 2019, S. 43).

Für diese Arbeit stehen die fachspezifischen Lese- und Verstehensstrategien im Fokus. Dröse (2019, S. 47) begründet die Auswahl von tragfähigen Strategien mit der mathematik-didaktischen Forschung, welche belegen konnten, dass das systematische Vorgehen von Lesenden auf tieferliegende Problemstrukturen des Textes und das Übersetzen in mathematische Strukturen zielführend wirkt (Yang, 2012; Prediger & Krägerloh 2015). Dröse erweitert das Prozessmodell von Reusser (1989) durch Einfügung der drei Strategien. Dröse (2019) postuliert, erfolgreiche Lesende nutzen die *Strategien des Fokus auf die Frage: S1*, dabei *identifizieren* sie die Problemfrage. Diese dient als Ziel oder Orientierung im Lösungsprozess. Dies zeigt das erweiterte Prozessmodell von Dröse in der Abbildung 19. Die Frage S1 steht im Bezug zum Schritt «Problemfragen leitet den Identifikationsprozess». Die Lesenden wählen für die jeweilige Frage die relevanten Informationen aus (Wilhelm 2016 S. 65ff.; Prediger & Krägerloh 2015). Im erweiterten Prozessmodell ist dies durch die Strategie S1 im ersten Schritt des *Identifizierens* mentaler Textelemente einzuordnen (Dröse, 2019, S. 47). Erfolgreichen Lesenden gelingt es, diese Informationen auszuwählen, indem sie die *Strategie des Fokus auf Informationen mit Bedeutung: S2* nutzen. Diese gelungene Fokussierung ermöglicht es, die relevanten Protagonisten, Zustände und Handlungsabfolgen zu identifizieren (Wilhelm 2016 S. 65ff.; Prediger & Krägerloh 2015). Sowohl Strategie S1 als auch Strategie S2 sind im Prozess *identifizieren* zu verorten. Weiter nutzen erfolgreiche Lesende die *Strategie des Fokus auf die Beziehungen zwischen den Informationen: S3*. Dies ermöglicht ihnen die Handlungsabfolge und die Zusammenhänge zu rekonstruieren. Was bedeutet, die Informationen werden aktiv *in Beziehung zueinander gesetzt* (Wilhelm 2016 S. 65ff.; Prediger & Krägerloh 2015). Reusser (1989) unterscheidet die Art des beschriebenen Zustands als Anfangs- bzw. Endzustand und zudem die Richtung der beschriebenen Handlung mit Blick auf den Endzustand. Deshalb lässt sich nach Dröse (2019) die Strategie S3 im erweiterten Prozessmodell beim Schritt zwei (2), *des In-Beziehung-Setzens* von mentalen Elementen verorten (S. 47) in Abbildung 19.

Abbildung 19: Die 3 fachspezifischen Strategien im erweiterten Prozessmodell (Dröse, 2019, S. 48).

Die 3 genannten Strategien zählen zu den kognitiven Strategien. Dröse (2019, S. 49) beurteilte sie als tragfähig und ordnete diese fachspezifischen den fachübergreifenden Strategiegruppen zu. Die Tabelle 20 führt dies aus.

Tabelle 21: Einordnung fachspezifischer Strategien in fachübergreifende Strategiegruppen nach Dröse (2019).

Strategiegruppe	Charakteristika/Funktion	Einordnung der fachspezifischen Strategie
Wiederholungsstrategien	Es sind Oberflächenstrategien, die zur Speicherung und Selektion von Informationen durch das Auswählen von relevanten Informationen führen.	<i>S1 – Fokus auf die Frage:</i> Die Auswahl der relevanten Informationen geschieht beim Fokussieren auf die Frage. Diese führen das Ziel in den Fokus.
Elaborationsstrategien	Tiefenbearbeitungsstrategien dienen der Anbindung von Informationen an bereits bestehendes Wissen (Vor- bzw. Weltwissen).	<i>S2 – Fokus auf die Informationen und ihre Bedeutung:</i> Die Fokussierung der Bedeutungen von Informationen geschieht mit dem Ziel des Er-Schliessens neuer situativer Elemente. <i>S3 – Fokus auf die Beziehungen zwischen den Informationen:</i> Expansion der bestehenden Informationen und die Einordnung in bereits bestehende Informationsgefüge.
Organisationsstrategien	Tiefenbearbeitungsstrategien dienen der Reduktion und Strukturierung von Informationen.	<i>S3 – Fokus auf die Beziehungen zwischen den Informationen:</i> Strukturierung der Informationen und Fokussierung auf die Beziehungen bzw. Relationen zwischen den Informationen.

10.2 Anhang 2: Strategisches Scaffolding

Nach den sechs Prinzipien von Erath et al. (2021) ist das strategische Scaffolding dem Prinzip des Makro-Scaffolding bei der Planung und Umsetzung von Lernangeboten durch die Kombination von Sprache und Mathematik (P5) zuzuordnen (siehe Kapitel 2.4.1). Die Concept Map (Info-Netz) ist dem Prinzip des Verbindens von Sprachvarietäten und multimodale Darstellungen (P3) zuzuordnen (S. 248ff.). Für die Förderung der Sprachbewusstheit (10.3 Anhang 3: Sprachbewusstheit für beziehungs-tragende Strukturen) schlägt Dröse (2019) das Prinzip des **strategischen Scaffoldings** vor (S. 64ff.). Der Begriff geht auf Wood, Bruner und Ross (1976) zurück. Prediger und Krägerloh (2015) definieren den Begriff «strategische Scaffold»:

«Beim strategischen Scaffolding wird dieses Prinzip auf Strategieanwendung übertragen, d. h., Lernende erhalten zunächst ein Gerüst beim Bearbeiten von Textaufgaben, das sie dazu anleitet, als tragfähig spezifizierte Strategien zu nutzen, und zwar in geeigneter Verknüpfung»
Prediger & Krägerloh, 2015, S. 6, nach Hannafin et al., 1999, S. 134)

Als fachspezifische Lese- und Verstehensstrategien bietet sich das Scaffolding durch einen Leseplan an. Die Tabelle 21 zeigt auf, wie ein Leseplan in Schritten aussehen kann. Dabei steht neben dem Lesen (1) auch die Suche nach der Zielfrage (2) und den Informationen (3), die gegeben und relevant sind für das Lösen der Aufgabe. So werden die Scaffoldings transparent und können eingeübt werden. Ferner wird die Aufmerksamkeit auf Relationen zwischen den Informationen gelegt (4).

Tabelle 22: Leseplan nach Dröse & Prediger, 2018, S. 3

Leseplan	Scaffold
(1) Textlesen	
(2) Was ist gesucht? Auf blaue Fragekarte schreiben.	Scaffold S1
(3) Was ist gegeben? Auf gelbe Informationskarten schreiben (Zahlen mit Grösseneinheiten und erläuternden Worten).	Scaffold S1 + S2
(4) Was sind die Zusammenhänge? Info-Netz konstruieren, indem die Relation zwischen je zwei Info-Karten durch einen Pfeil expliziert wird.	Scaffold S3
(5) (Zwischen-) Ergebnisse berechnen.	
(6) Ergebnis überprüfen.	

Bei diesem Schritt (4) werden die Informationen und ihre Beziehungen als Info-Netz dargestellt, was das Situationsverständnis der LRN sichtbar macht. Die Aufgabe mit dem Formulierungsvarianten sind mit einem Info-Netz als strategisches Scaffolding dargestellt, wie dies Abbildung 20 zeigt. Info-Netze sind visuell-schematische Unterstützungsgerüste, sie lehnen sich an Concept Maps an.

Abbildung 20: Info-Netz zu einer Textaufgabe (Dröse & Prediger, 2018, S. 3)

Das Info-Netz hat 4 Funktionen. Nach der Einarbeitungsphase dient es LRN und LP.

Es dient in seiner Funktion als **Strategisches Scaffolding** in der Interaktion zwischen LRN und LP.

Die LRN unterstützt es als Ausdrucksmittel beim Explizieren des eigenen Situationsmodelles. In der Interaktion unter LRN hilft es als **Kommunikationsmittel**, in dem es in der Diskussion von unterschiedlichen Situationsmodellen und bei verschiedenen Formulierungsvarianten beigezogen werden und dadurch klärend wirken kann. Zudem bietet es sich als **Diagnosemittel** an, weil es Lehrpersonen Einblick in die individuelle Rekonstruktion von Textaufgabe bietet (Dröse & Prediger, 2018, S.3).

Franke und Ruwisch (2010) erkennen im **Situationsmodell** ein gedankliches Abbild der beschriebenen Situation als gedanklicher Übergang zum mathematischen Modell (S. 3).

Mittels kognitiven, sprachspezifischen Lese- und Verstehensstrategien, den Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien, welche durch die Strategien S1-S3 zum Ausdruck kommen, werden die LRN beim Lesen und Verstehen unterstützt. Gleiches geschieht durch den Aufbau der Sprachbewusstheit für beziehungstragende Sprachstrukturen, wie sie in der Variation der Formulierungen von TA zum Tragen kommen. Der Verstehensprozess wird weiter durch das strategische Scaffolding unterstützt. Das Beispiel dazu ist der Leseplan, welcher durch die Umsetzung zu den 3 Strategien S1-S3 führt.

10.3 Anhang 3: Sprachbewusstheit für die beziehungstragenden Strukturen

Diese Sprachbewusstheit dient den Textanforderungen auf Satzebene (siehe Kapitel 2.4.1) konstruktiv begegnen zu können. Nach den 6 Prinzipien von Erath et al. (2021) sind sie dem Prinzip des Vergleichens der sprachlichen Elemente, um das Sprachbewusstsein der Schüler zu schärfen zu zuordnen (S. 249).

Auf der Satzebene sind es die syntaktischen Strukturen, die zu Hürden beim Verstehen führen. Dröse (2019) betont, dass auf der Satzebene beziehungstragende Strukturen für das Verstehen von TA zentral wichtig sind. Auch hier spielen die bereits erwähnten Teilprozesse des erweiterten Prozessmodell hinein, wie sie im Anhang 10.1: Fachspezifische Lese- und Verstehensstragien aufgeführt sind. Die beziehungstragenden Strukturen zeigen sich in den Subjekt-Objekt-Bezügen mittels Pronomen und Komparative oder durch Auslassungen von Referenzwörtern (S. 51). Damit diese sprachliche

Hürde erfolgreich bewältigt werden kann, ist der Aufbau der fachübergreifenden Sprachbewusstheit wesentlich. Sprachbewusstheit definieren Bien-Miller, Akbulut, Wildemann & Reich (2017, S. 194):

«... als Fähigkeit, sprachliche Erscheinungen ins Bewusstsein zu rufen...» (Dröse, 2019, S. 53).

Die Sprachbewusstheit geht auf das Konzept der englischsprachigen Forschung zur language awareness und meta (linguistic) awareness zurück. In der Übersetzung in die deutsche Sprache verwenden Forschende u. a. die Begriffe Sprachbewusstheit, -bewusstsein, -sensibilität, -aufmerksamkeit und -gefühl. In beiden Sprachen ist das Wissen über sprachliche Erscheinungen und deren bewusste Wahrnehmung gemeint (Dröse, 2019, S. 53). Die Sprachbewusstheit von LRN ist eine reflexive Aktivität und kann meist nur über ihre Äusserung wahrgenommen und charakterisiert werden. Der Aufbau der Sprachbewusstheit wird als ein Kontinuum verstanden (Bremerich-Vos & Grotjahn, 2007, S. 166ff.).

Für die vorliegende Arbeit ist es nötig, die reflexiven Aktivitäten auszdifferenzieren, um die fachspezifische syntaktische Sprachbewusstheit verstehen. Als reflexive Aktivitäten sind verbale Äusserungen wie Beschreiben, Feststellen, Erklären und Analysieren gemeint, welche im Lese- und Verstehensprozess von TA verwendet werden (Dröse, 2019, S. 59).

Damit beziehungstragende syntaktische Strukturen verarbeitet werden können, ist die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf linguistische Informationen als auch auf die Analyse von linguistischem Wissen in strukturierten Kategorien erforderlich. Die beiden Prozesse erfordern das *Bemerken und Identifizieren* (noticing) der syntaktischen Strukturen wie auch deren *In-Beziehung-Setzen* zu bestehendem Wissen (*Interpretieren*) (Dröse, 2019, S. 57).

Das **Bemerken** schafft Übergänge zwischen den reflexiven Aktivitäten der Sprachbewusstheit (Wildemann, Akbulut & Bien-Miller, 2016, S. 42ff.).

Beim **Interpretieren** werden sprachliche Feinheiten mit bereits bestehendem implizitem und explizitem Wissen verknüpft (Dröse, 2019, S. 57). Die beiden Prozesse des Bemerkens und des Interpretierens sowie die zu ihrer Identifikation nötigen reflexiven Aktivitäten tragen dazu bei, die propositionalen Elemente wahrzunehmen, aufzufalten und zu verarbeiten (Dröse, 2019, S. 61).

Abbildung 21 zeigt die Verortung der Lerngegenstände «Bemerken» und «Interpretieren».

Abbildung 21: Verortung der Lerngegenstände im erweiterten Prozessmodell (Dröse, 2019, S. 6)

Ein Beispiel, wie TA durch die Variation der sprachlichen Formulierung für die 5. und 6. Klasse aussehen kann, zeigt die Tabelle 22. Hierbei können sprachliche Relationen zwischen den Informationen *bemerkt*, *interpretiert* und *er-schlossen* werden. Die Formulierungsvarianten können zur sprachlichen Sensibilisierung beitragen, indem sie grammatikalische Strukturen im Mathematik-Unterricht thematisiert (Dröse & Prediger, 2018, S. 4). Die Fähigkeiten zu reflexiven Aktivitäten und zur Sprachbewusstheit können aufgebaut werden.

Tabelle 23: Variation in der Formulierung nach Dröse & Prediger 2018, S. 3.

Aufgabe	Aufgabe als Formulierungsvariante
<p>Streichelzoo – Textaufgabe Im Streichelzoo kostet eine Packung Futter für die Ziegen 2 €. Die Geschwister Paula und Jonas möchten die Ziegen füttern. Von ihren Eltern bekommt jeder 2 €. Paula nimmt zusätzlich 3 € Taschengeld mit, Jonas nur 1 €. Ihrem Bruder Jonas gibt sie 1 € ab. Wie viele Packungen kann sich jeder kaufen?</p>	<p>Streichelzoo – Textaufgabe Im Streichelzoo kostet eine Packung Futter für die Ziegen 2 €. Die Geschwister Paula und Jonas möchten die Ziegen füttern. Von ihren Eltern bekommt jeder 2 €. Paula nimmt zusätzlich 3 € Taschengeld mit, Jonas nur 1 €. Ihr Bruder Jonas gibt ihr 1 € ab. Wie viele Packungen kann sich jeder kaufen?</p>

Die Tabelle 23 zeigt die grammatikalische Analyse der Referenzstruktur, welche eine sprachliche Hürde darstellen kann. Für LRN ist es wichtig, die Relevanz sprachlicher Feinheiten zu erkennen und zu reflektieren, wie hier Nominativ und Dativ, die man nur an den Artikelformen unterscheiden kann. Dabei muss kein expliziter Grammatikunterricht erfolgen, die Unterschiede der beiden Aufgaben werden direkt mit den LRN thematisiert. Wichtig ist, die Veränderung der Relationen gemeinsam zu visualisieren und zu verbalisieren. Prediger erkennt in der Förderung der Sensibilisierung für sprachliche Feinheiten nach dem *Prinzip der Formulierungsvariation* als gewinnbringend (Prediger 2015, S. 13f.). So kann es gelingen, die sprachlichen Relationen zwischen den Informationen zu *bemerken*, *interpretieren* und *er-schliessen* (Dröse & Prediger 2018, S. 4).

Franke und Ruwisch (2010) beschreiben die Phase des Verstehens in der es LRN möglich wird das **Situationsmodell** zu konstruieren. Es bildet ein gedankliches Abbild der beschriebenen Situation, es ist der gedankliche Übergang zum mathematischen Modell (S. 71ff.) Damit dieser kognitive Prozess gelingen kann, brauchen sprachlich benachteiligte Kinder Unterstützung.

Tabelle 24: Grammatikalische Analyse der Textaufgaben in Anlehnung an Dröse & Prediger 2018. S. 3.

Analyse der Hürden in den Referenzstrukturen	
Aufgabe	Aufgabe als Formulierungsvariante
Ihrem Bruder Jonas gibt sie 1 € ab.	Ihr Bruder Jonas gibt ihr 1 € ab.
Grammatikalische Analyse der Referenzstrukturen	
Ihrem Bruder Jonas <i>Wem? Dativ</i>	Ihr Bruder Jonas <i>Wer? Nominativ</i>
Sie <i>Wer? Nominativ</i>	Ihr <i>Wem? Dativ</i>

10.4 Anhang 4: Überblick zu qualitativen und quantitativen Studien (Erath et al. 2021)

Tabelle 24 zeigt die Übersicht zu den qualitativen Studien, welche die Gestaltungsprinzipien von Interventionen mit Sprache in der Mathematik untersuchen. Tabelle 25 zeigt die Übersicht zu den quantitativen Studien, welche die Gestaltungsprinzipien von Interventionen mit Sprache in der Mathematik untersuchen. Tabelle 26 zeigt die Handlungsweisen der Lehrpersonen auf.

Tabelle 25: Übersicht der qualitativen Studien mit Gestaltungsprinzipien (Erath et al. 2021, S. 251ff.)

Table 1 Overview of design research and qualitative studies on design principles

Design principle	Qualitative study with research format	Mathematical topic and age group	Identified conditions for realizing a design principle successfully
(P1) Engage in rich discourse practices	Moschkovich (1999): CO	Geometry (age 8–9)	<ul style="list-style-type: none"> • Discourse should focus on students' meaning-making with rich tasks
	Moschkovich (2002): CO	Functions and patterns (age 14–15)	<ul style="list-style-type: none"> • Some students may need discursive support as they participate (i.e. teacher revoicing, requests to clarify, etc.)
	Prediger & Wessel (2013): DR	Fractions (age 12–13)	<ul style="list-style-type: none"> • Mathematically <i>rich</i> activities. e.g., systematic variation or relating representations provide rich opportunities for explaining • Discourse practice of explaining meanings requires focused language support by teacher and material
(P2) Establish mathematics language routines	Michaels & O'Connor (2015): CO and PD	Multiple topics, (age 6–12)	<ul style="list-style-type: none"> • Support and orchestrate mathematical discussions focused on central mathematical concepts
	Moschkovich (2015b): CO	No specific topic, no specific grade	<ul style="list-style-type: none"> • Use cycles of activity structures with teacher feedback
	Mercer & Sams (2006): LP	Numeracy (age 9–10)	<ul style="list-style-type: none"> • For establishing productive language routines (not called as such by the authors), teachers' facilitation is crucial
	Smit et al. (2016): DR	Diagrams (age 10–11)	<ul style="list-style-type: none"> • Model writing of rich discourse practices by Genre Pedagogy Cycle • Include routinized feedback on writing
(P3) Connect languages and multimodal representations	Zahner et al. (2012): LP	Linear functions, (age 12–13)	<ul style="list-style-type: none"> • Develop meaning for technical language after use of informal language. Make strong connections between representations, not only switches (in multiple representation activities) • Allocate enough time for students to engage in thinking about representations and discuss problems using different language varieties
	Prediger & Wessel (2013): DR	Fractions (age 12–13)	<ul style="list-style-type: none"> • Both studies show: • Instruction needs to connect rather than only switch between language varieties and representations • Language support is required for developing a collective meaning-related language
	Götze (2019): DR	Multiplication (age 7–9)	
	Zolkower, Shreyar & Pérez (2015): CO	Algebra (age 11–12)	<ul style="list-style-type: none"> • Student understanding of multi-semiotic text can be enhanced by repetition, conjunction, demonstrative pronouns and pointing gestures
	Pöhler & Prediger (2015): DR	Percentage (age 12–13)	<ul style="list-style-type: none"> • Focused language support is required for establishing a collective meaning-related language
	Rønning & Strømskag (2017): DR	Polygons (age 7–8)	<ul style="list-style-type: none"> • Tasks and activity structures are required that initiate the collective striving for precision and conciseness, in order to unfold condensed mathematical language
Prediger & Şahin-Gür (2020): DR	Qualitative calculus (age 16–17)		
(P4) Include students' multilingual resources	Adler (2001): CO	Various	<ul style="list-style-type: none"> • Consider not only named languages, but also informal & formal language varieties • Embed the use of named languages into use of all language varieties and representations and other sources of meaning making (P3)
	Barwell (2018): CO		
	Setati (2005): CO	Multiplication (age 9–10)	<ul style="list-style-type: none"> • Focus on conceptual talk; combine with P3 • Establish norms for equitably including non-dominant languages
	Planas & Setati-Phakeng (2014): CO	Various	See above
	Moschkovich (2019): CO	Geometry (age 8) Patterns (age 14)	<ul style="list-style-type: none"> • Encouraging and allowing students to code switch and translanguaging can support mathematical reasoning
Schüler-Meyer et al. (2019): DR	Fractions (age 12–13)	<ul style="list-style-type: none"> • Focus on conceptual talk; combine with P3 • Bilingual connective mode (which goes beyond mutual compensation) is more beneficial for mathematics learning than only switching between languages 	

Table 1 (continued)

Design principle	Qualitative study with research format	Mathematical topic and age group	Identified conditions for realizing a design principle successfully
(P5) Use macro-scaffolding	Smit & van Eerde (2013); Smit et al. (2013): DR	Diagrams (age 10–11)	<ul style="list-style-type: none"> • Language routines must be combined with macro-scaffolding as planned sequencing, since meaning-making for more elaborate language builds upon elicited informal language resources
	Pöhler & Prediger (2015): DR	Percentage (age 12–13)	<ul style="list-style-type: none"> • Focused language support is necessary for establishing the meaning-related language, the language support should be sequenced in line with the content trajectory
(P6) Compare language pieces for raising language awareness	Adler & Ronda (2015): CO	Algebra (age 15–16)	<ul style="list-style-type: none"> • Careful selection of examples to be compared can support student discourse on differences and similarities of mathematical and • language-related structures
	Dröse & Prediger (2020): DR	Subtraction word problems (age 10–11)	<ul style="list-style-type: none"> • Teacher initiation of reflections on text variation can be used to raise student language awareness • Structural scaffold can support the comparison of syntactic structures
	Scott & Nagy (2004): AR	Generic outside math (age 10–11)	<ul style="list-style-type: none"> • Comparing concepts in the same semantic field can support word consciousness which then contributes to vocabulary acquisition (finding is not specific to mathematics but generalizable)

DR = design research, i.e., deliberate iterative instructional design with qualitative study of design experiments and theorizing; AR = action research with some formative assessment; LP = interventionist learning process study with small groups and a given instruction; CO = non-interventionist whole class observation study without influence on design

Tabelle 26: Übersicht der quantitativen Studien mit Gestaltungsprinzipien (Erath et al. 2021, S. 253.)

Table 2 Overview of quantitative studies showing effectiveness in small group settings or whole class settings

Quantitative study with research format	Addressed design principles	Sample and topic	Empirical evidence for the effectiveness
CRCT/RCT = (cluster-) randomized controlled trial, PP = pre-post evaluation, no control group SG = small group settings WC = whole class settings	(P1) Engage in discourse practices (P2) Use various language routines (P3) Connect languages & represent (P4) Include multilingual resources (P5) Use macro-scaffolding (P6) Compare for raising awareness	Topic, Sample size (age group)	Effect size d in intervention group (if reported) and ANOVA-results p and η^2 for differences to control group
Mercer & Sams (2006): CRCT WC	P1, P2, P6	$n = 231$ (age 9–10) On numeracy	$p < 0.001$, d and η^2 not given
Prediger & Wessel (2013): CRCT SG	P1, P3, P5	$n = 72$ students (age 12) On fractions	$d = 1.22$, $p < 0.05$ $\eta^2 = 0.13$
Pöhler et al. (2017): CRCT WC	P5, P3, P1	$n = 108$ (age 12) On percentages	$d = 0.6$, $p < 0.05$ $\eta^2 = 0.141$
Smit & van Eerde (2013); Smit et al. (2013): PP WC	P5, P1, P3	$n = 22$ (age 10) On diagrams	$d = 1.22$, $p < 0.01$
Schüler-Meyer et al. (2019): RCT SG	P4 (P1, P3, P5 also in control group)	$n = 128$ (age 12) On fractions	$d = 0.99$, $p < 0.01$ $\eta^2 = 0.41$
Prediger & Neugebauer (2020): CRCT WC	P5, P3, P1	$n = 655$ (age 12) on percentages	$p < 0.001$ $\eta^2 = 0.011$
Dröse & Prediger (2021): CRCT WC	P6, P5 (strategic scaffolding), P1	$n = 167$ (age 10) On word problems	$d = 0.87$, $p < 0.01$ $\eta^2 = 0.02$
Shilo & Kramarski (2019): CRCT WC	Use metacognitive self-question prompts enhancing the depth of discourse	$n = 824$ (age 10/11) On metacognitive discourse, measured transfer on mathematical problem solving skills	$p < 0.01$, $d = 0.78$ $\eta^2 = 0.30$
Short (2017): CRCT WC	SIOP approach sheltered instruction in all subjects	$n = 580$ (age 10–18), ca. 30 in mathematics (Age 16)	not significant for mathematics, only for social studies
Hagena et al. (2017): RCT	Training of general reading strategies	$n = 380$ (age 13) On general reading, measured transfer on math modelling	$p > 0.05$, $d = 0.2$ for all groups, no advantage for training group
Ing et al (2015): WC	P1 (Student participation in explaining ideas and building on others ideas positively predicted student achievement. Teacher support has a mediating effect on student participation but no direct impact on achievement.)	$n = 71$ (age 8–10) On number operations, fractions and decimals	$p < 0.5$

Tabelle 27: Übersicht zu den Handlungsweisen der Lehrpersonen (Erath et al. 2021, S. 254.)

Table 3 Overview on teacher moves with examples and research base

Teacher move category	Examples of teacher moves	Study with research format
<p>TM1 Plan and prepare collective discussions that focus on mathematical concepts</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Use tasks suitable for enabling discussions • Anticipate student responses during planning • Monitor students' processes during individual/group work • Purposefully select and sequence ideas that are presented • Tailor discussions to their epistemic function 	<p>Stein et al. (2008): TF Henning et al. (2012): CD Prediger & Wessel (2013): DR Ferrer et al. (2015): CD Preciado-Babb et al. (2018): DR</p>
<p>TM2 Understand and connect students' ideas and mathematics; make it accessible to as many students as possible</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explore the details of children's thinking and pose informed probing questions • Use guiding questions providing directions and promoting confidence • Be responsive and adjust challenges to students' mathematical and linguistic capabilities in the moment • Use gestures, drawings, connect representations and language varieties as supports • Keep student in the role of the responsible speaker • Revoice • Explicate epistemic demands • Chose the language that represents a mathematical idea more transparently 	<p>Stein et al. (2008): TF Henning et al. (2012): CD Prediger & Wessel (2013): DR Smit & van Eerde (2013); Smit et al. (2013): DR Prediger et al. (2015): CO, PD Jacobs & Empson (2016): TF, CO da Ponte & Quaresma (2016): TF, CO Teuscher et al. (2016): TF, CD Eckert & Nilsson (2017): CO Erath (2018): CO Martínez (2018): CO Preciado-Babb et al. (2018): DR I & de Araujo (2019): CO</p>
<p>TM3 Enhance language practices for learning mathematics</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explicate communicative demands • Revoice • Reformulate, paraphrase • Initiate self-repair, ask for clarification / elaboration • Advert to helping materials, make use of connecting language varieties and representations • Provide vocabulary and syntactical structures, Complement words • Act as language model • Elicit students' languages 	<p>Prediger & Wessel (2013): DR Smit & van Eerde (2013); Smit et al. (2013): DR Pöhler & Prediger (2015): DR; CD Prediger et al. (2015): CO, PD Erath (2018): CO Martínez (2018): CO Howe et al. (2019): TF, CO, quantitative</p>
<p>TM4 Encourage participation in demanding discourse on mathematics</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Use inquiry questions • Invite students to explain, argue, give reasons, etc. • Focus on students' mathematical ideas rather than encouraging every contribution 	<p>da Ponte & Quaresma (2016): TF, CO Hofmann & Ruthven (2018): CD Henning et al. (2012): CD Erath (2018): CO Ing et al. (2015): quant., see Table 2 Kazak et al. (2015): DR Preciado-Babb et al. (2018): DR</p>
<p>TM5 Pay attention to your feedback and evaluation of students' mathematics</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emphasize joint examination of the quality of students' ideas; establish shared criteria • Handle mistakes and nescience positively and in a future-oriented way • Repeat correct student utterances • Initiate self-repair 	<p>Henning et al. (2012): CD Smit & van Eerde (2013); Smit et al. (2013): DR Ingram et al. (2015): CO Erath (2018): CO Hofmann & Ruthven (2018): CD</p>
<p>TM6 Purposefully use pauses and silence</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pause to allow students to articulate their thinking • Listen to students' contributions 	<p>Cohrsen et al. (2014): CO Ingram & Elliott (2016): CO Lim et al. (2020): CO, mixed methods Xu & Clarke (2019): CO</p>

DR = design research study; CD = classroom observation study with given instructional design; CO = classroom observation study without influence on design; TF = theoretical framework; PD = study on professional development

10.5 Anhang 5: Suchverlauf und Trefferliste auf EBSCOhost vom 30.04.2022

Abbildung 22 zeigt die den Suchverlauf auf EBSCOhost vom 30.04.2022. Tabelle 27 zeigt die Liste mit den recherchierten 49 Titeln vom 30.04.2022.

#	Abfrage	Eingrenzungen/Erweiterungen	Letzte Ausführung über	Ergebnisse
S3	TI math* AND AB (compreh* OR versteh*) AND TI (word* OR text* AND problem*) OR AB scaffold* foster* AND AB (effect* OR wirksam*)	Eingrenzungen - Peer-Reviewed; Erscheinungsdatum: 20100101-20220331; Zeitschrift oder Dokument: Journal Article (EJ); Bildungsniveau: Elementary Secondary Education; Vom What Works Clearinghouse (WWC) geprüft: Meets Evidence Standards without Reservations; Evidenzphase: clinical study, phase 5; prevention, quality of life; Altersgruppe: School Age (6-12 yrs); Publikationstyp: Academic Journal Erweiterungen - Verwandte Wörter verwenden; Auch innerhalb des Volltext-Artikels suchen Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - ERIC;PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests;Education Source	49
S2	AB math* AND AB (compreh* OR versteh*) AND AB (word* OR text* AND problem*) OR AB scaffold* foster* AND AB (effect* OR wirksam*)	Eingrenzungen - Peer-Reviewed; Erscheinungsdatum: 20100101-20220331; Zeitschrift oder Dokument: Journal Article (EJ); Bildungsniveau: Elementary Secondary Education; Vom What Works Clearinghouse (WWC) geprüft: Meets Evidence Standards without Reservations; Evidenzphase: clinical study, phase 5; prevention, quality of life; Altersgruppe: School Age (6-12 yrs); Publikationstyp: Academic Journal Erweiterungen - Verwandte Wörter verwenden; Auch innerhalb des Volltext-Artikels suchen Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - ERIC;PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests;Education Source	184
S1	AB math* AND AB (compreh* OR versteh*) AND AB (word* OR text* AND problem*) OR AB scaffold* foster* AND AB (effect* OR wirksam*)	Eingrenzungen - Peer-Reviewed; Erscheinungsdatum: 20100101-20220331; Zeitschrift oder Dokument: Journal Article (EJ); Bildungsniveau: Elementary Secondary Education; Vom What Works Clearinghouse (WWC) geprüft: Meets Evidence Standards without Reservations; Evidenzphase: clinical study, phase 2; randomized controls; Altersgruppe: School Age (6-12 yrs); Publikationstyp: Academic Journal Erweiterungen - Verwandte Wörter verwenden; Auch innerhalb des Volltext-Artikels suchen Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - ERIC;PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests;Education Source	184

Abbildung 22: Suchverlauf auf EBSCOhost am 30.04.2022

Tabelle 28: Liste der 49 recherchierten Titel vom 30.04.2022

Record	Titel	Datenbank
1	The Impact of Cognitive Scaffolding on Iranian EFL Learners' Speaking Skill. By: Razaghi, Maryam; Bagheri, Mohammad Sadegh; Yamini, Mortaza. International Journal of Instruction, Oct2019, Vol. 12 Issue 4, p95-112, 18p, 8 Charts; DOI:10.29333/iji.2019.1247a	Education Source
2	Using a visualisation-based and progressive learning environment as a cognitive tool for learning computer programming. By: Jun Peng; Minhong Wang; Sampson, Demetrios; van Merriënboer, Jeroen J. G.. Australasian Journal of Educational Technology, 2019, Vol. 35 Issue 2, p52-68, 17p; DOI: 10.14742/ajet.4676	Education Source
3	Computer-Supported Meta-reflective Learning Model via mathematical word problem learning for training metacognition. By: Duangnamol, Tama; Supnithi, Thepchai; Srijuntongsiri, Gun; Ikeda, Mitsuru. Research & Practice in Technology Enhanced Learning, 9/25/2018, Vol. 13 Issue 1, p1-1, 1p; DOI:10.1186/s41039-018-0080-1	Education Source
4	Language Repair Strategies in Bilingual Tutoring of Mathematics Word Problems. By: Oliveira, Alandeom W.; Meskill, Carla; Judson, Darlene; Gregory, Karen; Rogers, Patterson; Imperial, Christopher J.; Casler-Failing, Shelli. Canadian Journal of Science, Mathematics & Technology Education, Jan-Mar2015, Vol. 15 Issue 1, p102-115, 14p; DOI:10.1080/14926156.2014.990173	Education Source
5	Linguistic challenges in the mathematical register for EFL learners: linguistic and multimodal strategies to help learners tackle mathematics word problems. Chan, Simon. International Journal of Bilingual Education & Bilingualism, May2015, Vol. 18 Issue 3, p306-318, 13p; DOI:10.1080/13670050.2014.988114	Education Source
6	Learning by progressive inquiry in a physics lesson with the support of cloud-based technology. By: Deng, Xiaomin; Wang, Minhong; Chen, Honglin; Xie, Jingwen; Chen, Juanjuan. Research in Science & Technological Education, Sep2020, Vol. 38 Issue 3, p308-328, 21p; DOI:10.1080/02635143.2019.1629408	Education Source
7	Cognitive skills used to solve mathematical word problems and numerical operations: a study of 6- to 7-year-old children. By: Bjork, Isabel Maria; Bowyer-Crane, Claudine. European Journal of Psychology of Education - EJPE (Springer Science & Business Media B.V.), Dec2013, Vol. 28 Issue 4, p1345-1360, 16p; DOI: 10.1007/s10212-012-0169-7	Education Source
8	The Effects of Dynamic Strategic Math on English Language Learners' Word Problem Solving. By: Orosco, Michael J.; Swanson, H. Lee; O'Connor, Rollanda; Lussier, Cathy. Journal of Special Education, Aug2013, Vol. 47 Issue 2, p96-107, 12p; DOI: 10.1177/0022466911416248	Education Source
9	Effects of reciprocal teaching on reading comprehension of lowachieving adolescents. The importance of specific teacher skills. By: Okkinga, Mariska; van Steensel, Roel; van Gelderen, Amos J. S.; Slegers, Peter J. C.. Journal of Research in Reading, Feb2018, Vol. 41 Issue 1, p20-41, 22p; DOI: 10.1111/1467-9817.12082	Education Source
10	The role of literacy skills in adolescents' mathematics word problem performance: Controlling for visuo-spatial ability and	Education Source

	mathematics anxiety. By: Kyttälä, Minna; Björn, Piia M.. Learning & Individual Differences, Jan2014, Vol. 29, p59-66, 8p; DOI: 10.1016/j.lindif.2013.10.010	
11	Mathematics Is Differentially Related to Reading Comprehension and Word Decoding: Evidence From a Genetically Sensitive Design. By: Harlaar, Nicole; Dale, Philip S.; Plomin, Robert; Kovas, Yulia; Petrill, Stephen A.. Journal of Educational Psychology, Aug2012, Vol. 104 Issue 3, p622-635, 14p; DOI: 10.1037/a0027646	Education Source
12	Do the processes engaged during mathematical word-problem solving differ along the distribution of word-problem competence? By: Fuchs, Lynn S.; Powell, Sarah R.; Fall, Anna-Mária; Roberts, Greg; Cirino, Paul; Fuchs, Douglas; Gilbert, Jennifer K. Contemporary Educational Psychology, Jan2020, Vol. 60, pN.PAG-N.PAG, 1p; DOI:10.1016/j.cedpsych.2019.101811	Education Source
13	"Why Are There So Many Words in Math?": Planning for Content-Area Vocabulary Instruction. By: Smith, Antony T.; Angotti, Robin L. Voices from the Middle, Sep2012, Vol. 20 Issue 1, p43-51, 9p	Education Source
14	Cognitive and metacognitive support in learning with a serious game about demographic change. By: Zumbach, Jörg; Rammerstorfer, Lydia; Deibl, Ines. Computers in Human Behavior, Feb2020, Vol. 103, p120-129, 10p; DOI:10.1016/j.chb.2019.09.026	Education Source
15	Using Padlet to Enable Online Collaborative Mediation and Scaffolding in a Statistics Course. By: Sætra, Henrik Skaug; Lumpe, Andrew. Education Sciences, May2021, Vol. 11 Issue 5, p219, 1p; DOI: 10.3390/educsci11050219	Education Source
16	A conceptualisation of whole-class scaffolding. By: Smit, Jantien; A. A. van Eerde, Henriëtte; Bakker, Arthur. British Educational Research Journal, Oct2013, Vol. 39 Issue 5, p817-834, 18p; DOI: 10.1002/berj.3007	Education Source
17	Identifying obstacles is not enough for everybody—Differential efficacy of an intervention fostering fifth graders' comprehension for word problems. By: Dröse, Jennifer; Prediger, Susanne. Studies in Educational Evaluation, Mar2021, Vol. 68, pN.PAGN. PAG, 1p; DOI: 10.1016/j.stueduc.2020.100953	Education Source
18	The effectiveness of using procedural scaffoldings in a paperplus-smartphone collaborative learning context. By: Huang, Hui-Wen; Wu, Chih-Wei; Chen, Nian-Shing. Computers & Education, Sep2012, Vol. 59 Issue 2, p250-259, 10p; DOI: 10.1016/j.compedu.2012.01.015	Education Source
19	Learning outcomes and students' perceptions of online writing: Simultaneous implementation of a forum, blog, and wiki in an EFL blended learning setting By: Miyazoe, Terumi; Anderson, Terry. System, Jun2010, Vol. 38 Issue 2, p185-199, 15p; DOI: 10.1016/j.system.2010.03.006	Education Source
20	Fehlerbearbeitung bei mathematischen Textaufgaben: Sprachliche und strategische Fehlerursachen und ihre Bearbeitung. (German) / Error Treatment for Mathematical Word Problems – Language-Related and Strategic Error Causes and Their Instructional Approaches for Overcoming Them. (English) By: Prediger, Susanne; Dröse, Jennifer. Lernen und Lernstörungen, 2021, Vol. 10 Issue 3, p121-133, 13p; Language: German; DOI: 10.1024/2235-0977/a000330	Education Source

21	Reading Mathematical Texts as a Problem-Solving Activity: The Case of the Principle of Mathematical Induction. / Branje matematičnih besedil kot dejavnost reševanja problemov: primer principa matematične indukcije. By: Papadopoulos, Ioannis; Kyriakopoulou, Paraskevi. CEPS Journal, 2022, Vol. 12 Issue 1, p35-54, 20p; DOI: 10.26529/cepsj.881	Education Source
22	What makes mathematical word problem solving challenging? Exploring the roles of word problem characteristics, text comprehension, and arithmetic skills. By: Pongsakdi, Nonmanut; Kajamies, Anu; Veermans, Koen; Lertola, Kalle; Vauras, Marja; Lehtinen, Erno. ZDM, Apr2020, Vol. 52 Issue 1, p33-44, 12p; DOI: 10.1007/s11858-019-01118-9	Education Source
23	A Systematic Review of Modified Schema-Based Instruction for Teaching Students with Moderate and Severe Disabilities to Solve Mathematical Word Problems. By: Clausen, Amy M.; Tapp, Melissa C.; Pennington, Robert C.; Spooner, Fred; Teasdell, Annette. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, Jun2021, Vol. 46 Issue 2, p94-107, 14p; DOI: 10.1177/15407969211007561	Education Source
24	Reading Popular Mathematics from Equations or Words: Comparison of Analysis of Covariance and Hierarchical Linear Modeling. (English) By: Journal of Research in Education Sciences, Mar2021, Vol. 66 Issue 1, p107-139, 33p; Language: Chinese; DOI:10.6209/JORIES.202103_66(1).0004	Education Source
25	Tipología textual y problemas matemáticos para fortalecer la comprensión lectora. (Spanish) / Textual typology and mathematical problems as a means to enhance reading comprehension. (English) By: Granados Villarraga, Carlos Alex; Peñaranda Vargas, Eulalia. ESPIRAL: Revista de Docencia e Investigación, ene-jun2018, Vol. 8 Issue 1, p81-101, 21p; Language: Spanish; DOI: 10.15332/erdi.v8i1.2120	Education Source
26	Strategic competence for multistep fraction word problems: an overlooked aspect of mathematical knowledge for teaching. By: Copur-Gencturk, Yasemin; Doleck, Tenzin. Educational Studies in Mathematics, May2021, Vol. 107 Issue 1, p49-70, 22p; DOI:10.1007/s10649-021-10028-1	Education Source
27	Primary school text comprehension predicts mathematical word problem-solving skills in secondary school. By: Björn, Pii Maria; Aunola, Kaisa; Nurmi, Jari-Erik. Educational Psychology, Feb2016, Vol. 36 Issue 2, p362-377, 16p; DOI:10.1080/01443410.2014.992392	Education Source
28	Libros de Matemáticas para primer grado de secundaria en México: problemas y estrategias de solución. (Spanish) / Mathematics Textbooks for the First Year of Junior High School in Mexico: Problems and Problem-Solving Strategies. (English) By: Castañeda, Apolo; González Rodríguez, José Carlos; Mendo-Ostos, Leobardo. Revista Electrónica de Investigación Educativa, oct-dic2017, Vol. 19 Issue 4, p97-111, 15p, 4 Charts; Language: Spanish; DOI: 10.24320/redie.2017.19.4.1173	Education Source
29	Flexible teaching of mathematics word problems through multiple means of representation. By: Moleko, Matshidiso M.; Mosimege, Mogege D. Pythagoras (10122346), 2021, Vol. 42 Issue 1, p1-10, 10p; DOI: 10.4102/pythagoras.v42i1.575	Education Source
30	What role do comprehension-oriented learning strategies have in solving math calculation and word problems at the end of middle school? By: Kikas, Eve; M.damürk, Kaja; Palu, Anu. British Journal of Educational Psychology, Jun2020 Supplement	Education Source

	S1, Vol. 90, p105-123, 19p, 1 Diagram, 1 Chart; DOI:10.1111/bjep.12308	
31	Enhancing online protocols through design-based research to improve cognitive presence in a large enrolment course. By: Zydney, Janet Mannheimer; de Noyelles, Aimee; Chen, Baiyun; Patton, Kerry Rich. Australasian Journal of Educational Technology, 2022, Vol. 38 Issue 1, p53-68, 16p, 6 Charts; DOI:10.14742/ajet.5994	Education Source
32	Effects of a Word-Problem Intervention on Word-Problem Language Features for Third-Grade Students with Mathematics Difficulty. By: Powell, Sarah R.; Stevens, Elizabeth A.; Berry, Katherine A.. Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 2019, Vol. 24 Issue 2, p1-14, 14p; DOI: 10.18666/LDMJ-2019-V24-I2-9835	Education Source
33	Analysing Mathematical Word Problem Solving with Secondary Education CLIL Students: A Pilot Study. / Análisis de la resolución de problemas con estudiantes AICLE de educación secundaria: un estudio piloto. / Análise da resolução de problemas com alunos CLIL do ensino médio: um estudo piloto. By: CABEZUELO, Rafael; PAVÓN, Víctor. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning, janjun2019, Vol. 12 Issue 1, p18-45, 28p; DOI:10.5294/lacil.2019.12.1.2	Education Source
34	Word problems in mathematics education: a survey. By: Verschaffel, Lieven; Schukajlow, Stanislaw; Star, Jon; Van Dooren, Wim. ZDM, Apr2020, Vol. 52 Issue 1, p1-16, 16p; DOI:10.1007/s11858-020-01130-4	Education Source
35	How does imposing a step-by-step solution method impact students' approach to mathematical word problem solving? By: Goulet-Lyle, Marie-Pier; Voyer, Dominic; Verschaffel, Lieven. ZDM, Apr2020, Vol. 52 Issue 1, p139-149, 11p; DOI:10.1007/s11858-019-01098-w	Education Source
36	Word-Problem-Solving Strategy for Minority Students at Risk for Math Difficulties. By: Kong, Jennifer E.; Orosco, Michael J.. Learning Disability Quarterly, Aug2016, Vol. 39 Issue 3, p171-181, 11p; DOI: 10.1177/0731948715607347	Education Source
37	VĀRDU KRĀJUMA PAPLAŠINĀŠANA UN VĀRDU IZPRĀTNES VEIDOŠANA 1. KLASES BĒRNIEM AR VALODAS SISTĒMAS NEPIETIEKAMU ATTĪSTĪBU MATEMĀTIKAS APGUVEI. (Latvian) / Vocabulary Expansion and Word Comprehension Formation to the First Grade Children with Insufficient Development of the Language System for Acquiring the Mathematics. (English) By: Šķirmante, Madara. Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems, 2016, p112-120, 9p; Language: Latvian; DOI: 10.17770/ercs2016.2180	Education Source
38	Literacy Difficulties of Elementary Students when Solving Mathematical Word Problems. By: Skinner, Kim; Pearce, Daniel L.; Barrera IV, Estanislado S.. Literacy Practice & Research, Winter2016, Vol. 41 Issue 2, p29-36, 8p	Education Source
39	Mathematical Word Problem Solving Ability of Children with Autism Spectrum Disorder and their Typically Developing Peers. By: Bae, Young; Chiang, Hsu-Min; Hickson, Linda. Journal of Autism & Developmental Disorders, Jul2015, Vol. 45 Issue 7, p2200-2208, 9p, 4 Charts; DOI: 10.1007/s10803-015-2387-8	Education Source
40	Coordinating scaffolds for collaborative inquiry in a game-based learning environment. By: Saleh, Asmalina; Yuxin, Chen; Hmelo-Silver, Cindy E.; Glazewski, Krista D.; Mott, Bradford W.;	Education Source

	Lester, James C.. Journal of Research in Science Teaching, Nov2020, Vol. 57 Issue 9, p1490-1518, 29p; DOI:10.1002/tea.21656	
41	IN THE MIDDLE -- USING EFFICIENT VISUAL REPRESENTATIONS TO SOLVE MATHEMATICAL WORD PROBLEMS. By: CIOBANU, MIRELA. Ontario Mathematics Gazette, Mar2015, Vol. 53 Issue 3, p16-20, 5p	Education Source
42	Using Number Lines to Solve Math Word Problems: A Strategy for Students with Learning Disabilities. By: Gonsalves, Nicola; Krawec, Jennifer. Learning Disabilities Research & Practice (Wiley-Blackwell), Nov2014, Vol. 29 Issue 4, p160-170, 11p, 8 Diagrams, 1 Chart; DOI: 10.1111/ldrp.12042	Education Source
43	Word Problem Strategy for Latino English Language Learners at Risk for Math Disabilities. By: Orosco, Michael J.. Learning Disability Quarterly, Feb2014, Vol. 37 Issue 1, p45-53, 9p; DOI: 10.1177/0731948713504206	Education Source
44	Facilitating Diagnostic Competences in Higher Education—a Meta-Analysis in Medical and Teacher Education. By: Chernikova, Olga; Heitzmann, Nicole; Fink, Maximilian Christian; Timothy, Venance; Seidel, Tina; Fischer, Frank. Educational Psychology Review, Mar2020, Vol. 32 Issue 1, p157-196, 40p, 2 Diagrams, 10 Charts, 3 Graphs; DOI:10.1007/s10648-019-09492-2	Education Source
45	The effects of language simplification and pictures on the ability of Emirati university students to comprehend and solve mathematics word problems. By: Causapin, Mark; Groombridge, Timothy. Learning & Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 2017, Vol. 14 Issue 2, p1-21, 21p; DOI:10.18538/lthe.v14.n2.288	Education Source
46	Interest, Motivation and Engagement in EFL Group Dynamics: An Interactional Ethnography Approach. By: Dongjing Han. International Forum of Teaching & Studies, 2020, Vol. 16 Issue 1, p45-50, 6p	Education Source
47	Understanding words, understanding numbers: An exploration of the mathematical profiles of poor comprehenders. By: Pimperton, Hannah; Nation, Kate. British Journal of Educational Psychology, June 2010, Vol. 80 Issue 2, p255-268, 14p; DOI:10.1348/000709909X477251	Education Source
48	The Role of Cognitive Processes, Foundational Math Skill, and Calculation Accuracy and Fluency in Word-Problem Solving Versus Prealgebraic Knowledge. By: Fuchs, Lynn S.; Gilbert, Jennifer K.; Cirino, Paul T.; Powell, Sarah R.; Fuchs, Douglas; Hamlett, Carol L.; Seethaler, Pamela M.; Tolar, Tammy D.. Developmental Psychology, Dec2016, Vol. 52 Issue 12, p2085-2098, 14p; DOI: 10.1037/dev0000227	Education Source
49	Automatic Learning Guide for Mathematical Word Problem. By: Supap, Wanintorn; Naruedomkul, Kanlaya; Cerccone, Nick. International Journal of Learning, 2011, Vol. 17 Issue 11, p509-524, 16p; DOI: 10.18848/1447-9494/CGP/v17i11/47369	Education Source